

Buggenum
BUGGENVUM

chaal van 1:40,000.

Vierde uur gaans.

Nederlandsche Mijlen.

Rien de pareil

Deel 1 De stad in het klein

Cultuur- en bouwhistorische analyse
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers'
te Roermond

Res nova 2007
www.res-nova.nl

RAPPORT

Colofon, disclaimer en lay-outwijzer

Colofon:

Opdrachtgever: gemeente Roermond
Repro's: Gemeente Roermond, Nai, RACM, Res nova VOF,
Stadsherstel Limburg en dr A.J.C. van Leeuwen
© 2006 Res nova VOF
Op deze publicatie berust auteursrecht.

Disclaimer:

Het onderzoek van Res nova heeft een onafhankelijk en pragmatisch karakter en is niet bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden, maar voor besluitvormingsprocessen in het kader van beheer, behoud en ontwikkeling. Ieder onderzoek steunt wel op wetenschappelijke analyse en synthese en leidt vaak tot verrassende vondsten, die in de rubriek res novae (nieuwe zaken) worden gepresenteerd. De conclusies en aanbevelingen dragen het karakter van een advies, voor de opvolging waarvan Res nova geen verantwoordelijkheid draagt.

Lay-outwijzer:

Dit rapport is dubbelzijdig opgemaakt. Het kan enkelzijdig uitgeprint worden, mits de even en oneven pagina's vis-à-vis worden ingebonden.

Afbeelding omslag en blanco pagina:

Historische foto van het huis van Cuypers op een gewassen detail van de plattegrond van Roermond ontleend aan de Gemeenteatlas van J. Kuyper, 1865-1870 (zie literatuurlijst).

Buggenum
BUGGENVUM

Schaal van 1:40,000.

Vierde uur gaans.

Nederlandsche Mijlen.

Rien de pareil

Deel 1 De stad in het klein

Cultuur- en bouwhistorische analyse
Stedelijk museum 'Het huis van Cuypers'
te Roermond

Res nova 2007
www.res-nova.nl

O R N

*Horn

Huisje
ontvoer

R T E N

oor wegen.
nat- en kunstwegen.
nnen wegen.
ken.
spaden
nk.
ten.

R T E N

R T E N

R T E N

R T E N

R T E N

Maas
Varkins
beemd

Oude
Kapel

Hatenboer
Vve Beemd

Armenbeemd

Roodbrug
Ham

Nieuwuis

Roer
Gruits

Hatten
Stuiveld

Aan de Kapel

Gebroek

Armenhof

HERKENBOSCH

E.N. MELICK

ROERMOND

ROERMOND

ROERMOND

ROERMOND

ROERMOND

Gierpont Veer

Konings Grind

Lijppad

Snijweg

Jantwas

De Polak

De Donk

Weert

De Polak

De Donk

Lisbonne

Oude
Roer

Mynheerkenshof

Broeklin

Maasniel

Gebroek

Armenhof

HERKENBOSCH

E.N. MELICK

ROERMOND

Lecuwen

Broeklin

Maasniel

Gebroek

Armenhof

HERKENBOSCH

E.N. MELICK

ROERMOND

Broeklin

Maasniel

Gebroek

Armenhof

HERKENBOSCH

E.N. MELICK

ROERMOND

Broeklin

Maasniel

Gebroek

Armenhof

HERKENBOSCH

E.N. MELICK

ROERMOND

NOVA CONCEPT

Bijsluiter en status project

De cultuur- en bouwhistorische analyse (CBA) is opgesteld ten behoeve van het expositieprogramma van het museum en als onderlegger voor de planvorming en de vergunningverlening in het kader van toekomstige verbouwingen. Los daarvan is een conditierapport met behandelingsvoorstellen opgesteld in het kader van de restauratie van het complex. Daarnaast heeft Res nova een aparte rapportage uitgebracht over de polychromie van Cuypers onder de titel van *De muziek van het licht*.

Status van het rapport — Bijgaand rapport betreft versie 2.0. Het verkeert in de ontwerpfase en wordt na commentaar van de opdrachtgever en enkele Cuypersspecialisten definitief gemaakt.

0 Inhoudsopgave

0.1 Inhoud van deel 1 'De stad in het klein'

Colofon, disclaimer en lay-outwijzer.....	2
Bijsluiter en status project.....	4
0 Inhoudsopgave.....	5
0.1 Inhoud van deel 1 'De stad in het klein'	5
0.2 Indeling van deel 2 'Icoon van de natie'	6
0.3 Indeling van deel 3 'De muziek van het licht'	7
1 Inleiding	9
1.1 Rien de pareil	9
1.2 Leeswijzer van samenvattende onderdelen.....	11
1.3 Res novae en thema's voor tentoonstellingen	11
1.3.1 Stichting en opzet oorspronkelijke complex	11
1.3.2 Periode Stoltzenberg	14
1.3.3 Cuyperskwartier.....	15
1.3.4 Verbouwing 1907-1908 met feestzaal als kiem van het museum	17
1.3.5 Tuin.....	20
1.3.6 Museum	21
1.3.7 Polychromie	22
1.3.8 Overige res novae	23
1.4 Opbouw van de rapportage	24
1.5 Productie en regie	26
2 Beschrijvende analyse en pictografie.....	29
2.1 Inleiding	29
2.2 Actuele situatie	29
2.3 Hoofdgebouw	31
2.3.1 Corps de logis	36
2.3.2 Werkplaatsvleugels	43
2.3.3 Machinegebouw ('Opzichterswoning')	49
2.4 Museumhof met zalen	51
2.5 De aanbouw, entree en ommuring voor de firma Cuypers & Co	56
2.6 Poortgebouw met tekenkamer.....	58
2.7 De houtloods	58
2.8 De beeldengalerij.....	60
2.9 Dakbedekking complexdelen.....	61
3 Venster op het verleden.....	63
3.1 Toponymie	63

3.2	Geomorfologisch profiel en ingrepen in het landschap.....	67
3.3	Archeologie.....	72
3.4	Nederzettingstypologie.....	73
3.5	Roermonds culturele infrastructuur in de negentiende eeuw	83
3.6	Overige thema's.....	89
4	Verhaal van de plek (deel I): de stad in het klein.....	91
4.1	Typologische achtergronden van het complex uit 1853	91
4.1.1	Fabriek met directiewoning: de staalkaart op ware grootte	92
4.1.2	Cité ouvrière.....	96
4.1.3	Het dubbelpand in het corps de logis: woning en architectenbureau	101
4.1.4	De werkplaatsen	117
4.2	Cartografische prelude	133
4.3	De bouw van het complex en de eerste periode Cuypers (1853-1865) ...	141
4.3.1	Eerste bouwactiviteiten en de vennootschapsakte Cuypers & Stoltzenberg	141
4.3.2	Dagelijks functioneren van het bedrijf.....	145
4.4	Intermezzo: het komen en gaan volgens het bevolkingsregister	149
4.5	De familie Stoltzenberg aan het roer (1863-1892)	154
4.5.1	Buddenbrooks revisited.....	154
4.5.2	Gebiedsexpansie tussen 1863 en 1873.....	160
4.5.3	Een explosie van bouwactiviteiten	163
4.5.4	Een stukje Vondelstraat aan de Kapellerweg.....	165
4.5.5	Projectontwikkeling: de Frans Douvenstraat als schakel in het Cuyperskwartier.....	170
4.6	Afscheid (1893-1898)	181
4.6.1	Tussen Valkenburg en Roermond.....	181
4.6.2	Vaarwel aan de muze.....	188
4.7	Naschrift en opmaat tot 'Icoon van de natie'	195
4.8	Toegift: de bouwgeschiedenis in hoofdmomenten	197

0.2 Indeling van deel 2 'Icoon van de natie'

5 Verhaal van de plek (deel II): icoon van de natie

5.1 De transformaties onder Joseph Cuypers

5.1.1 De houtloods 1901-1902

5.1.2 De grote verbouwing van 1907-1908

5.1.3 Het bedrijfsgedeelte van de firma Cuypers & Co

5.1.4 Technische innovaties: de bronsmotor, elektrische verlichting en centrale verwarming

5.1.5 De zuidelijke vleugel wordt feestzaal en familiehuis

- 5.1.6 Rationeel en toch romantisch
- 5.1.7 Het leidmotief van de tempel der kunst
- 5.1.8 Arte favente: Arbeid en Bezieling revisited
- 5.2 *De tuin*
 - 5.2.1 In het perspectief van de Nederlandse tuinarchitectuur
- 5.3 Gemeentelijk museum Henri Luyten – Dr P.J.H. Cuypers
 - 5.3.1 In de geest van het Rijksmuseum: opzet en uitwerking
 - 5.3.2 Roermonds museale historische infrastructuur
 - 5.3.3 Uitbreidingen en ingrepen tot 1970
- 5.4 *Va-et-vient ... in de verhuur*
- 5.5 *De groei naar het huidige museum*
 - 5.5.1 De jaren zeventig
 - 5.5.2 Museaal concept
 - 5.5.3 De jaren negentig
- 5.6 *Recapitulatie bouwgeschiedenis*
- 5.7 *Kroniek van het complex en de dramatis personae*

- 6 Waardenstelling**
 - 6.1 *Schoonheid*
 - 6.2 *Betekenis voor de wetenschap*
 - 6.3 *Cultuurhistorische waarde*
 - 6.4 *Ruimtelijke of structurele samenhang*
 - 6.5 *Archeologische verwachtingen*

- 7 Perspectief met waardenmatrix en aanbevelingen**
 - 7.1 *Waardenmatrix*
 - 7.2 *Aanbevelingen*
 - 7.2.1 Algemene overwegingen
 - 7.2.2 Overzicht van aanbevelingen
 - 7.2.3 Aanvullende aanbevelingen uit het deelrapport over de polychromie

- 8 Bronnen**
 - 8.1 *Literatuur*
 - 8.2 *Websites*
 - 8.3 *Overzicht bouwtekeningen*

- 0.3 Indeling van deel 3 'De muziek van het licht'**
 - 1 De muziek van het licht**
 - 1.1 *Opmaat*
 - 1.2 *Opzet en verantwoording*
 - 1.3 *Doel: herstelcampagne en tentoonstellingsprogramma*

2 Naar een “kleurrijk versieringsstelsel”

- 2.1 De Munsterkerk als symbool van Roermonds ‘Gesamtkraft’
- 2.2 In “preraphaëlitische type” met “Bijzantijnsche ornamenten”
- 2.3 Naar een samenhangend versieringssysteem
- 2.4 “Novus rerum nascitur ordo”
- 2.5 De burgerlijke variant in het woonhuis van Cuypers
- 2.6 Conclusie en uitzicht

3 Cuypers’ “bladen van kleurharmonie”

- 3.1 De muzikale analogie
- 3.2 “... weder één met den muur!”
- 3.3 “Vóór alles eene quaestie van harmonie...”
- 3.4 “... een Godin, die goed of kwaad voortbrengt”
- 3.5 “De harmonie der tonen in kleuren uit te drukken.”
- 3.6 Toetssteen: de polychromie van het Rijksmuseum
- 3.7 Evaluatie

CONCEPT

Afb. 0-1 Stadspoort opgericht bij het ateliercomplex bij gelegenheid van Cuypers' zeventigste verjaardag in 1897 (Particuliere verzameling).

1 Inleiding

1.1 Rien de pareil

De titel van dit rapport is ontleend aan een uitspraak van de Franse oudheidkundige A.N. Didron die Cuypers' werkplaatsen in 1856 en 1858 bezocht. In een brief aan Cuypers' zwager Joseph Alberdingk Thijm verzochtte hij dat Frankrijk geen enkel instituut kende wat hier maar op leek: "*rien de pareil*".¹ Ook de conclusie van deze cultuur- en bouwhistorische analyse van het complex kan met deze bondige uitspraak samengevat worden: wanneer men de collectie in Nederland overziet op het punt van het gebouwde erfgoed is er op nationaal niveau "*rien de pareil*". Het Roermondse complex kent zijn weerga niet of het nu gaat om type, uitwerking of verdere ontwikkeling. Zeker zullen onderdelen ervan elders wel te vinden zijn – een huis, een werkplaats, een museum – maar als ensemble is het hoogst bijzonder, te meer daar ook hiervoor geldt dat het totaal meer is dan de som der delen. Niet alleen het gebouw deelt hierin, maar de volledige omgeving: in zekere zin beschikt Roermond over een Cuyperskwartier waarvan de waarde en de potenties tot dusver volstrekt onderbelicht zijn gebleven.

In het kader van de manifestaties in *Cuypersjaar 2007* verzocht de gemeente Roermond Res nova een cultuur- en bouwhistorische analyse te verrichten naar het complex van het Stedelijk Museum Henri Luyten-Dr P.J.H. Cuypers aan de Andersonweg. Men wil het eigen gebouw dat in 1853 door een van de belangrijkste architecten uit de periode 1850-1940 ontworpen is, onder de aandacht brengen in de tentoonstelling, die in de loop van 2007 georganiseerd wordt. Daarnaast wil men inzicht krijgen in wat er nog van het originele concept van Cuypers over is. Dit is nodig om een restauratie- en verbouwingsplan op te stellen, waardoor het complex

¹ Schiphorst, Toevloed, p. 104, citeert « rien pareil », maar de correcte uitdrukking is "*rien de pareil*".

niet alleen de huls van het museum is, maar zelf tot collectie-item nummer 1 emancipeert. Ten behoeve van het wegwerken van onder meer het achterstallige onderhoud behelst de opdracht tevens het opstellen van een conditierapport met behandelingsvoorstellen. Het gebrekenplan dat hiervoor is opgesteld heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de analyse van het complex op specifieke bouwhistorische aspecten. Hierdoor kan in de toekomst aan de hand van beide rapporten een hecht *plan de campagne* worden opgesteld.

Het rapport had niet tot stand kunnen komen zonder het voorwerk van anderen. Hier willen we vooral de inbreng van de biograaf van Cuypers dr Wies van Leeuwen vermelden, wiens *opus magnum* over Cuypers dit jaar zal verschijnen. Dankzij de ruimhartige terbeschikkingstelling van zijn onderzoeksmateriaal heeft de analyse een diepgang kunnen krijgen die anders niet was bereikt. Aan de andere kant kon gesteund worden op het proefschrift van dr Lidwien Schiphorst naar de beginjaren van het atelier (1852-1865). Verschillende van haar theorieën konden dankzij het verrichte onderzoek bevestigd worden. Anderzijds zal het opvallen dat het rapport ook veel correcties van het beeld dat ze geeft behelst. Dat is inherent aan het karakter van deze opdracht, waarin de opzet en het functioneren van het oorspronkelijke complex centraal stond. Hiermee is immers voor het eerst een minutieus detailonderzoek naar de opstallen verricht. Tenslotte moet hier de afstudeerscriptie van ir Roos Meddens uit 1994 bij de vakgroep renovatie en onderhoud van de TU Delft vermeld worden. Deze bood met name inzicht in de collectie bouwtekeningen van de latere verbouwingen van het complex onder Joseph Cuypers. Algemeen mag benadrukt worden dat Res nova zelden een onderzoek heeft verricht, waaruit zoveel nieuwe gegevens naar voren zijn gekomen. Ook op dit punt kan zonder meer gesproken worden van “rien de pareil”!

Afb. 1-1 De onthulling van het standbeeld van Cuypers, van de hand van August Falize, op het Munsterplein in 1930 (Herkomst GAR).

1.2 Leeswijzer van samenvattende onderdelen

Om in kort bestek kennis te nemen van de hoofdlijnen van dit rapport wordt geadviseerd de volgende hoofdstukken en paragrafen door te nemen:

- de *res novae* met de ontdekkingen die lopende het onderzoek zijn gedaan..... 1.3
- de recapitulatie van de bouwgeschiedenis 5.6
- de kroniek van de ontwikkeling van het complex en zijn gebruikers 5.7
- de waardenstelling 6
- de waardenmatrix 7.1
- de aanbevelingen 7.2

1.3 *Res novae* en thema's voor tentoonstellingen

Uit het onderzoek zijn onder meer de volgende nieuwe gegevens – *res novae* – naar voren gekomen. Vanwege het bijzondere karakter van dit project zijn deze gecombineerd met onderwerpen die om nader onderzoek vragen. Verder behelzen de *res novae* de thema's voor tentoonstellingen die het museum de komende jaren over de figuur van Cuypers en zijn tijd in de meest brede zin zou kunnen organiseren:

1.3.1 Stichting en opzet oorspronkelijke complex

- François Stoltzenberg kocht het gros van de gronden voor de bouw van het complex, van zijn zus Maria Nijs-Stoltzenberg, waarbij een aanmerkelijk deel behoorde tot haar patrimonieel goed: vader Stoltzenberg had de betreffende terreinen al in bezit.
- Er werd niet meer aangekocht dan noodzakelijk was voor de oppervlakte van het ateliercomplex: de firma heeft nooit over terrein beschikt dat tot aan de Roer doorliep.
- Tot 1859 behoort al het onroerend goed van de firma inclusief de opstallen tot de eigendommen van François Stoltzenberg.
- Thijm heeft niet alleen voorafgaand aan het huwelijk met Nenny, maar bij iedere periodieke vernieuwing van de overeenkomst tussen de twee vennoten, de contracten voorbereid.
- Bij het ontwerp van het complex speelde het stedenbouwkundige thema van de 'stad in het klein', dat Cuypers met name aan August Welby Pugin ontleende.
- Dit thema werd gecombineerd met dat van de *cit ouvrire* die bereikbaar was via de centrale 'stadspoort' van het complex.

- Cuypers heeft het concept van de *cit ouvrire* slechts selectief uitgevoerd, in die zin dat de laagste klasse in de artistieke en maatschappelijk hirarchie, de 'ongeschoolde' arbeider, hier geen verblijf vond.
- Een bijzonder thema is dat van de recursie dat in Nederland vooral bekend is geworden als het Droste-effect, vanwege het bekende cacao-blikje. Bij Cuypers' complex zien we hierop een variant: de Tudorboog als poort naar de stad krijgt een recursie in de vorm van de omlijsting van het schilderij met Cuypers' bedrijfspresentatie uit circa 1853. Als eigentijdse interpretatie hiervan lijkt de maquette van de werkplaatsen van Ingeborg Meulendijks het thema van de recursie eveneens op te pakken.
- De recursie komt eveneens voor in het kwartet partituur – piano – complex – stad waarin Mariale symbolen verenigd werden met de katholieke esthetica en maatschappijvisie van Cuypers, Nenny en Joseph Alberdingk Thijm.

Afb. 1-2 Originele smeedijzeren lantaarn uit de bouwtijd bij de entree naar het woonhuis en het kantoorpand.

- Voor de opzet van de dubbelpanden van het *corps de logis* heeft Cuypers de typologie van het hotel gevolgd, zowel in de zin van historisch model (A.W. Pugin) als in de zin van uitstraling (hotel als stadspaleis) als voor de indeling. Hij gebruikte dat eerder voor het Veerhuis bij de Maas in Roermond uit 1852.
- De veelzijdigheid van de hoteltypologie maakt dat deze ingezet kon worden voor zowel het woongedeelte, het te verhuren deel, als het kantoorpand: voor dit laatste gebruik bestond nog geen aparte typologie: dit probleem kon Cuypers oplossen dankzij de flexibiliteit van de hoteltypologie, waarin grote kamers en kleinere kabinetten elkaar afwisselen.
- Wat betreft de uitstraling en het decorum werden wonen en werken van elkaar onderscheiden via de kozijnen: klassieke Franse kozijnen in het woongedeelte, terwijl de Pugineske kozijnen met de getoogde vensters als *avant garde*-motief

voor het moderne architectenbureau stonden.

- Voor de bezoeker fungeerde het gebouw als prospectus op ware grootte, waarbij hij in overleg met Cuypers uit de diverse elementen binnen en buiten een keuze kon maken: een voorbeeld bij uitstek daarvan vormt Aerwinkel.
- De werkplaatsen zijn geënt op een algemeen middeleeuws type van economiegebouw dat voor allerlei doeleinden ingezet kon worden.
- In de werkplaatsen werd, blijkens het verslag van Didron, het hiërarchische onderscheid tussen kunstenaar en werkmans door het productieproces gevoed. Niet alleen om praktische, maar ook Academische redenen hadden de schilders als hoogste in de hiërarchie hun werkplek in het kantoorpand.
- Onderzoek van de tekeningen wees uit dat de werkplaatsen een splitlevel-structuur kenden van twee lagen aan de straatzijde en drie aan de achterkant. Gezien het aantal werknemers zal dit van meet af aan het geval zijn geweest.
- Onderzoek in het bevolkingsregister wees uit dat in de begintijd de koopman in hardsteen Gerard Janssen met zijn gezin en de arbeider Martinus van Buren en zijn gezin in het pand hebben gewoond: de eerste, die in 1866 over een steenhouwerij blijkt te beschikken, zeer waarschijnlijk op de begane grond onder Cuypers, de laatste in het souterrain onder het kantoorpand.
- De smalle ruimtes bij het trappenhuis zijn vrijwel zeker alkoven geweest: Cuypers heeft zijn huis van meet af aan een zekere luxe en comfort meegegeven (zie ook de waterclosets).
- Met de komst van Nenny Alberdingk Thijm als echtgenote van Cuypers wordt het gehele woonhuis door de familie Cuypers betrokken.

Afb. 1-3 Nenny aan de piano, vervaardigd door Jean Lauweriks naar ontwerp van Pierre Cuypers, bij gelegenheid van de eerste trouwdag in 1860 (gepolychromeerd gips).

- Het flexibele karakter van het complex onthult een uitbreidingstypologie die uitgaat van een rudimentaire hof structuur welke tot op vandaag de dag benut kan worden om het museum aan te laten sluiten op de hedendaagse eisen.

1.3.2 Periode Stoltzenberg

- Na het vertrek van de familie Cuypers naar Amsterdam in 1865 komt François Stoltzenberg met zijn gezin – onder wie Frans junior – in het huis van Cuypers wonen, terwijl het kantoorpand verhuurd wordt aan Robert Claus, vermoedelijk een broer of neef van textielfabrikant van Philip Claus.
- Lauweriks heeft nooit in het atelierpand gewoond en de zogenaamde opzichterswoning voor zijn gezin is niet van circa 1860, maar 1871: het volume was de machinekamer die over twee bouwlagen de stoomkracht overbracht naar de apparatuur van de schrijnwerkerij.
- De figuur van Frans Marie Hubert Stoltzenberg had zo afkomstig kunnen zijn uit een Buddenbrooks-achtig drama: ondanks waarschuwingen van Nenny en Thijm en de sterkte/zwakteanalyses van zoon Joseph continueerde Cuypers de vennootschap met Stoltzenberg junior die hem uiteindelijk bedroog en achter het complex zijn eigen werkplaats uitbouwde.
- Gedurende de eerste episode van het Amerikaanse avontuur van circa 1887 tot 1892 werd Stoltzenberg zelf ook door zijn partner (ene Lambert) bedrogen.

Afb. 1-4 Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1876, waar Frans Stoltzenberg de firma vertegenwoordigde, ontstond zijn Amerikaanse droom

- Stoltzenberg emigreerde niet direct in 1893 naar New York maar pas later (in ieder geval niet vóór 1894).
- Cuypers keert niet in 1893 terug naar Roermond, maar pas in 1898. Hij was niet welkom in de stad die de kant van Stoltzenberg lijkt te kiezen. Pas na het grootse feest bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag voelt Cuypers dat het leed voorbij is. In de jaren daarvoor woont hij in Oud-Valkenburg, terwijl het

Roermondse woonhuis gebruikt wordt door zijn oude vriend monseigneur Willem Everts. Wanneer Pierre en Nenny met hun dochters naar Roermond verhuizen blijft Everts nog enige tijd daar wonen.

- Het buurpand ten zuiden van het complex, bestemd voor het gezin Bolsius-Stoltzenberg, is als basisontwerp vrijwel zeker van de hand van Cuypers en vervolgens uitgewerkt door Antoine Bolsius. Bolsius was Cuypers' neef en één van zijn meest talentvolle trainees. De kadastrale hulpkaarten geven aan dat het pand later gebouwd is dan aangenomen, terwijl een stilistische vergelijking aantoont dat het uit dezelfde 'blokkendoos' komt als enkele prominente panden in de Vondelstraat in Amsterdam uit dezelfde tijd (1870-1871).
- Uit de bevolkingsregisters blijkt dat Bolsius 9 jaar jonger is dan tot dusver is aangenomen en dus niet tegelijkertijd met zijn neef Pierre Cuypers en zijn broer Jan aan de Academie te Antwerpen is geweest.
- De ongetrouwde dochters van Stoltzenberg senior, die in het pand van het echtpaar Bolsius zijn gaan wonen na het vertrek van dit gezin, hebben mogelijk al ruim voor het échec van Frans junior de leiding van het goudborduuratelier op zich genomen, dat in 1892 ook formeel op hun naam werd gezet.

1.3.3 Cuyperskwartier

- Bij de ontwikkeling van de 'personeelswoningen' aan de Frans Douvenstraat heeft Cuypers een nieuw type ontwikkeld dat afgestemd was op de middenklasse.

Afb. 1-5 De gevelwand van de Frans Douvenstraat: hier ontwierp Cuypers een van de vroegste 'middenklassers' in Nederland.

- In overeenstemming hiermee heeft hij uitgaande van zijn ervaringen in de Vondelstraat de prestigieuze stadspanden daar in een kleinere dimensie vertaald en navenant van een soberder uitstraling voorzien.
- Maat, schaal, detaillering en materiaalgebruik geven aan dat het hier niet om arbeiderswoningen gaat, hetgeen bevestigd wordt door het bevolkingsregister: personeel, familie, leraren en leger vormen de *upper middle class*, terwijl eenvoudige neringdoenden de *lower middle class* vertegenwoordigen. Ook van deze *cit ouvrire* was de eigenlijke arbeider uitgesloten.
- Het type middenklasse-woning dat Cuypers achter zijn werkplaatsen ontwierp is niet alleen zonder weerga in zijn oeuvre, maar zou ook op zichzelf pas na de eeuwwisseling navolging vinden. Een goed voorbeeld daarvan vormt de hirarchisch opgezette woonprojecten die zijn leerling Jan Stuyt – enige tijd vennoot van Joseph Cuypers – opzette in de mijnstreek.
- Tussen de Frans Douvenstraat en het ateliercomplex lag de tuin van Stoltzenberg junior: hier liet hij aan de kant van de Graaf Ottostraat kort na 1882 twee volumes optrekken, respectievelijk de werkplaats van zijn eigen bedrijf en zijn kantoor. Of Cuypers in het ontwerp de hand heeft gehad, is niet zeker, maar heel goed mogelijk.

Afb. 1-6 Zicht op het kunstnijverheidskwartier vanuit de Kapellerlaan met de complexen en directiewoningen van Cuypers en Deus.

- Rond 1890 vormt het gebied rond het ateliercomplex een wijk op zich met industrile gebouwen en directiepanden van bedrijven die werkzaam zijn in de kunstnijverheid en daaraan gelieerde producten: Frans Stoltzenberg zag zich omringd door de beeldhouwerij met het deftige woonhuis van Stienon, de behangselfabriek van Deus, die in 1902 zijn prestigieuze huis tegenover Cuypers' werkplaatsen zou bouwen en de verffabriek aan de Minderbroederssingel.

- Na 1933 namen Joseph en Pierre Cuypers junior de ontwikkeling van de buurt verder ter hand: de straat Roerzicht en de Henri Luytenzaal werden aangelegd, waarlangs woningen kwamen ontworpen door vader en zoon. In Roerzicht 1 (Maastrichterweg 1) ging Joseph vervolgens wonen tot hij de na de oorlog vertrok naar Meerssen.
- Stedenbouwkundig kan zowel de lay-out als de architectonische inrichting van het gebied achter het ateliercomplex gelden als een Cuyperskwartier, waaraan drie generaties van de familie hun bijdrage hebben geleverd.

1.3.4 Verbouwing 1907-1908 met feestzaal als kiem van het museum

Algemeen:

- Joseph Cuypers verbouwde de zuidelijke vleugel niet tot een woonhuis voor zichzelf (hij kwam pas in 1921 ná de dood van zijn vader in Roermond wonen), maar als familiehuis voor zijn vader en de wisselende aanwezigheid van zijn zussen en zijn kinderen. Dit familiehuis vormde één geheel met de originele woning van Cuypers en was op de begane grond ingericht voor semi-publieke functies (als de feestzaal) en daarboven als slaapvertrekken.

Afb. 1-7 Cuypers' woning was een familiehuis waar het een komen en gaan van huisvrienden, kinderen en kleinkinderen was.

- In dit huis heeft Michael Cuypers van 1913 (toen hij 21 jaar was) tot 1920 gewoond en zijn gezin gesticht. Naar verluid bleek dit samenwonen met zijn grootvader op de langere termijn tot teveel spanningen te leiden. Michael

vertrekt uiteindelijk met zijn gezin via Londen naar Amerika.

- Bij de verbouwing van de zuidvleugel tot familiehuis heeft Joseph de uitgangspunten van het rationele bouwen van zijn vader – die ook de zijne waren – doorgezet: van werkplaats werd het een woonhuis, ergo werd het industriële gotische karakter verlaten voor een renaissance-achtige 'Oud-Hollandsche' woonkarakteristiek, zij het in een vroeg twintigste-eeuws jasje. Hierbij was de stelling van senior bewaarheid dat de *“renaissance Façades[...] op de gothiesche [zijn] gekalkeerd”*. Zoals gebruikelijk bij Cuypers, gingen rationeel en retorisch bouwen hand in hand.
- De verbouwing van de zuidelijke vleugel betekende dat de kunstwerkplaatsen in hun geheel een herhuisvesting kregen in het noordelijke segment van het complex dat doorliep tot de vroegere bedrijfsruimten van Stoltzenberg tegen de paviljoens op de hoek van de – in 1907 tot Pieter Cuypers- omgedoopte – Graaf Ottostraat en de Frans Douvenstraat.
- Vanwege de logistiek van het complex werd een poortgebouw met op de eerste verdieping een *“teekenlokaal”* tussen de noordelijke vleugel en de houtloods gezet, terwijl de houtloods met de volumes verderop aan de Pieter Cuypersstraat verbonden werd door middel van een pandgang of beeldengalerij die tevens als 'toonzaal' voor de cliëntèle diende.

Afb. 1-8 Detail van de kap van de beeldengalerij uit 1907-1908 met als centraal element de pijler en het kapiteel uit de gesloopte Dominicuskerk van Cuypers.

Het programma ten behoeve van de “H. Kunst” en het zelfbeeld van de kunstenaar:

- De verbouwing lijkt voor een deel het resultaat van de reflectie op het voltooien van het tachtigste levensjaar van Cuypers die zichzelf hierin als icoon van de

Nederlandse architectuur en kunstnijverheid positioneert. Enigszins gechargeerd kan men stellen dat hij in zijn eigen museum collectie-item nummer één was.

Afb. 1-9 De "feestzaal" uit 1907-1908 was bedoeld als schrijn voor Cuypers' werk, waarbij de oude heer zelf als icoon van de Nederlandse architectuur welbeschouwd collectie-item nummer 1 was..

- Het concept van de entree met de apsidiool (waar zeer waarschijnlijk de buste van Cuypers stond) en de voorhal, waarna als apotheose de kapelachtige zaal volgde, is geënt op de iconologie van de 'tempel der kunst', waaraan het sacrale karakter van de kunst ten grondslag ligt.
- Het thema van de 'tempel der kunst' lijkt hij het vroegst uitgewerkt te hebben in – de apsis van – de trappenhal van kasteel Aerwinkel (1856), die tevens bedoeld was als schilderijenzaal.
- De wijze waarop Joseph dit thema uitwerkt toont sterke overeenkomsten met het woonhuis en atelier van schilder Laurens Alma Tadema in Londen dat in 1897 door Cuypers werd bezocht.
- Het onderzoek onthult een aantal boeiende overeenkomsten tussen Cuypers en Alma Tadema die om nader onderzoek vragen.
- Het gehele concept van de verbouwing van 1907-1908 is doordeesemd van de cultus van de "H. Kunst" die Cuypers zich vanaf 1858, blijkens zijn correspondentie met Nenny, ten doel stelt: niet alleen wordt deze uitgewerkt in het programma van Nenny's piano, de partituur die Cuypers in 1859 van een

frontispies voorzag, het Rijksmuseum en de Roermondse Teekenschool, maar ook in de werkplaatsen in Roermond die in 1897 bij de huldiging van Cuypers' zeventigste verjaardag betiteld worden als het "heiligdom der kunst".

- In dit verband blijkt het begrippenpaar Arbeid en Bezieling die een sleutelfunctie hebben in het programma van het Rijksmuseum en de Teekenschool, ook in het Roermondse ateliercomplex een plaats te hebben gekregen: Bezieling in de gedaante van de Amsterdamse stedenmaagd in de kopgevel van de noordelijke werkplaats figureert hier tenminste al vanaf het ontstaan van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co in 1883. Arbeid is weergegeven in de vorm van het Lucaswapen op de nieuwe entree van de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co in 1907-1908.

Technische innovaties en wooncomfort:

- Joseph Cuypers liet in 1907-1908 één van de vroegst geproduceerde Brons(diesel)motoren in het complex installeren die de dynamo's voor de elektrische verlichting van het gehele complex en de machinerie van de schrijnwerkplaats – deze was naar de noordelijke vleugel verhuisd – aandreef. Hiermee was de eerste electriciteitscentrale in Roermond een feit.
- Tegelijkertijd werd centrale verwarming in het gehele complex aangelegd, waarvan de radiatoren in de voormalige eetkamer en de Cuyperszaal nog getuigen.

1.3.5 Tuin

- De 'ruilverkaveling' van 1882 bij gelegenheid van de ontwikkeling van de Frans Douvenstraat en de Graaf Ottostraat met het woningblok van Cuypers leidde tot het ontstaan van de "Tuin F. Stoltzenberg", waarvoor Cuypers een landschappelijk ontwerp had gemaakt dat sterk lijkt op het concept voor de tuin van het Franciscaner klooster in Brussel uit 1871.
- Voor de landschapstuin werd in 1906 een formele uitbreiding ontworpen door Henri Copijn met wie vader en zoon de tuinen van De Haar hadden ontworpen.
- De geometrische versie hierop van Joseph Cuypers uit 1920 was afgestemd op het centrale element van de beeldengalerij en kenmerkt de controverse tussen architecten en tuinarchitecten op het gebied van het tuinontwerpen in de eerste decennia van de twintigste eeuw.
- Het onderzoek geeft aan dat de rol van Cuypers bij de ontwikkeling van de gemengde tuin in Nederland groter was dan voorheen aangenomen: zijn eerste vingeroefeningen op dit gebied dateren circa 1870, zoals blijkt uit het ontwerp van de ambiance van de Willibrordus buiten de veste te Amsterdam.
- De tennisbaan in het ontwerp van 1906 en 1910 geeft aan dat de Cuypersen zich maten met de elite van hun tijd.

1.3.6 Museum

- Al in 1902 loopt Joseph met plannen rond een museumzaal in het complex te vestigen.
- Cuypers bood in 1903 een basiscollectie aan voor het vestigen van een museum voor kunstnijverheid in een deel van de Minderbroederskerk. Hiertoe behoren onder meer *“de modellen van verschillende kerken door hem gebouwd en de verzameling van modellen van bouwfragmenten, beelden, hoog- en bas reliëf, cartons van muurschilderingen, tegelwerken, groote teekeningen van smidswerken, timmerwerken enz. enz.”*

Afb. 1-10 Restant van een maquette in de houtloods. Vrijwel de volledige collectie van maquettes van Cuypers stond in het museum op de zolder van de Teekenschool. In 1981 zijn deze bij de verhuizing van de LTS, op enkele exemplaren na, zonder pardon tot de container veroordeeld. Deze maquette betreft de Sint Jacob te Den Bosch van Joseph Cuypers en Jan Stuyt.

- Deze collectie kwam in 1904 op de museumzolder van de zojuist geopende Teekenschool te staan, waar zij echter alleen voor de leerlingen toegankelijk was.
- Uit contemporaine bronnen blijkt dat hier sprake is van een bewust opgezet *“dubbelmuseum”* met een gescheiden entree voor bezoekers voor de Cuyperszaal met de complementaire ‘oudheidkamer’ enerzijds en de Luytenzalen anderzijds.
- Beide onderdelen van het concept gaan terug op het Rijksmuseum – dat gewijd was aan geschiedenis en kunst – en op de historische museale infrastructuur van Roermond die de bakmat voor de Nederlandse museologie vormt.
- Voor het concept aan de Pollaertstraat en de uiteindelijke Luytenzalen leunde Joseph op zijn ervaringen met de Druckeruitbouw bij het Rijksmuseum.

1.3.7 Polychromie²

- Een van de belangrijkste voorbeelden voor Cuypers blijkt *The Grammar of Ornament* van Owen Jones te zijn, waarvan in 1856 de eerste druk verscheen. Tevoren waren van zijn hand al het *Alhambra* en de uitleg van de polychromie in een van de ruimtes van Christal Palace verschenen.
- De rol van de *Grammar of Ornament* is met name naar voren gekomen bij de analyse van het stucplafond met de initialen PC en ATh.
- Ook de *Abécédaire* van Arcisse de Caumont vervult een belangrijke rol in de beginjaren, vooral als bron van middeleeuwse decoratieschema's.
- Het onderzoek onthult het bijna geobsedeerde streven naar rationalisatie van de polychromie in de negentiende eeuw in én ver buiten de kringen van Cuypers en zijn (internationale) geestverwanten.

Afb. 1-11 Ingekleurde schets voor een boogzwik met in het handschrift van Cuypers richtlijnen voor de uitwerking van de kleuren (Nai).

- Deze rationalisatie blijkt men te kunnen volgen aan de hand van de vele kleurschetsen – variërend van losse concepten tot minutieus uitgewerkte interieurtekeningen – in het bedrijfsarchief van het Nai. Hoe echter de zachte

² Deze zijn ontleend aan het deelrapport 'De muziek van het licht'.

watervrftinten vertaald konden worden naar verzadigde verven is niet duidelijk geworden.

- De analogie dat de kleuren de muziek zijn van het licht, die Cuypers bezigt, blijkt niet alleen terug te gaan op het 'Oud-Hollandsche' *Schilder-Boeck* van Carel van Mander, maar nog verder terug te voeren zijn tot Plato.
- Uit een uitspraak van Joseph blijkt dat Cuypers naar alle waarschijnlijkheid een synestheet was: iemand die kleuren ziet terwijl hij muziek hoort. Dit geeft de rol van Nenny als zijn muze nog eens extra cachet.
- De muzikale analogie werd *ad absurdum* doorgetrokken door Adriaan Apol, cursist bij de Rijksnormaalschool van Teekenonderwijzers in het Rijksmuseum, die een boekje met complete kleurentoonladders schreef.
- Voor de 'Oud-Hollandsche' kleurstellingen in het Rijksmuseum maakte Cuypers gebruik van het "*Prinzip des Braunes*" dat Georg Hirth analyseerde in zijn werk *Das Deutsche Zimmer der Renaissance* uit 1880.
- Het aandeel van Cuypers zelf in monumentale schilderijen is groter dan gedacht, zoals onder meer blijkt uit de figuur van Christus als wereldrechter in de apsis van de Sint-Servaaskerk. Op dit punt vraagt de relatie tussen Cuypers en de Dusseldorfer Malerschule om verdere exploratie. Wat is de rol hierbij geweest van de negentiende-eeuwse kunstkritiek?

1.3.8 Overige res novae

- Dankzij het onderzoek en met name de kadastrale hulpkaarten konden bepaalde onderdelen voor het eerst correct gedateerd worden. Zo blijken de zogenaamde opzichterswoning of liever machinekamer en de remise (latere dienstwoning) van 1871 te dateren en de houtloods pas in 1901-1902 opgericht te zijn.

Afb. 1-12 Interieur van de houtloods die dateert van 1901-1902.

- De ontwikkeling van het complex weerspiegelt de ontwikkeling van het zelfbeeld van Cuypers als architect en kunstenaar dat als proces weer parallel loopt aan veranderingen in de maatschappelijke visie op kunstenaarschap. Dit culmineert in zijn officiële benoeming tot icoon van de Nederlandse architectuur die vanaf de huldiging in 1897 ieder decennium geactualiseerd zal worden. De ontwikkeling van de “feestzaal” in het museum hangt hiermee ten nauwste samen.
- Cuypers kon niet goed alleen zijn; hij zal zijn hele leven bij voorkeur tussen mensen wonen ook wanneer zij niet tot zijn directe familie behoren. De verbouwing van de zuidelijke vleugel tot familie(slaap)huis vormt daarvan de meest ostentatieve uiting.

1.4 Opbouw van de rapportage

In de rapportage worden de volgende onderdelen behandeld:

- Deel 1 'De stad in het klein'
- Introductie en pictografie hoofdstuk 2
 - Venster op het verleden hoofdstuk 3
 - Het verhaal van de plek I: de stad in het klein hoofdstuk 4
- Deel 2 'Icoon van de natie'
- Het verhaal van de plek II: icoon van de natie hoofdstuk 5
 - Waardenstelling hoofdstuk 6
 - Perspectief hoofdstuk 7
 - Bronnenlijst hoofdstuk 8
- Deel 3 'De muziek van het licht'
- Dit deel is exclusief gewijd aan de achtergrond en de ontwikkeling van de polychromie van Cuypers
- Naar een “kleurrijk vercieringsstelsel” hoofdstuk 2
 - Cuypers' “bladen van kleurharmonie” hoofdstuk 3
 - Bronnenlijst en bijlagen hoofdstuk 4

Wat betreft *Rien de pareil* is de opbouw, afgezien van de onderhavige inleiding, als volgt:

Introductie — In hoofdstuk 2 wordt kennisgemaakt met het pand en zijn omgeving.

Venster op het verleden — In hoofdstuk 3 komen die thema's aan de orde die nodig zijn om bepaalde onderdelen van de waardenstelling in hoofdstuk 6 handen en voeten te geven. Zo wordt een paragraaf besteed aan de geomorfologie en de

archeologie met de vroegste bewoningsgeschiedenis. Dat laatste wordt gedaan aan de hand van de archeologische data van www.kich.nl. Nederzettingstypologie en toponymie vormen eveneens een standaardthema, terwijl bij dit complex ingezoomd is op de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving en het cultuurleven in Roermond. Over de polychromie is een deelrapport verschenen, terwijl een aantal thema's behandeld is bij het 'Verhaal van de plek', omdat zij direct in relatie stonden tot de ontwikkelingen ter zake. Dit hoofdstuk sluit dan ook af met een kort overzicht van de laatst bedoelde thema's. Daartoe behoren onder meer het iconologische programma van het complex dat in de beste tradities van de retorica van de architectuur is opgezet en de betekenis van Roermond als bakermat van de Nederlandse museologie.

Afb. 1-13 Bekendmaking uit 1931 van openingsuren en entreegelden.

Het verhaal van de plek — Hoofdstuk 4 kan worden beschouwd als een zoektocht naar het 'Verhaal van de plek', oftewel de 'genius loci'. Met behulp van kaarten en ander beeldmateriaal zal, in een soort 'stripverhaal', inzichtelijk worden gemaakt welke ontwikkeling het pand en zijn directe omgeving hebben doorgemaakt. Dit materiaal was zo omvangrijk dat er voor gekozen is dit hoofdstuk te splitsen. In de 'Stad in het klein' gonst het van de dynamiek die gepaard gaat met een startend bedrijf, terwijl het 'Icoon van de natie' de metamorfose van het complex beschrijft die niet alleen voorwaardenscheppend was voor de welverzorgde oude dag van Cuypers, maar ook voor het ontstaan van het museum. In deze hoofdstukken is in het bijzonder aandacht geschonken aan de typologie van het complex en de

relatie tussen Cuypers, zijn familie, vennoten en medewerkers. Ook de symbolische taal van het complex wordt geanalyseerd. Een apart onderdeel vormt de kroniek van jaartallen dat onder meer dient als dynamisch controlemiddel, omdat over de jaartallen met betrekking tot het complex en de families Stoltzenberg en Cuypers de nodige verschrijvingen bestaan.

Waardenstelling — Hoofdstuk 6 vormt de basis voor de te behouden kwaliteiten van het pand. Het plaatst deze in context, waardoor niet alleen materiële, maar ook conceptuele waarden op hun merites beschouwd kunnen worden en tijdens de planontwikkeling niet aan de aandacht zullen ontsnappen.

Perspectief — In hoofdstuk 7 worden de bevindingen uit de voorgaande analyse vertaald in een waardenmatrix op object- en detailniveau en een overzicht van aanbevelingen voor de voorgenomen restauratie en renovatie van het pand.

Bronnenlijst — Het rapport eindigt met een overzicht van de gebruikte literatuur, archiefstukken, beeldmateriaal en websites.

1.5 Productie en regie

De rapportage is van de hand van dr Bernadette van Hellenberg Hubar en het resultaat van een wisselwerking met ir Karl Pesch Konopka, die het gebrekenplan opstelde. Bijdragen aan het onderzoek zijn geleverd door drs San Loven die tevens enkele teksten en beeldmateriaal aanleverde, drs Don Rackham die de passages voor de analyse van de tuin aanreikte, drs Luc Wolters en dr Wies van Leeuwen. De laatste neemt als Cuypers' biograaf de collegiale toets voor zijn rekening. Drs Margreeth Bruijnesteijn is de projectcoördinator en de eindredactie wordt verricht door Marij Coenen en drs Roland Bruynesteyn MBA.

De rapportage is mede tot stand gekomen dankzij de enthousiaste inzet van verschillende personen. Langs deze weg wil Res nova enkelen van hen in het bijzonder bedanken:

- Mr Hein van der Bruggen, Roermonddeskundige
- Drs Pierre Cuypers, achterkleinzoon van de architect
- drs Ileen Montijn, auteur van *Schoonheids als harstocht* (Cuypers voor beginners) dat in het najaar van 2007 verschijnt.
- De familie Niemeijer-Dozy van Cuypers' pastorie te Vorden.
- De familie Stiphout-De Haas van kasteel Aerwinkel van Cuypers.

Afb. 1-1 Pennendoosje van Cuypers met middeleeuwse ornamenten.

Afb. 1-2 Afbeelding op de onderkant met de middeleeuwse architect die een steen afschrijft. Naast hem een musicerende vrouw met harp (of fluit), wellicht als allusie op Terpsichore of Nenny.

concept

Afb. 1-14 Luchtfoto van het Cuyperskwartier in Roermond met het museum, het woonhuis naast het museum, de bebouwing van de Frans Dowenstraat en de Henri Luytenstraat en Roerzicht, ontwikkeld en bebouwd door Pierre J.H. Cuypers, Joseph Th.J. Cuypers en Pierre Cuypers junior (Herkomst: Google earth).

2 Beschrijvende analyse en pictografie

2.1 Inleiding

Om een overzicht te krijgen van de huidige situatie, beschrijft dit hoofdstuk de ligging en het exterieur. Dit laatste wordt aan de hand van een pictografie visueel in beeld gebracht. Het interieur komt aan de orde in het 'Verhaal van de plek'.

2.2 Actuele situatie

Ligging van het pand — Het Stedelijk Museum is gelegen aan de Andersonweg 4 net buiten de singelring om het centrum van Roermond. De locatie is cultuurhistorisch van grote betekenis, omdat het atelier Cuypers & Stoltzenberg oorspronkelijk in het pand was gehuisvest. Tegenwoordig is het hele complex, inclusief alle toevoegingen van latere datum, in gebruik als Stedelijk Museum. De percelen, waarop het Stedelijk Museum is gelegen, worden aan de oostzijde begrensd door de Andersonweg die opeenvolgend 'Buiten de Kapellerpoort' (1850-1860), de Kapellerweg (1860-1880), de Kapellerpoort (1880-1900) en tenslotte vanaf 1900 tot de laatste wijziging Maastrichterweg heette.³

Afb. 2-1 Huidige ligging van het museum (rode stip)
(<http://roermond.lokaaltotaal.nl>).

³ Ontleend aan het onderzoek van het bevolkingsregister in paragraaf 4.2.3.

Afb. 2-2 Plattegrond van het integrale museumcomplex

Legenda:	paragraaf:
1 corps de logis	2.3.1
2 noordelijke werkplaats	2.3.2
3 zuidelijke werkplaats, vanaf 1907-08 familiehuis met "feestzaal"	2.3.2
4 machinegebouw (zogenaamde opzichterswoning)	2.3.3
5 museumhof:	2.4
6 portiek naar de hof	2.4
7 dienstwoning	2.4
8 entree naar de Cuyperszaal	2.4
9 loggia met museumzalen	2.4
10 poortgebouw met tekenkamer	2.6
11 houtloods	2.7
12 pandgang	2.8
13 aanbouw en tuinmuren Cuypers & Co	2.5

Het gaat hier om het eerste segment van de rijksweg tot aan de Michielsbrug. Aan de noordzijde ligt de Pieter Cuypersstraat, voorheen vernoemd naar graaf Otto. Achter het museum ligt de Frans Douvenstraat die de oorspronkelijke kavel doorsnijdt. Het museumterrein is grotendeels bebouwd met uitzondering van de tuin achter het hoofdgebouw.

2.3 Hoofdgebouw

Het museum heeft een opvallende verschijningsvorm: tussen twee vooruitspringende vleugels die met de nok haaks op de rooilijn staan, bevindt zich een breed, gotisch aandoend pand dat geïnspireerd blijkt te zijn op een model van een middeleeuws hotel van Cuypers Engelse voorbeeld August Welby Pugin.⁴ Het oorspronkelijke complex bestaat uit drie geledingen op een breed gerekte H-vormige plattegrond. Het bestaat deels uit twee en deels uit drie bouwlagen en is geheel opgetrokken uit baksteen. Hoewel dit nader aan de orde zal komen in hoofdstuk 4 en 5, vertelt het pand de bezoeker door zijn rijke uitstraling een verhaal waarin 'gotiek', 'internationale Middeleeuwen', 'ambachtelijkheid', 'werkplaats', 'staalkaart' en 'gerieflijk wonen' de sleutelwoorden zijn: om het belang van het atelier te benadrukken, dat een equivalente status heeft ten opzichte van het *corps de logis*, kregen de beide vleugels een vooruitgeschoven positie. Tevens ontstond daardoor het effect van een hof die in het model van Pugin áchter de poort schuil gaat. Typologisch herinnert dit aan een buiten dat geflankeerd wordt door economiegebouwen, waarbij de ateliervleugels de plaats van de laatstgenoemde volumes innemen als locatie waar het productieproces plaatsvindt.

Het thema van de hof zal Cuypers daarnaast ontleend hebben aan de Brugse ambiance waar nog authentieke gotische stadspaleizen te vinden waren, die hij in zijn studententijd vanuit Antwerpen bezocht zal hebben. De invloed van de gotiek uit de Zuidelijke Nederlanden is ook merkbaar in de prominente Vlaamse topgevels, die het *corps de logis* sieren. Hier speelt zich een *tour de force* af die typerend is voor het werk van Cuypers: de combinatie van verschillende ruimtelijke en stilistische thema's tot een artistieke oplossing, waarin de herkomst zich niet langer verraadt. Door de toepassing van de Vlaamse topgevels tekent zich in het brede *corps de logis* de aanwezigheid van drie, kenmerkende middeleeuwse pandjes af, waarvan de verticale geleding op het niveau van de eerste verdieping opgeheven wordt door de erkers die een bindend horizontaal motief vormen.

⁴ Pugin & King, *Les vrais principes de l'architecture ogivale*.

Afb. 2-3 Huidige aanzien van het museum, vanaf de overkant van de Andersonweg.

Afb. 2-4 Model uit de Franse editie van A.W. Pugin.

Het thema van de 'stad in het klein' vormt één van Cuypers' favorieten en wordt met name ingezet om lange gevels te doorbreken. Een van de meest prominente voorbeelden op dit gebied is het Centraal Station, waarvan de breed uitwaaiende vleugels hun ritmiek danken aan de alternerende topgevels. Sterker nog dan daar is de gevel in Roermond geled als een kleine straatwand van individuele panden: op het moment dat dit effect zich aan het oog voordoet, wordt het tegengegaan door het dakvlak en de erkers. Een dergelijke haast 'barokke' dynamiek kan tot de blijvende stijkenmerken van Cuypers' oeuvre worden beschouwd. De integratie van de 'straatwand' in het *corps de logis* zal niet alleen op Vlaamse voorbeelden teruggaan: de fraaie prent met laat-gotische panden die Jan de Beijer aquarelleerde als onderdeel van de markt van Roermond in 1744, zal

Cuypers hebben zien hangen op het gemeentehuis. Iets verder van huis valt dit type 'straatwand' te herkennen bij de Kerkboog van Nijmegen, waar een hoog en breed pand met een toegangspoort geflankeerd wordt door smalle opstallen.

Afb. 2-5 De markt te Roermond naar een prent van Jan de Beijer van 1744.

De beide 'economiegebouwen' hebben een belangrijk deel van hun oorspronkelijke uitstraling verloren. De zuidvleugel, doordat deze in 1907-1908 door Joseph Cuypers verbouwd is tot familiehuus met feestzaal, waarbij een 'Oud-Hollandsch' accent aan dit volume werd toegevoegd. De noordvleugel door een verandering van de raampartijen in 1925.⁵

Afb. 2-6 De kerkboog in Nijmegen.

⁵ Zie de kroniek in paragraaf 5.7 en verder paragraaf 5.1 over de verbouwing van 1907-1908.

Afb. 2-7 Gevelaanzicht voorzijde tussen circa 1893 en 1907-1908.

Afb. 2-8 Plattegrond gezien vanaf de straatkant tussen circa 1893 en 1907-1908.

Afb. 2-9 Doorsnede gezien vanaf de tuin tussen circa 1893 en 1907-1908.

Afb. 2-10 Plattegrond van het gehele complex na de verbouwing van 1907-1908.

Op de voornoemde typologische en iconologische aspecten wordt nader ingegaan bij het 'Verhaal van de plek'.

2.3.1 Corps de logis

Entree — In het *corps de logis* dat parallel loopt aan de Andersonweg, bevindt zich de ingang van het Stedelijk Museum onder een tudorboog van hardsteen. De dubbele houten toegangsdeur met een bovenlicht met glas-in-lood bereikt de bezoeker via een bordestrap en een portaal met links het tegeltableau *Dordrecht*.

Afb. 2-11 Het tegeltableau *Dordrecht*.

Afb. 2-12 De entree tot het souterrain.

Tegeltableau — Het tegeltableau *Dordrecht* behoort samen met *Amsterdam* op de noordelijke ateliergevel, tot de reeks stadsherauten en stedenmaagden die in de bovenste regionen van de topgevel en de beide torens van het Rijksmuseum de roem van de natie verkondigen. Hun positie in Roermond valt niet alleen te verklaren uit Cuyper's titel "*Architect der Rijks-Museumgebouwen*", waarmee hij zich tot op zijn bidprentje toe afficheerde, maar ook de relatie die hij tussen de beide instituten aanwezig achtte. Daarnaast markeren ze de functie van het complex als staalkaart op ware grootte van de producten van zijn bureau en werkplaatsen. Hierop komen we terug bij het 'Verhaal van de plek'. *Dordrecht* is gevat in een decoratieve omlijsting van gepolychromeerde tegels, waaronder een

lambrisering die eveneens uit tegels is opgezet. Kleurstelling en motieven zijn te herleiden tot de jaren 1880 en 1890.

Souterrain — Aan de linker- en rechterzijde van de ingang bevinden zich twee kleine deuren, die te bereiken zijn via een gemetselde trap en toegang verschaffen tot het souterrain. Deze zijn door Joseph Cuypers aangebracht, maar het is goed mogelijk dat hij daarbij oudere doorgangen heropend heeft. Cuypers zou dan de oplossing gevolgd hebben van Pugin bij zijn stadspaleis. In het souterrain te Roermond waren oorspronkelijk de keuken, de provisieruimte en de koelkelders gevestigd. Locatie, logistiek en uitvoering van deze nutsruimten in het souterrain zijn effectief gebleken: in 1857 zou hij dit concept herhalen bij de bouw van het buitenverblijf en jachthuis Graeterhof, waar eveneens vanuit de voorraadkelder een laad- en loospunt naar buiten is.⁶

De ritmiek van de gevelgeleding — De ritmiek van de vensters volgt het schema van de 'straatwand' uit de 'stad in het klein': links en rechts van de licht risalerende middenpartij hebben de delen onder de Vlaamse topgevels per bouwlaag een dubbele set blanke glas-in-loodramen, waarbij op dakniveau een spitsboogvenster is te zien. Opmerkelijk genoeg toont het zuidelijke 'pand' andere raamtraceringen dan het noordelijke. Dat geldt overigens ook voor de erkers. In het noordelijke deel zien we getoogde vensterkozijnen die een prachtige dateringsindicator vormen, omdat ze in een beperkte periode – circa 1850–1860 – zijn toegepast. In het zuidelijk deel bevinden zich nog de originele Franse kozijnen.

De risaliet van de voorgevel wordt gedomineerd door de grote topgevel en de erkers, waaronder soortgelijke kozijnen als in de flankerende panden aanwezig zijn. Ook hier is het verschil aangehouden tussen getoogde vensters in het noorden en rechthoekige in het zuiden. De centrale topgevel onderscheidt zich niet alleen door haar afmetingen, maar ook door de gekoppelde spitsboogvormige vensters en een beeldje van mergel op een sokkel. Hoewel dit Mariabeeld hier pas in 1972 is aangebracht, is de sokkel ouder. Op de iconologische implicaties van deze positie komen we elders in het onderzoek terug.⁷

Zowel de centrale topgevel als de twee kleinere varianten links en rechts hiervan hebben trappen, die zijn afgedekt met een ezelsrug en overhoeks gemetselde pinakels die uitlopen in muurpenanten met aan de onderzijde kraagstenen. De pinakels worden bekroond door kleine kantelen uit mergelsteen.

⁶ Hubar, Een visitekaartje in 'weinig ooglijke veldovensteen'.

⁷ Zie paragraaf 5.1.8 *Arte favente*, Arbeid en Bezieling revisited.

Afb. 2-13 De ritmiek van de ramen en de risalerende middenpartij benadrukt het schema van de 'straatwand' uit de 'stad in het klein'.

Afb. 2-15 Details van de getoogde kozijnen met glas-in-lood.

Afb. 2-14 Detail van de linker trapgevel met ezelsruggen, pinakels, penanten, kantelen en kraagstenen.

Afb. 2-16 De zuidelijke erker.

Afb. 2-17 De sierlijst van de zuidelijke erker.

De twee erkens op de eerste verdieping vormen de blikvangers van de voorgevel. De erkens zijn aan de onderkant voorzien van mergelsteen en rijk gedecoreerd met een profiellijst en gestileerde (wingerd)bladeren. Aan de bovenzijde zijn ze voorzien van kantelen en spuwers van mergelsteen en afgedekt met leisteen. Bij de rechter variant heeft de voet schade opgelopen. De erker vormt overigens niet alleen een motief uit Pugins werk, maar had voor Cuypers een bijzondere betekenis doordat dit element een prominente positie inneemt aan het einde van de galerijen van de Munsterkerk, in het transept.

Afb. 2-18 Erker in de Munsterkerk.

De achtergevel — De achtergevel (tuinzijde) van het *corps de logis* is gestuukt met uitzondering van de muizentand onder de dakgoot, twee lisenen en een pinakel boven de middenrisaliet, die volledig van baksteen is. De achtergevel volgt het schema van de 'straatwand' aan de voorzijde, waarbij ook de tweedeling in getoogde en Franse kozijnen is aangehouden. De begane grond telt driemaal twee glas-in-lood vensters en de eerste verdieping tweemaal twee en voor de middenrisaliet vier. De samenhang tussen voor- en achterzijde onderstreept het belang dat Cuypers zo vroeg in zijn carrière al hechtte aan 'rationeel' bouwen, waarbij de structuur van het pand afleesbaar moest zijn aan zijn uiterlijk.

Afb. 2-19 en 2-20 De entree aan de achterzijde vormt een prominent motief dat sterk contrasteert met de later gestuukte gevel. De tweedeling aan de voorzijde tussen het complexdeel met de getoogde vensterkozijnen en het deel met de Franse kozijnen is aan de achterkant voortgezet.

Een opvallend motief vormt de entreepartij aan de achterzijde waarvan de vorm veel weg heeft van een wat hoog gerekte bordes, zij het dat op de plaats waar men trappen zou verwachten de dakbedekking rust. Hier bevond zich vóór de verbouwing van 1907-1908 aan het einde van iedere gang de deur naar de tuin. Ook bij een 'klassiek' bordes zou hier een doorgang hebben gezeten, maar dan naar het souterrain. Cuypers benutte dit element om het gemak mét water-closet een plek te geven die zowel logistiek als functioneel was uitgekend. Een dergelijk element paste binnen de opzet van het complex als staalkaart van het kunnen van de architect: hij toonde zijn clientèle op deze manier een aanschouwelijke oplossing van een *novum* in die tijd, een privaat dat van binnen bereikbaar was, maar niet in inpandig lag zodat stankoverlast vermeden werd. Daarnaast heeft Cuypers dit onderdeel zo vormgegeven dat het vertaald zou kunnen worden als een bordes

met een toegang tot de *bel etage* van het complex op de eerste verdieping. Deze formule had hij één jaar eerder in uitgewerkt bij zijn veerhuis te Roermond (1852). Een beproefd element uit de inheemse bouwkunst – zowel bekend van buitenhuizen als stedelijke architectuur – werd gematerialiseerd in de vorm van de inheemse baksteengotiek. Langs deze weg demonstreerde Cuypers de veelzijdige en innovatieve toepassingsmogelijkheden van 'zijn' bouwstijl. Tevens markeerde hij de oorspronkelijke *bel etage* van zijn eigen woning die op het *piano nobile* lag.

Afb. 2-21 De achterkant van het pand op het frontispies van een partituur van Cuypers' vrouw Nenny uit 1859: opvallend is het bordesachtige element met de entree naar de begane grond en het souterrain (detail van afbeelding 5-78).

De entree naar de tuin heeft ook een iconologische betekenis: ze staat afgebeeld op het frontispies die Cuypers tekende voor een partituur van zijn vrouw, Nenny. Het complex is in een kruidentuin geplaatst, waarbij de prominente toegangspartij een sterke nadruk krijgt doordat Cuypers haar 'opgehoogd' heeft met een meer verzadigde tint. De duiding van de symboliek heeft naar alle waarschijnlijkheid met de toenmalige hernieuwde belangstelling voor de oeroude Christelijke metafoer te maken: net zoals de piano van Nenny uit 1859 die elders in dit onderzoek ter sprake komt, wordt de partituur gedomineerd door Mariale emblemen en titels. Een en ander heeft te maken met de dienst van de "H. Kunst", waarover Cuypers Nenny in 1858 schreef en die in dit complex tot uitvoering kwam in architectuur, beeldende kunst en muziek. De weergave van het complex in de richting van het

oosten duidt samen met het motief van de opgaande zon op de *Heilige Linie* die Cuypers' vriend en broer van Nenny, Joseph Alberdingk Thijm in 1858 ontraadselde. Dat Cuypers het complex al 'geooft' had vóór het betreffende onderzoek, zal als bijna profetisch ervaren zijn. Op de verschillende aspecten van de retorica van de architectuur – de “*kunst in 't sprekend Steen*” – die ook de verbouwing van 1907-1908 onder Joseph Cuypers sterk heeft bepaald, gaan we elders dieper in.⁸

Schoorstenen en lichttoevoer — Een saillant detail op de tekening van Cuypers vormen de vijf dakelementen van het *corps de logis* die op het eerste oog als schoorstenen geïnterpreteerd zouden kunnen worden. De tweede en de derde vormen de lichtkokers boven de trappenhuisen. Van de schoorstenen zijn alleen die achter de topgevels bewaard. Wat verder op de tekening opvalt zijn twee kleine dakvensters, terwijl uit latere afbeeldingen vaststaat dat zowel op de werkplaatsen als het *corps de logis* grote glaspanelen hebben gezeten ter verlichting van de werkruimten onder de kap (zie afbeelding 2-26).

Afb. 2-22 Glaspaneel voor de zolder van het linkerpand van het *corps de logis* (detail van afbeelding 4-67, circa 1893). De schoorsteen midden op het dak is dan nog aanwezig.

Afb. 2-23 Glaspaneel in het dak van de noordelijke werkplaats van het *corps de logis* (detail van afbeelding 4-35 – ook afgedrukt op de omslag – circa 1900).

De cartouche op het frontispies laat tenslotte als onderdeel van het complex de twee vleugels van het atelier zien die we hierna aan de orde stellen.

⁸ Zie hiervoor de paragrafen 5.1.7 en 5.1.8. Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 35; 164.

2.3.2 Werkplaatsvleugels

De vleugels die oorspronkelijk de werkplaatsen huisvestten, staan dwars op de vroegere Maastrichterweg (huidige Andersonweg) en zijn direct ten noorden en zuiden van het *corps de logis* opgetrokken. Ze bestaan geheel uit baksteen, maar zijn soberder van opzet en uitstraling dan het woonhuisgedeelte. Met het verschil in uitstraling maakte Cuypers de functionele scheiding in het complex duidelijk.

'Stad in het klein' — In de vleugels wordt het concept van de 'stad in het klein' voortgezet. Hiervoor hoefde Cuypers niet terug te grijpen op de Middeleeuwen: tot ver in de twintigste eeuw hadden wonen en nijverheid beide een plaats in het urbane straatbeeld, hetgeen mede mogelijk was, doordat de industrie dankzij de stoommachine niet langer afhankelijk was van water en wind. Ook Cuypers & Stoltzenberg beschikten sinds 1871 over een stoommachine voor het verzagen van hout. Deze bevond zich direct achter de zuidelijke werkplaats.

Gevels — De voorgevels van beide werkplaatsen hebben een topgevel met trappen met ezelsrug, overhoeks gemetselde pinakels met penanten, kraagstenen en kantelen. Op de hoek steunen deze op een vierkant gemetselde muurpijler die op het punt van de verjonging de overgang naar de eerste verdieping markeert. Het opgaande muurwerk van de zijgevels is onder de dakgoot gedetailleerd met verschillende muizentandfriezen en bakstenen sierlijsten. Opvallend is de ritmiek van de afhangende muurpenanten/console die in kraagsteentjes eindigen. De voorgevel van de werkplaats aan de noordzijde wordt gekenmerkt door een groot gotisch raam dat pas in de twintigste eeuw is aangebracht (circa 1925). De begane grond toont drie dicht gemetselde vensters, waarvan een met het tegeltableau *Amsterdam*, waarop we hierna terugkomen. De zijgevel (in het verlengde van de Pieter Cuypersstraat) is door middel van lisenen verdeeld in vier traveeën met elk een groot venster. Boven het tweede venster bevindt zich een Vlaamse gevel met een windkast met takel en hieronder een laadpoort met bordes.

De linkerzijgevel van de zuidelijke werkplaats is te bereiken via de oorspronkelijke toegangspoort tot het *Stedelijk Museum Henri Luyten-dr P.J.H. Cuypers*. In haar huidige aanzien maakt deze façade deel uit van de binnenplaats die de opgang vormt naar de museumzalen uit het concept van Joseph Cuypers. Vandaar dat ze bij dat onderdeel nader beschreven wordt.

Afb. 2-24 De vleugel aan de zuidzijde, later door Jos. Cuypers verbouwd tot woonhuis.

Afb. 2-25 De vleugel aan noordzijde bleef tot na de oorlog in gebruik als werkplaats.

Afb. 2-26 Aanzien van de zuidvleugel aan de zuidzijde na de verbouwing van 1907 -1908. Het pand heeft een 'Oud-Hollandsch' accent gekregen. Op het dak van het corps de logis zijn de glaspanelen te zien die de werkruimten op de zolder van licht voorzien. De kopgevel van de noordvleugel is op dat moment niet aangepakt, getuige de hoeveelheid klimop waar ietwat vaag het tegeltableau van Haarlem te zien is. Op de consoles van de topgevels zijn dan al geen beelden meer te zien (Particuliere collectie circa 1910).

Afb. 2-27 De voor- en zijgevel van de noordelijke werkplaats: de Vlaamse gevel met de windkast geeft het laad- en loospunt aan voor de materialen in de werkplaatsen vanaf 1907-1908.

Afb. 2-28 De 'kapel' aan de achtergevel van de zuidelijke werkplaats herbergt eveneens een windkast met hijswiel.

Windkast — De achtergevel van de zuidelijke werkplaats toont nog de uitstraling van 1853: net zoals aan de voorzijde bevindt zich hier een trapgevel met ezelsruggen, pinakels en lisenen. Centraal is een element uitgebouwd dat oogt als een baldakijn voor een beeld, maar in werkelijkheid een voormalige windkast is waar het hijswiel nog in zit. Een ander laad- en loospunt bevindt zich aan de zijgevel van de noordelijke werkplaats. Volgens de bouwaanvragen is dit in 1907 bij de grote verbouwing onder Joseph Cuypers aangebracht. Dit blijkt ook uit het in uitvoering en detaillering van de beide windkasten: de ene is een eenvoudig, praktisch vooral industrieel element, de andere is verfijnder uitgebouwd, als een kleine overhuiving.

Cuypers geeft deze schematisch aan op zijn aquarel van de partituur, overigens ook bij de topgevel van de noordelijke werkplaats die in 1859 nagenoeg direct langs de weg grensde. Dat roept de vraag op hoe Cuypers de tuin en de werf met de laad- en losplaatsen voor zijn bedrijf met elkaar had gecombineerd. Wie de plattegrond circa 1893 er bij neemt (afbeelding 2-8) ziet dat achter het corps de logis tussen de twee vleugels een open "plaats" lag waar de "tuin" direct op aansloot. Dit laatste perceel lijkt aan weerszijden geflankeerd te worden door loodsen en ateliers, waarvan echter alleen die aan de zuidzijde via de kadastrale hulpkaarten viel te traceren. Uit het 'Verhaal van de plek' zal blijken, dat de tuin van deze plattegrond later aansloot op een grote kavel die door verschillende aankopen tot stand kwam en waarvoor Cuypers circa 1880 een kleine landschapstuin had ontworpen.

In de westelijke kopgevels van de werkplaatsen was oorspronkelijk wel een deur naar respectievelijk de werf en de openbare weg er achter aangebracht, maar geen verdere daglichtvoorziening. Deze vond deels plaats via de grote ramen in de langszijden van de vleugels (afbeelding 2-27) en de daklichten (afbeeldingen 2-22, 2-23 en 2-26).

Afb. 2-29 Impressie van de oorspronkelijke werkplaats naar een maquette van Ingeborg Meulendijks: via grote dakramen viel het licht binnen. Inmiddels is gebleken dat de verdiepingen in de werkplaatsen splitlevel aangebracht waren met voor twee lagen en achter drie.

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de gevels veel veranderingen vertonen, met name wat betreft de vensterindeling. Zoals hiervoor aangegeven, heeft dat vooral te maken met de functiewijzigingen van bedrijfsruimte naar wonen die zich voltrok met de grote verbouwing van 1907-1908, toen Joseph na Cuypers tachtigste verjaardag de zuidelijke vleugel liet verbouwen tot familiehuis en feestzaal. Op dat moment is, zoals de historische foto circa 1910 (afbeelding 2-26) laat zien, de kopgevel van de noordelijke vleugel nog in tact. Een oudere foto van circa 1900 toont behalve de stedenmaagd Amsterdam, de herauten Haarlem en Delft.⁹

Afb. 2-30 De Amsterdamse stedenmaagd, uitgewerkt door Georg Sturm.

Afb. 2-31 De herauten Haarlem en Delft, uitgewerkt door Georg Sturm (detail van afbeelding 4-67, circa 1900).

⁹ Deze afbeelding is opgenomen in *Het werk van dr P.J.H. Cuypers* uit 1917. Zie paragraaf 5.1.8.

Zoals eerder opgemerkt zijn dit replica's of proefmodellen van de serie in de voor-gevel van het Rijksmuseum (1875-1885). Cuypers was uiteraard trots op de grootste rijksopdracht van zijn tijd en zou de titel van “Architect der Rijks-Museumgebouwen” tot op zijn bidprentje toe voeren. Uiteraard vormden de tableaux een fraaie toets binnen de prospectus die het complex was en accentueerden zij het belang ervan als huis van de kunstenaar.

Afb. 2-32 Opengewerkt isometrisch perspectief van het Rijksmuseum (1875-1885), afkomstig uit het gelijknamige plaatwerk van Cuypers en De Stuers. De originelen van de tableaux te Roermond bevinden zich alle in het frontispies van de voorgevel, waar het beeldprogramma van het Rijksmuseum onder de vleugels van Victoria zijn slotakkoord had.

Zeer vermoedelijk zijn de tableaux rond 1885 in Roermond aangebracht. Een meer precieze datering hebben we daarvoor niet kunnen vinden. De foto waar ze alle drie op staan (afbeelding 2-31) moet uit de periode 1893-1907 stammen: onder de herauten bevindt zich namelijk een plaquette met de belettering *Kunst-werkplaat-sen firma Cuypers & Co.* Deze kan niet eerder aangebracht zijn dan na de liquidatie van de firma Cuypers & Stoltzenberg in 1893. Rondom Amsterdam is een sierrand te zien die bestaat uit eikenbladeren. Deze is inmiddels ernstig vervaagd. Het veelzeggende onderschrift – *Arte favente nil desperandum*¹⁰ – is nauwelijks nog leesbaar. In het ‘Verhaal van de plek’ zal nader geanalyseerd worden, dat de Amsterdamse stedenmaagd zowel te herleiden is tot Maria – en dus past in de Mariale bouwsym-

¹⁰ Wie de gunst van de kunst ten deel valt, behoeft nooit te wanhopen. Zie paragraaf 5.1.8.

boliek van Cuypers en Thijm – als tot Bezieling bij de Teekenschool. Samen met haar pendant Arbeid komt deze personificatie verder alleen voor in de topgevel van het Rijksmuseum en de Teekenschool. Arbeid zou bij de werkplaats niet in de vorm van een figuur verbeeld worden, maar door middel van het Lucaswapen. Zoals hierna aan de orde komt, is dit verwerkt in de officiële entree van de kunstwerkplaatsen aan de Pieter Cuypersstraat (1907-1908).¹¹

De ramen aan weerszijden van *Amsterdam* blijken, gelet op de genoemde foto in 1893-1907 al dichtgemetseld te zijn. Zoals gezegd werd voor voldoende daglicht gezorgd via de ramen in de zijgevels en voor de hogere verdiepingen door de daklichten. Verder is rechts van de plaquette nog net de kraagsteen te zien van de penant, die in de huidige situatie korter is. Ook dit detail geeft aan dat zich in de loop van de ruim anderhalve eeuw dat het complex er nu staat, verschillende wijzigingen hebben voltrokken. De flexibiliteit van de opzet leende zich daar goed voor. Zoals kort aangestipt, bleek het bij de zuidelijke vleugel zelfs mogelijk om een middeleeuws ogende werkplaats te transformeren in een 'Oud-Hollandsch' aandoend huis met bijbehorende vensters en luiken. Hoe dit paste in Cuypers' visie op architectuur komt bij het 'Verhaal van de plek' aan de orde.

2.3.3 Machinegebouw ('Opzichterswoning')

De zogenaamde opzichterswoning grenst aan de zuidelijke werkplaats. Dit kleine, sobere volume van baksteen is niet, zoals lang aangenomen is van 1862, maar dateert uit 1871-1872.

Afb. 2-33 De zogenaamde opzichterswoning aan de Andersonweg is het oorspronkelijke machinegebouw waarachter de stoommachine lag en geeft aan dat op twee bouwlagen gebruik gemaakt werd van stoomkracht.

¹¹ Zie paragraaf 2.5 en 5.1.8.

De legende als zou deze aanbouw bestemd zijn geweest voor het gezin van Cuypers' rechterhand, Jean Lauweriks, wordt in het 'Verhaal van de plek' ont-kracht. Het machinegebouw telt twee bouwlagen onder een kap en is evenwijdig aan de Andersonweg gelegen. Onder de dakgoot bevindt zich een muizentand en op de hoek een pilaster met een uitgemetselde bekroning. In de zijgevel, gelegen op het binnenterrein, is een groene toegangsdeur onder een strek en daarboven een groot venster met korfboog. Zoals hierna verduidelijkt wordt, is de achterkant gestuukt om met de langsgevel van de zuidelijke werkplaats één geheel te vormen. Eenmaal de voorgevel gepasseerd, maken woning en werkplaats feitelijk deel uit van de museumhof van Joseph Cuypers.

Afb. 2-34 Plattegrond van de museumhof, waarbij verschillende bestaande en nieuwe volumes tot één geheel werden verenigd, naar ontwerp van Joseph Cuypers uit 1907-1908 en 1931.

- 5 Museumhof met
- 6 portiek en toegangsloket
- 7 dienstwoning
- 8 entree naar de Cuyperszaal
- 9 loggia met museumzalen

2.4 Museumhof met zalen

Zoals hiervoor al werd aangegeven, start bij de zuidelijke vleugel een afzonderlijk complex onderdeel dat we hier betitelen als de museumhof, vanwege de museumzalen die Jos Cuypers in 1931 ontwierp, toen dit deel van het complex verbouwd werd tot *Gemeentemuseum Henri Luyten-Dr. P.J.H. Cuypers*. De hof ontstond bij de verbouwing van 1907-1908 en heeft mogelijk toen al een functie gehad als klein 'buitenmuseum'. In 1931 werd dit officieel, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in het fraaie, in patronen gelegde plaveisel van gresklinkers, met een enkele belettering ten behoeve van de bezoeker. De bouwfragmenten die deels ingemetseld en deels tentoongesteld zijn, herinneren aan de verzameling in de tuin bij het fragmentengebouw van het Rijksmuseum. Hierop komen we elders terug.¹² De hof bestaat uit de volgende 'wanden' met bijbehorende volumes.

Afb. 2-35 De museumhof aan de noordzijde.

Afb. 2-36 De entree tot de Cuyperszaal.

De gevels — De zuidelijke façade werd, volgens het bestek van 1907, grof gestuukt, vermoedelijk voor de aanhechting van de klimop. Ook het kerkachtige toegangsportaal met geel en groen geglazuurde bakstenen (opengewerkt of als bloem) dateert van deze bouwcampagne. Deze 'sacrale' entree gaf toegang tot de

¹² Zie paragraaf 5.3.2.

“feestzaal” (nu Cuyperszaal), waar de herinnering aan Cuypers senior levendig werd en wordt gehouden. De dakkapellen zijn eveneens van 1907-1908 en markeren de plaats van de zolderkamers. De westgevel van de van de machinekamer die tijdens de zelfde campagne tot bijkeuken met daarboven een ruimte en suite met een slaapkamer werd verbouwd, werd eveneens van pleister voorzien om de eenheid van de ‘hofwanden’ te bevorderen.

Afb. 2-37 De toegangsportiek uit 1871-1872 met het sierlijke smeedijzeren hekwerk en de belettering uit 1931. Rechts ervan is de kopgevel van de vroegere machinekamer te zien waarvan het grote raam duidt op de verblijfsruimte daarboven.

Afb. 2-38 De entree met het toegangsloket wordt omlijst door een bouwfragment van het klooster Maria Garde.

De voormalige dienstwoning met portiek — Deze staat aan de zuidkant van de hof tegen het belendende pand, Andersonweg 10, dat toegeschreven wordt aan Cuypers' neef en medewerker Antoine Bolsius, maar vrijwel zeker qua basisontwerp van Cuypers is. Uit het ‘Verhaal van de plek’ zal blijken dat dit pand dateert van 1871-72. Ogenschoonlijk maakt de portiek deel uit van dit woonhuis. Dat heeft te maken met de oorspronkelijke functie van het achterliggende volume als remise, hetgeen geresulteerd heeft in een smal en lang gebouw voor de rijtuigen. De gevel met de poort die aanvankelijk toegang gaf tot de remise dateert vrijwel zeker van dezelfde tijd (1871-1872). Pas in 1950 is dit met een verdieping verhoogd. Ook dit werd gestuukt ter wille van de eenheid van de hof.

Afb. 2-39 De dienstwoning met de extra verdieping van 1950.

Naast de dienstwoning bevindt zich een uitbreiding uit de jaren zeventig, waarin een deur uit 1907-1908 is herplaatst. Tussen dit volume en de loggia ligt een originele bergplaats voor tuingerie en dergelijke. Hierin bevinden zich op dit moment de oude luiken van de dienstwoning en de zuidgevel en restanten van het lapidarium.

Afb. 2-40 Originele tuinberghok met links de latere aanbouw uit de jaren 1970.

De loggia met de museumzalen — De hof wordt afgesloten door de zalen die speciaal ontworpen waren voor de schenking van de Roermondse schilder Henri Luyten. Onder de overstekende rand van het dak bevindt zich een loggia met drie ronde bogen. Hierachter liggen de twee zalen van het museum onder een stalen kapconstructie met dakpannen, getooid door een dakruiter. Het geheel past in de stijl die in de jaren dertig in zwang raakte en waarvan de voornaamste vertegenwoordiger niet Joseph Cuypers maar A. Kropholler zou worden: een sobere, ambachtelijke baksteenstijl met een zware, stevige uitstraling en terughoudende toepassing van betekenisdragende motieven uit het verleden, zoals de loggia.

Afb. 2-41 De plattegronden van de museumzalen conform de oorspronkelijke bestektekeningen uit 1931.

Aanvankelijk was de lichtinval geregeld door grote glaspartijen als onderdeel van het dak: deze zijn vervangen door doorzichtige golfplaten (!), die de kwaliteit van de bijzondere lichtinval ongemoeid hebben gelaten. De ervaring die Joseph heeft opgedaan bij de bouw van het Rijksmuseum, waarbij hij zijn vader assisteerde, heeft hier geleid tot de eerste professionele museumzalen in de provincie.

De zijgevel van de zalen die grenst aan de tuin is eveneens gestuukt en later – in het kader van een artistiek/educatief project – voorzien van grote zwarte gotische letters met de tekst: “Sire, ik heb niet gekozen voor bouwkunde, maar voor *bouwkunst*”. De overlevering wil dat Cuypers dit geantwoord zou hebben aan koning Willem III toen hem gevraagd werd waarom hij de Academie in Antwerpen verkozen had boven de ingenieursopleiding in Delft. Toen Delft overigens eenmaal een architectenopleiding had, stuurde Cuypers Joseph daar naar toe.

Afb. 2-42 De loggia markeert de entree tot de museumzalen.

Afb. 2-43 Het dak met de doorzichtige golfplaten (!) en dakruiter.

Afb. 2-44 De museumzalen gezien vanaf de tuinzijde met het opschrift over het bouwkundeonderwijs.

2.5 De aanbouw, entree en ommuring voor de firma Cuypers & Co

Aan de rechterzijde van de voorgevel van de noordelijke werkplaats grenst de zijgevel van een klein bakstenen volume van één bouwlaag met een opstand met siervlechting van rode baksteen. De voorgevel aan de Pieter Cuypersstraat heeft een groot venster en een dubbele deur, beide van latere datum. De aanbouw is ongeveer eenderde van de zijgevel van de noordelijke werkplaats groot. Uit het 'Verhaal van de plek' zal blijken dat deze uitbreiding deel uitmaakt van de verbouwing van 1907 en dus toegeschreven kan worden aan Joseph Cuypers.

Afb. 2-45 De aanbouw diende aanvankelijk als magazijn en garage. Later werd dit volume verbouwd tot toonzaal.

Vorbij de aanbouw aan de Pieter Cuypersstraat volgt een poort, die toegang geeft tot een kleine parkeerplaats. Hieraan grenst een bakstenen muurtje dat deels begroeid is met klimop en deels hetzelfde siervlechtwerk toont als de aanbouw, zij het ditmaal *a jour*. Afgewerkt met een ezelsrug loopt dit door tot aan de toegangspoort met de tekst *Cuypers & Co Werkplaatsen*. Opvallend zijn de gemetselde 'archivolten' die vanuit de gedrukte, driehoekige bekroning naar beneden tot het basement lopen. In plaats van de geijkte oplossing met een apart timpaan met daaronder de deur is het timpaan in de deur opgenomen: in een houtsnijwerk is een klein schildje geïntegreerd met het wapen van het Lucasgilde waaronder de belettering *Cuypers & Co Werkplaatsen* staat. Daaronder is een motief verwerkt van acht staande elementen met verticale 'plooien' die enerzijds herinneren aan het draperiemotief dat Cuypers veel toepaste en anderzijds aan briefpanelen.

De entree heeft een sobere uitstraling, maar valt door de rijke, ambachtelijke bewerking op: dit evenwicht bezien in combinatie met de sacraal getinte archivolten, het waardigheidsteken van de draperie en het timpaan geeft een boodschap af van de rol van het ambacht in de kunstproductie die in de

werkplaatsen plaatsvond. Op dit punt hebben we te maken met een gestileerde variant van de entree tot de Teekenschool uit 1904, die eenzelfde iconologische lading had. Zoals hiervoor al aangestipt, staat het Lucaswapen in dit opzicht voor Arbeid en is zijn tegenhanger Bezieling door de Amsterdamse stedenmaagd gesymboliseerd. Hierop komen we in het 'Verhaal van de plek' uitvoeriger terug.¹³ De toepassing van de 30 graden driehoek in het ontwerp herinnert overigens sterk aan de stijl van H.J.M. Walenkamp die Joseph goed kende uit de tekenkamer van Cuypers' Amsterdamse vestiging.

Afb. 2-46 (links) De sacraal getinte entree tot de kunstwerkplaatsen.

Afb. 2-47 (rechtsboven) Detail van het portaal met het wapenschildje.

Afb. 2-48 (rechtsonder) De inblik vanaf de straat in de pandgang: basement en kapiteel zijn afkomstig uit de gesloopte Dominicuskerk uit Alkmaar.

Bij de entree tot de werkplaatsen bevindt zich weer dezelfde siervlechting van rode baksteen, die zich vervolgens herhaalt in de gemetselde muur rechts naast de grote groene poort in het verlengde van de houtloods en die eindigt met een inblik in de pandgang met de beeldengalerij vanuit de Pieter Cuypersstraat.

¹³ Zie paragraaf 5.1.7 en 5.1.8.

2.6 Poortgebouw met tekenkamer

Via de poort *Cuypers & Co Kunstwerkplaatsen* komen we op de binnenplaats bij de houtloods. In het verlengde van de topgevel aan de achterzijde van de noordelijke werkplaats is, gelet op de bouwtekeningen, in 1907-1908 een poortgebouw opgetrokken tussen de werkplaats en de houtloods met op de begane grond een doorgang die later verbouwd werd tot werkplaats voor de steenhouwers en op de eerste verdieping de tekenkamer. Joseph heeft hiervoor een apart element ontworpen dat sterk beïnvloed lijkt door de toen 'moderne' winkelarchitectuur: een grote, erkerachtige glaspui onderverdeeld met roeden draagt zorg voor een overvloedige lichtinval vanaf het noorden, hetgeen vanwege de constante kwaliteit ideaal was voor dit werk.

Afb. 2-49 De tekenkamer met de glazen pui op de eerste verdieping vormt de schakel tussen de houtloods en de noordelijke werkplaats.

2.7 De houtloods

Zoals de plattegrond in afbeelding 2-8 aangeeft, waren op het terrein verschillende houtmagazijnen gevestigd, waar het materiaal voor de beelden en meubels was opgeslagen. Daarvan is er nog één over, gelegen aan de Pieter Cuypersstraat.

Deze houtloods dateert, zoals uit het 'Verhaal van de plek' zal blijken, uit 1902-1903, hetgeen rijmt met het type 'verbeterde Hollandse' kapconstructie dat bijvoorbeeld ook bij de Teekenschool uit 1904 is terug te vinden.

Afb. 2-50 De achterzijde van de houtloods.

Afb. 2-51 Detail van de verticale beplanking aan de voorzijde.

De begane grond is gemetseld van bakstenen met daarop een houtconstructie van twee verdiepingen, inclusief het dak. Aan de zijgevel zijn de houten planken horizontaal gekanteld geplaatst, waardoor de wind vrij door de ruimte kan tochten en het uitwerken van het hout bevordert. Hierdoor wordt ook de lichttoevoer geregeld die – hoogst pragmatisch georganiseerd – de binnenzijde een aparte sfeer geeft. Overigens verschillen de noordelijke en de zuidelijke gevel in hoogte.

Bij de kopse kant zijn de houten planken verticaal tegen elkaar geplaatst. Hierbij is toch onderscheid tussen de achter- en de voorzijde gemaakt: bij de achterkant zijn eenvoudige horizontale verdiepingstroken verticaal beplankt, terwijl de voorkant toch iets van een *Schauseite* heeft: de topgevel is met een verspringend motief in hout geled, waarbij verschillende verschuifbare schotten zijn aangebracht. Deze logistieke oplossing maakte het mogelijk op meer plaatsen hout in- en uit te laden. De verticale beplanking eindigt aan de voorkant in een V-vorm, waarop een geabstraheerd siermotief is aangebracht. Het semi-publieke karakter van de houtloods wordt tenslotte onderstreept door de bakgoot met eenvoudige, maar bewerkte gootklossen. Aan de tuinzijde ontbreekt deze.

2.8 De beeldengalerij

De pandgang of beeldengalerij is al kort ter sprake gekomen bij de beschrijving van de muur langs de Pieter Cuypersstraat. Uit de oorspronkelijke bouwtekeningen blijkt dat deze ontworpen is door Joseph Cuypers als onderdeel van de verbouwing uit 1907.

Afb. 2-52 Plattegrond en opstanden van de pandgang uit 1907.

Aanvankelijk bestond ze uit drie traveeën aan weerszijden van een toegangspartij, waarvan de twee meest oostelijke aan nieuwbouw op die plaats zijn opgeofferd. De traveeën worden van elkaar gescheiden door een liseen en aan de tuinzijde gemarkeerd door een motief van drie gekoppelde open rondboogvensters met afwisselende zuiltjes en kapitelen. Dit motief zet zich voort in de zijmuur van de bredere uitbouw met de entree. In het restant van de pandgang aan de oostkant bevinden zich dicht gemetselde rondbogen. Het geheel is opgebouwd uit mergel, afgewisseld met speklagen uit rode baksteen.

Met de pandgang is de functie van het complex als staalkaart op ware grootte voortgezet door materiaalgebruik en verschillen in ornamentering. Bovendien is ze gebruikt als expositiegalerij van producten uit de kunstwerkplaatsen. Men heeft het beeld van toen enigszins weten te herstellen door er het restant van de collectie gipsafgietsels op te stellen. Net zoals op de museumhof zijn hier verder oorspronke-

lijke bouwfragmenten ingemetseld en geplaatst. De toevoeging van de centrale zuil in de entree met basement en kapiteel, afkomstig van de Dominicuskerk te Alkmaar die in 1985 gesloopt werd, past bij uitstek in dit concept.

Afb. 2-53 De pandgang met de beeldengalerij.

2.9 Dakbedekking complexdelen

2.3.1	Corps de logis	Opnieuw verbeterde holle pan (OVH)
	Toegangspartij achterzijde	leien
2.3.2	Zuidvleugel	Opnieuw verbeterde holle pan (OVH)
	Noordelijke werkplaats	Opnieuw verbeterde holle pan (OVH)
	Takelkast en kapel	zink en shingles (?)
2.3.3	Machinegebouw	Opnieuw verbeterde holle pan (OVH)
2.4	Museumhof i.c. zalen	Opnieuw verbeterde holle pan (OVH)
	Portiek en dienstwoning	Holle pan
2.5	Aanbouw	Asfalt/bitumen vlak gedekt?
2.6	Poortgebouw	Holle pan
2.7	Houtloods	Verbeterde holle pan (VH)
2.8	Pandgang	Kruispan

Afb. 2-54 Frontispies van de hand van Cuypers voor het letterkundig genootschap De Lelie uit 1858: De Roermondse stedenmaagd met de riviergodinnen van Roer en Maas aan haar zijde ontvangt de hulde van Roermondse dichters. Behalve Cuypers en zijn vennoot François Stoltzenberg waren Emile Seipgens, Charles Guillon en Joseph Alberdingk Thijm lid van dit gezelschap.

3 Venster op het verleden

In het kader van dit onderzoek worden de volgende thema's ten behoeve van de analyse in het 'Verhaal van de plek' en de waardenstelling uitgediept.

- Toponymie
- Geomorfologie
- Nederzettingstypologie
- Roermonds culturele infrastructuur
- Overige thema's

3.1 Toponymie

Maastrichterweg — Roermond was van oudsher vanuit het zuiden welbeschouwd alleen te bereiken via Voorstad Sint Jacob dat met de eigenlijke stad verbonden was door de Stenen Brug over de Roer. Daar kwam verandering in door particulier initiatief. Eind achttiende eeuw (?) kwam kasteeltje Hattem, gelegen direct ten zuiden van de Kapellerpoort, in handen van de initiatiefrijke familie Michiels van Kessenich. Als laat achttiende-eeuwse *arrivé* in het oude Opper Gelre, wist de familie een vooraanstaande positie in het nog jonge koninkrijk en de even jonge provincie Limburg te bemachtigen: onder Willem I werd ze de in de adelstand verheven, te beginnen met Hendrik Joseph baron Michiels van Kessenich (1770-1825), burgemeester van Roermond tegen het einde van de Franse tijd (1807-1816).¹⁴ De Michiels behoorde niet alleen tot de nieuwe bestuurlijke elite, maar waren tevens entrepreneurs: samen met enkele anderen liet Hendrik Joseph in 1809 een nieuwe wolspin- en volmolen oprichten op het Benedenste Steel die een belangrijke impuls gaf aan de vroege industrialisatie in de stad.

Ook op andere punten toonde Michiels zich een man van de nieuwe tijd. De omweg die hij vanaf kasteel Hattem voor een bezoek aan de stad moest maken, was voor hem in 1804 aanleiding om de brug over de Roer te bouwen die hem direct toegang tot de Kapellerpoort gaf. Op 20 november 1804 diende hij bij de onderprefect van het Departement van de Nedermaas een brief in met de aankondiging op eigen kosten een brug over de Roer te bouwen bij gelegenheid van de kroning van Napoleon op 2 december 1804. De prefect bepaalde dat het gebruik van deze brug beperkt moest blijven tot privédoeleinden en landbouwverkeer. Dat die beperking in de praktijk niet in acht genomen werd, blijkt uit het bericht dat er in 1807 een troepenransport hierover zou hebben plaatsgevonden.

¹⁴ Venner, Hendrik Joseph Michiels van Kessenich (1770-1825).

Wanneer de brug exact gebouwd is, is niet bekend, maar 1807 kan als *terminus ante quem* gelden.¹⁵

Afb. 3-1 De Michielsbrug over de Roer (Herkomst: GAR).

Zowel op de kadastrale minuutkaart van 1819 (afbeelding 3-4) als op de Tranchotkaart van 1803-1820 (afbeelding 4-20) staat deze brug al aangegeven. Via de “*chemin dit Raette kaest*” was deze met de Kapellerlaan verbonden en van daaraf met de stad. De brug werd naar de bouwheer vernoemd als de Michielsbrug en vormde een belangrijke logistieke schakel voor de westelijke kant van de Roer. Deze locatie werd dan ook als vertrekpunt genomen van het zuidelijke deel van de nieuwe rijksweg van Maastricht naar Nijmegen, waarvan de voorbereidingen in 1844 gestart werden met onteigeningsprocedures. Ook de brug werd toen vervangen. Aan baron Michiels van Kessenich, zoon van de bouwheer, werd de eer gegund om op 25 juni 1845 hiervoor de eerste steen te leggen. Hoewel niet op dezelfde locatie als de oude brug en hoewel nu officieel met een publieke bestemming, behield de nieuwe brug de oude naam ‘Michielsbrug’. De betreffende gedenksteen is later overgebracht naar de museumhof die Joseph Cuypers bij de kunstwerkplaatsen ontwikkelde. In 1854 werden de nieuwe brug en de rijksweg in gebruik genomen. Logistiek gezien was de positie van het atelier Cuypers &

¹⁵ Lucas, De Michielsbrug over de Roer te Roermond en de grote weg Maastricht-Nijmegen.

Stoltzenberg tussen de Michielsbrug en de Kapellerpoort op de splitsing van rijksweg en Kapellerlaan bij uitstek geschikt voor een bedrijf dat geheel Nederland en de aangrenzende Duitse en Belgische territoria bevoorradde.

Afb. 3-2 Jonkheer mr F.B.H. Michiels van Kessenich, legde de gedenksteen bij de tweede Michielsbrug in 1845.

Bij de aanleg over het spoor in 1865 werd een tweede brug over de Roer aangelegd, naast de voetgangersbrug. Ook deze was van groot belang voor het bedrijf.

Afb. 3-3 De spoorbrug over de Roer (Herkomst: GAR).

Afb. 3-4 Uitsnede uit de kadastrale minuutkaart van 1819 (gedraaid naar het westen), getekend door landmeter P.J. Sotiau. De route van kasteeltje Hattem naar de Michielsbrug (rode pijl) en vervolgens langs de weg die de Rattenkast werd genoemd naar de Kapellerlaan, is haarscherp te volgen. In september 1854 werden de akten gepasseerd van de gronden die Stoltzenberg in het "Lievrouwe Veldt" had verworven (blauwe pijl).

De rattenkast — Het hiervoor al vermelde toponiem 'de Rattenkast' is nauw verbonden met dat van de Michielsbrug. Op de kadastrale hulpkaart van 1882 treffen we dit opmerkelijke toponiem aan als aanduiding van het perceel waar Cuypers' werkplaatsen, houtmagazijnen en later het blok met personeelwoningen aan de Frans Douvenstraat was gelegen. De vroegste vermelding vinden we echter op de kadastrale minuutkaart van 1819: de weg die vanaf de Michielsbrug naar de Kapellerlaan en zo naar de stad leidt, wordt daarop aangeduid als "chemin dit Raette kaest". In de volksmond zou het hier gaan om het gehele gebied tussen de Minderbroederssingel, Andersonweg, de Roer en de Bisschop-Lindanussingel.

Het toponiem is niet exclusief voor Roermond. Iets noordelijker in de provincie wordt hiermee een perceel aangeduid langs de oostzijde van de rijksweg richting Beesel. Op een kaart uit ongeveer 1866 van de gemeentelijke verpachtingen van het Meerlebroek staat dit woordelijk omschreven als: "Gemeente dennenbosch Rattenkast". Ook hier is niet duidelijk hoe dit terrein aan deze benaming kwam. Het meest voor de hand liggend is dat dit gebieden zijn waar men op ratten joeg. Ook

vandaag de dag wordt de rattenkist ingezet tegen ongediertebestrijding. Gelet op de aanwezigheid langs de Roer kan dat bij het gebied tussen de stad en de rivier zeker gespeeld hebben.¹⁶

In het O.L. Vrouweveld — Het toponiem “*Lievrouwe Veldt*” kwam hiervoor al ter sprake. De minuutkaart laat meer terreinen met dit toponiem langs de Kapellerlaan zien. In het meest oostelijke veld lagen de percelen die door Stoltzenberg aangekocht zouden worden voor het complex van Cuypers aan de Rattenkast. De percelen daarboven die op het eerste blad van sectie C “*dit Roer*” waren aangegeven, werden pas later door Cuypers zelf verworven.

Het toponiem “*Lievrouwe Veldt*” verwijst naar gronden die oorspronkelijk in het bezit waren van de Kapel in het Zand. Mogelijk zijn deze in de Franse tijd geconfisqueerd en vervolgens verkocht aan particulieren.

Andersonweg — De naam Andersonweg verwijst naar generaal John B. Anderson, bevelhebber van een cavalerie-eenheid van het negende Amerikaanse expeditieleger. Hij was de hoogste officier van de eenheid, die Roermond op 1 maart 1945 bevrijdde. Op 7 juni 1945 werd het gedeelte van de Maastrichterweg dat direct aan de Kapellerpoort grenst naar hem vernoemd.

3.2 Geomorfologisch profiel en ingrepen in het landschap¹⁷

Roermond ligt tussen het Maasdal, Roerdal en Swalmdal. De dalen maken deel uit van het terrassenlandschap dat ontstaan is door erosie en sedimentatie door de Rijn, de Maas en de Roer. Het ligt in de Centrale Slenk of Roerdalslenk, die wordt begrensd door de Peelrandbreuk in het noordoosten (ter hoogte van Roermond en het Meinweggebied) en de Sandgewandbreuk in het zuidwesten (ter hoogte van Sittard). Daar waar Maas- en Roerdal elkaar ontmoeten ligt het projectgebied van dit onderzoek.

¹⁶ Zie paragraaf 4.2 en 4.3 van het ‘Verhaal van de plek’. <http://www.loegiesen.nl/toponymen/BEESEL-R.htm>. <http://www.historieroermond.nl/cuypers/bewonersstedelijkmuseum.htm>.

¹⁷ De tekst steunt voor een deel op de pagina over het Roerdal van de Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg (www.snlm.nl). Het schema met de geologische tijdvakken c.s. is ontleend aan Wikipedia. Het globale beeld is getoetst aan de hand van Renes, *Landschappen van Peel en Maas*, pp. 128-136.

Afb. 3-5 Situering van Roermond tussen het Maasdal (rood), Roerdal (groen) en het Swalmdal (grijs).

Kwartair — Voor de vorming van dit rivierlandschap is het Kwartair van belang geweest. Dit geologische tijdvak kenmerkt zich als belangrijkste door het verschijnen van de mens en voorts door barre, afwisselende ijstijden en interglacialen (warme perioden tussen twee ijstijden). Het Kwartair wordt verdeeld in twee perioden: het Pleistoceen en het Holoceen.

Era	Periode	Sub-era	Subperiode	Tijd in Ma ¹⁸
Cenozoïcum	Neogeen	Kwartair	Holoceen	0 – 0,0115
			Pleistoceen	0,0115 – 2,588
	Paleogeen	Tertiair		2,588 – 65,5

Pleistoceen — In het begin van het Pleistoceen zijn door de Maas en de Roer in de diepe ondergrond grove grindhoudende zanden afgezet die in onze eeuw tot intensieve grindwinning hebben geleid. Later hebben de Maas en de Roer zich enkele malen in hun eigen afzettingen ingesneden. Door al deze insnijdingen zijn kleine terrasniveaus ontstaan die voor een rijke geaccidenteerdheid zorgen. De oudste terrassen zijn plaatselijk bedekt met dekzand.

¹⁸ Ma is een afkorting van het Latijnse Mega-annum, dat miljoen (mega) jaar (annum) betekent.

Holoceen(circa 10.000 jaar geleden) — Gedurende het Holoceen, dat een relatief warme periode vormde na de ijstijden, is het gros van het Nederlandse landschap ontstaan: de kuststrook met haar duinen, de veengebieden van het westen, de zandverstuivingen op de Veluwe, het zeekleilandschap van Noord-Nederland, ze werden alle gevormd gedurende het Holoceen. In deze periode eindigde de Oude Steentijd en vonden de Midden Steentijd- en Jonge Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd plaats. Uiteraard ook alle latere archeologische of geschiedkundige perioden.

Afb. 3-6 Globale hoogtekaart van Roermond en omgeving, waaruit de geomorfologische geaccidenteerd van het gebied blijkt. Het rivierdal van Roer en Maas is wat onderbelicht. Ontleend aan Gerard van de Garde (noot 19).

In onze streek hebben de Maas en de Roer gedurende het Holoceen een enkele meters dik pakket van jonge rivierklei afgezet. Beide rivieren meanderen sterk en hebben hun loop vele malen verlegd. Opvallend is het hoge ziltgehalte van de jonge rivierkleiafzettingen in deze regio. Dit wordt veroorzaakt door een sterke lössbijmenging. De löss wordt door de Roer en de Maas geërodeerd, waarna deze verder stroomafwaarts weer wordt afgezet. In het Maas- en Swalmdal bestaat de bodem uit klei-, leem- en zandafzettingen van de Maas, zoals kalkhoudende ooivaaggronden en licht zavel. Duinvaaggronden en haarpodzolgronden komen voor in het rivierduin de Donderberg. Deze helling is ongeveer zo'n tienduizend jaar geleden ontstaan, tijdens de laatste ijstijd. Toen werden aan de oostzijde van het

vrijwel drooggevallen Maasdal lange rijen stuifduinen afgezet door de aanhoudende westenwind.

Entree van de mens — De entree van de mens in deze streken kan op grond van archeologische vondsten gedateerd worden op het Holoceen en meer in het bijzonder de bronstijd: niet alleen zijn vuurstenen werktuigen gevonden van circa 10.000 jaar oud (Kitskensberg), maar ook een urnengrafveld uit het bronzen tijdperk van circa 1750 voor Christus (Musschenberg). Andere vondsten uit de regio bevestigen dat hier 2500 jaar geleden bewoning aanwezig was.

Ingrepen — Hoewel het geomorfologisch profiel van Roermond in hoofdlijnen gedurende het Holoceen zijn beslag kreeg, zou het daarna de mens zijn die de grootste veranderingen teweeg bracht. Tot tweemaal toe is in de Middeleeuwen een waterwerk van formaat uitgevoerd: zowel de Maas als de Roer werden met handkracht zo verlegd dat de stad meer profijt kon trekken van het water. In 1342 kreeg de verlegging van de Maas zijn beslag die bij Ool in een nieuw gegraven bedding werd geleid om bij Voorstad Sint Jacob in de Roer uit te komen.¹⁹

Belangrijker echter voor het projectgebied, is het dertiende-eeuwse waterwerk dat bedoeld was om energie op te wekken: om watermolens te kunnen exploiteren heeft Roermond, gebruik makend van de niveaunderschillen en de geomorfologische gesteldheid van het terrein grenzend aan de zuidwestelijke zijde van de stad, in het winterbed van de Maas molentakken, -vijvers en -kolken aangelegd rond twee natuurlijke hoogtes: het Bovenste en het Benedenste Steeleiland. Aan de zuidzijde van het Bovenste Steel werd het Groot Hellegat gegraven, terwijl de beide eilanden van elkaar gescheiden werden door het Klein Hellegat. Ten noorden van het Benedenste Steel was de haven gesitueerd.²⁰ Heeft de nijverheid rond de molens zich vanaf de Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1796) aan de oostelijke of stadskant van de zogenaamde nieuwe Roer geconcentreerd, in 1807 wordt de eerste steen gelegd voor een molengebouw op het Bovenste Steel dat tenslotte geleid heeft tot het ECI-complex dat er vandaag de dag nog staat. De molen die Michiels van Kessenich met zijn partners in 1809 liet bouwen lag op het Benedenste Steeleiland.

¹⁹ Gerard van de Garde, 'Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond', www.historieroermond.nl, paragraaf 3.1.

²⁰ Linssen, Kroniek van de Roermondse watermolens.

Afb. 3-7 Kadastrale verzamelkaart van Roermond en het Steel (gele pijl) van landmeter P.J. Sotiau uit 1819: duidelijk zichtbaar is de 'krakeling' rondom de twee Steeleilanden. De kaart is op het oosten gericht: het terrein dat Cuypers kocht lag ten zuidoosten van het Steel in het gebied met het toponiem 'De Rattenkast' (blauwe pijl) De rijksweg uit 1854 is later ingetekend (rode pijl, geplaatst bij kasteeltje Hattem).

In dit aloude 'industriegebied' kocht Stoltzenberg het perceel waarop hij met Cuypers de kunstwerkplaatsen zou vestigen, op een logistiek uitgekende plek tussen de Roer en de Kapellerpoort. Op het moment dat zij het terrein verwierven, was men vermoedelijk al bezig met de aanleg van de Maastrichterweg die van 1854 dateert. De actieradius van het bedrijf werd nog groter toen in 1865 het spoor werd aangelegd, waarvan het station op tien minuten lopen van het atelier kwam te liggen.

Het projectgebied is gelegen op de geomorfologische ondergrond van het terrassenlandschap tussen Roer en Maas dat in het Kwartair is ontstaan: gebruik makend van het aardkundige profiel van dit gebied werd hier in de dertiende eeuw een waterwerk aangelegd dat resulteerde in de Steeleilanden. Ietwat stroomopwaarts, profiterend van de logistieke ligging tussen stad, rijksweg en Roer, werd het atelier Cuypers & Stoltzenberg gevestigd. Deze logistieke toplocatie vormde het resultaat van de aanleg van de Michielsbrug, de rijksweg en het spoor.

3.3 Archeologie

Blijkens de waardekaarten, gepubliceerd via www.kich.nl en www.limburg.nl/cultuurhistorie, doen zich ter plaatse van het museum géén archeologische verwachtingen of waarden voor. Uit het 'Verhaal van de plek' zal naar voren komen dat op deze locatie tot de bouw van het museum een enkele veldweg en landbouwpercelen hebben gelegen. Men behoeft dus geen andere inzichten op dit punt te verwachten.

Voor de gebruikersvoorwaarden zie www.kich.nl, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
8 januari 2007

Coördinaten. X: 196542.285993859 - 197499.682488141.
Y: 355287.569636 - 355916.62823.

Categorie: Archeologie

- Beschermde archeologisch monument
- Archeologisch monument

Categorie: Overig

- Provincie

Categorie: Overig

Categorie: Overig

- Autosnelweg
- Hoofdwegen

Categorie: Overig

- Stedelijk
- overig

Categorie: Overig

- Stedelijk
- Natuur
- Water
- Agrarisch
- overig

Afb. 3-8 Archeologische verwachtingskaart ontleend aan www.kich.nl. De blauwe pijl wijst op het museumcomplex.

Cultuurhistorische waarden - Provincie Limburg

Afb. 3-9 Archeologische monumenten en verwachtingen volgens de provinciale waardenkaart, ontleend aan <http://www.limburg.nl/cultuurhistorie>. De blauwe pijl wijst op het museumcomplex.

Archeologische verwachtingen zijn op de locatie van het voormalige bedrijfscomplex van Cuypers niet aan de orde. Het cartografisch onderzoek in hoofdstuk 4 en geomorfologisch profiel onderstrepen deze lage verwachting.

3.4 Nederzettingstypologie

Het Roermond waar Cuypers in opgroeide toonde in hoofdlijnen de contouren van de middeleeuwse stad. Een aparte stad, dat wel. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat nog altijd veel hypothesen kleven aan de genese en de ontwikkeling van Roermond.²¹ In het krachtenspel binnen de nederzetting spelen de graaf van Gelre, zijn voogd (die zijn leenheer graag mocht tartten met zijn groeiende onafhankelijkheid) en de burgers die handel en nering dreven, een

²¹ Zie het uitstekende artikel van Gerard van de Garde, 'Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond', www.historie.roermond.nl.

belangrijke rol. Verschillende prestedelijke kernen en territoria markeren een stapsgewijze groei die tot de uiteindelijk ommuurde stad van 1388 leiden.

Prestedelijke kernen — Op de hoogste plekken, Buitenop bij de voogdij en bij het begin van de Swalmerstraat met de *curtis* van de graaf, ontstonden de eerste prestedelijke kernen. Maar verspreid over wat nu de binnenstad heet, woonden en werkten begin dertiende eeuw al mensen wier huis en haard in 1214 door de graaf van Gelre tijdens een strafexpeditie zouden worden verwoest. Aangenomen wordt dat het hierbij om verspreide clusters bewoning ging afgewisseld door boerderijen.

Afb. 3-10 Het ontstaan van Roermond volgens de laatste inzichten, ontleend aan Gerard van de Garde.

- ★ tot 1214
- kort na 1214
- tot 1232
- 1232 – 1326/1376
- tot 1326/1376
- onbekend
- (kort na) 1388
- poel
- stadsomgrenzing
- Grijsrood gearceerd:
vermoedelijke omvang curtis

Omwallingen — Daarop volgt de herbouw van de stad in gelijkmatige kavels, spoedig gevolgd door de oprichting van de Munsterabdij die in haar eigen immuniteit lag. Delen hiervan werden omsloten door de eerste omwalling van 1232. Geleidelijk aan breidde de stad zich verder uit totdat zij haar beslag kreeg met de tweede ommuring in 1388. Daarna bleven haar contouren stabiel hoewel het ontstaan van enkele voorsteden – aan de Deemsel en bij de brug (Voorstad Sint Jacob) – een continue ontwikkeling markeert. Zo was globaal de situatie die Jacob van Deventer in 1545 tekende, vóór de eerste stadsbrand.

Vergeleken met andere steden neemt Roermond qua nederzettingstypologie in zoverre een andere positie in dat haar middeleeuwse groei een grote dynamiek toont. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om een Romeinse plaats die geleidelijk in de Middeleeuwen transformeerde tot een ommuurde stad, maar een lappendeken aan kernen met een sterke concentratie rond voorgedij, grafelijke *curia* en later de Munsterkerk die gezamenlijk kozen voor bescherming door middel van een muur.

Afb. 3-11 Jacob van Deventer (1545): opvallend is de 'krakeling' van de Steeileilanden met de serie molens aan de 'nieuwe' Roer (Herkomst GAR).

Daarbij zien we zowel in de dertiende als in de veertiende eeuw een veelbetekend *momentum* in de vorm van de eerder genoemde waterwerken: er was sprake van een krachtige, centrale magistraat die met het oog op de economie van de stad waterkracht en logistiek organiseerde.

Vestingwerken — In de periode daarna zal Roermond meer in de pas lopen met de overige steden: de krijgstroebelen van de zestiende en de zeventiende eeuw resulteren ook hier in de aanleg van een krans aan vestingwerken rondom de middeleeuwse muren. Anders dan elders zullen deze heel vroeg, namelijk tegen het einde van de achttiende eeuw al verdwijnen.

Afb. 3-12 Roermond om 8.00 uur 's ochtends op 1 mei 1700 Vogelvlucht gereconstrueerd op basis van historische kaarten door Wim Luinge (2006).

Joseph II — Doordat Roermond op het huidige Nederlandse grondgebied de enige vestingstad was die tot de Oostenrijkse Nederlanden behoorde, werd ook haar lot bepaald door de hervormingsplannen van keizer Joseph II. Joseph II was een vooruitstrevend monarch die de armoede in zijn keizerrijk wilde aanpakken. Daartoe nam hij rigoureuze maatregelen, waaraan de Franse revolutionairen tien jaar later nog maar weinig toe konden voegen. Met name de geestelijkheid werd onder de loep genomen, omdat deze in de loop van de achttiende eeuw tot de meest welvarende 'beroepsgroep' van het keizerrijk behoorde. Joseph II had met name niets op met de contemplatieve orden die zich alleen richtten op gebed en verder geen maatschappelijke functies uitvoerden. Zij teerden op de welvaart die hun orden vanaf de Middeleeuwen hadden vergaard, zonder enige morele verantwoording af te hoeven leggen. Ook al zou hun contemplatie ter meerdere eer en glorie van God dienen, Joseph II zag niet in hoe hier een christelijke moraal aan ten grondslag kon liggen. Daarnaast rekende hij af met kloosters waar men te ver van

het oorspronkelijke 'sociale' ideaal was afgedwaald. Ook deze hadden hun tijd gehad. Zijn besluit stond dan ook vast toen hij in 1783 zijn plannen uitvoerde: bij decreet van 1783 hief de 'gekroonde koster', zoals Joseph II spottend werd genoemd, in eenmaal alle door hem overbodig geachte religieuze instellingen in zijn rijk op en nam hun bezittingen in beslag.

Afb. 3-13 Kaart van Roermond en omstreken van J.B. Debouge uit 1781, bestemd voor gebruik ter openbare verkoop van de kloosters en hun bezitting na het decreet van keizer Joseph II in 1783.

Afb. 3-14 Locatie waar later het bedrijvencomplex van Cuypers & Stoltzenberg zou verrijzen.

Ontmanteling, confiscatie en vroege industrialisatie — Daarmee had de keizer echter nog niet genoeg middelen om zijn plannen uit te voeren. Een tweede mogelijkheid om geld vrij te maken was de privatisering van de vestingwerken. Of Joseph II ooit echt bedoeld heeft dat particulieren zelf zorg moesten dragen voor het verdedigingswerk rond de stad, staat niet vast. Wel zag Roermond zich als gevolg van zijn beleid geconfronteerd met de uitverkoop van de 'werken'. Het resultaat was dat Roermond zich rond 1790 in een positie bevond die haars gelijke niet kende: een groot deel van de kloosters was opgeheven en in het openbaar verkocht, terwijl ook de 'werken' vrij kwamen voor de markt.

Hoewel daar nog gedetailleerd onderzoek naar verricht moet worden, kan men zich afvragen of deze omstandigheden er niet toe hebben geleid dat Roermond een opvallend vroege industrialisatie heeft gekend. Een dergelijke ontwikkeling heeft echter nog een ander ingrediënt nodig: ondernemerschap. Dit werd volop geleverd door de komst van nieuwe initiatiefrijke burgers uit het Rijnland en het aantreden van een nieuwe maatschappelijke bovenlaag die het vacuüm van oude adel en geestelijkheid vulde: de voormalige rentmeesters en bestuurlijke elite, waarvan een enkeling door Willem I geadeld werd. De eerder vermelde oprichting van respectievelijk de papiermolen en de wolspinnerij in 1806 en 1809, waar namen aan verbonden zijn als Burghof, Magnée, Michiels van Kessenich en Van Aefferden is tekenend voor het élan van de *homines novi* begin negentiende eeuw.

Remmende voorsprong — De vroege ontmanteling mag aanvankelijk een zegen zijn geweest, ze bleek uiteindelijk ook onderhevig aan de wet van de remmende voorsprong. Belangrijkste oorzaak was de versnippering van het gehele complex aan werken door de uitgifte aan particulieren. Wie zich een beeld van Roermond rond 1800 voor ogen probeert te stellen, zal geen stad zien die na één grote campagne van al haar wallen, muren, grachten, bastions en lunetten was verlost, maar die te kampen had met een rommelig aanzien, doordat eigenaren ongestructureerd bepaalden wat er gebeurde. Terwijl tussen 1826 en 1837 delen van de wallen werden omgetoverd tot fraaie 'wandelingen', duurde het op andere plaatsen tot ver in de negentiende eeuw voordat er werd ingegrepen.²² Een van Cuypers' eerste stedenbouwkundige opdrachten, had daarmee te maken.²³ In het negentiende-eeuwse archief van de gemeente Roermond bevindt zich tussen de ambtelijke stukken een "*Plan voor het bekiezelen van eenen weg tusschen den brugpoort en den wittenberg te Roermond*".²⁴ Het ontwerp,

²² GAR Atlas D 29, tekening van Jan Mathijs Lecluyse circa 1840 met de aanduiding van 'wandelingen' op de plaats van de vroegere 'werken'.

²³ Hubar, Scharnierpunt tussen stad en Roer, Cultuurhistorische analyse met waardenstelling verkeersplein Roersingel, pp. 65-69.

²⁴ GAR, archief van de gemeente 1794-1933, nr 4259.

gedateerd 31 januari 1852, is ondertekend door P.J.H. Cuypers die op dat moment – in het begin van zijn carrière – stadsarchitect was van Roermond. De nieuwe kiezelweg werd direct “achter de muur” aangelegd. In de negentiende eeuw sloeg deze aanduiding op de binnenmuurse weg langs de wallen.

Afb. 3-15 Stedenbouwkundig ontwerp van Cuypers voor de Roersingel. De ster duidt op de locatie van het huis De Wittenberg. De blauwe pijl markeert een groenelement dat Cuypers op deze plaats had gedacht.

Ook de bebouwing van de vrijgekomen terreinen in het schootsveld volgde een geleidelijk tempo. De huisvesting van de bevolking liet in de eerste helft van de negentiende eeuw, zoals vrijwel overal elders, te wensen over door het gebruikelijke gebrek aan toezicht door de overheid.²⁵ De bevolkingsgroei nam toe, maar de groei concentreerde zich binnen de muren van de stad. Pas in de jaren zestig van de negentiende eeuw heeft de stadsuitbreiding buiten de vroegere omwalling een serieuze aanvang genomen. Deze bebouwing concentreerde zich voornamelijk langs de verbindingswegen. Dat geldt ook voor het bedrijvencomplex van Cuypers dat, zoals hiervoor uiteengezet, op de splitsing van de Kapellerlaan aan de toekomstige rijksweg naar Maastricht werd opgetrokken. Juist in deze omgeving zou het heel lang duren voordat de restanten van de vesting en de wallen waren

²⁵ Geuskens, Architecten te Roermond 1860-1915, deel 1, p.71.

gesaneerd. Dit leidde tot impressies als die van Jacob Craandijk, die als toerist menig plaats in Limburg bezocht en beschreven heeft (1878):

“Waar de stadswal zich aansluit aan den grooten weg naar Maastricht, zien wij een zijde der stad, die in een tijdperk van overgang verkeert. Hier moet een nieuwe wijk worden gebouwd, en wij willen vermoeden, dat die eenmaal een sieraad der grijze veste zal zijn. Voor 't oogenblik is het nog een onbehagelijke zandwoestijn, waarin een paar moderne huizen eenzaam en zonnig oprijzen, en waar een oude kruittoren, die niets aantrekkelijks heeft, het gevoel van verlatenheid nog vermeerderd. Maar wij leven snel en wij bouwen snel, en 't zal wel niet lang meer duren, eer het deel der voormalige wallen, waaraan die vierkante steenklomp herinnert, met reeksen van heerenhuizen bezet zal wezen. Roermond gaat vooruit.”²⁶

Anders dan de overige vestingsteden in Nederland, zoals Maastricht, Nijmegen en Venlo, heeft Roermond niet mogen profiteren van de grote ontmantelingscampagne na 1868. Toen was het rijk de uniforme dirigent van het werk dat in handen was gelegd van de ingenieur der Domeinen A.W. van Gendt: niet alleen was hij verantwoordelijk voor het opmeten en slechten van de werken, maar ook voor de stedenbouwkundige plannen. Het rijk trad op als projectontwikkelaar en liet na de voltooiing de voormalige vestingstad achter met een eigentijdse infrastructuur, gekenmerkt door boulevards, en bouwrijpe percelen. De wet van de remmende voorsprong bepaalde dat het in Roermond lang zou duren eer de infrastructuur was aangepast aan de contemporaine eisen.

Aanleg boulevards — Liep Roermond op het gebied van de nederzettingstypologie met de slechting van werken uit de pas, met de aanleg van de singels volgt de stad het spoor van de overige historische steden in het land. Vanaf 1877 was de gemeente bezig met de planning van een stedenbouwkundige herinrichting van de singels en de aanpalende buurten: gestart bij de Zwartbroeksingel (de latere Willem II-singel) als 'Aaje Boelevaar', was men in 1894 zover dat de percelen langs de Godsweetersingel of 'Nuuje Boelevaar' als bouwterrein aan particulieren uitgegeven kon worden. Hoewel de geschiedenis van deze ontwikkeling nog verder bestudeerd moet worden, wordt uit de stukken wel duidelijk dat Cuypers hierin een belangrijke rol heeft gespeeld. Kort na zijn terugkeer uit Amsterdam in 1898 nam Cuypers zitting in de gemeenteraad, hetgeen hij voor 1893 ook in Amsterdam had gedaan. In die functie adviseerde hij bij de oprichting van de Raadscommissie voor Gemeentewerken, waarvan hij vervolgens als voorzitter alle stedelijke plannen

²⁶ Craandijk, Wandelingen door Limburg, pp. 39-40.

begeleidde. Daartoe behoorde ook het uitbreidingsplan van 1903 waarmee Roermond op stedenbouwkundig gebied de twintigste eeuw binnentrad.

Woningwet 1901 — In 1903 besloot de gemeenteraad gehoor te geven aan het vereiste in het *Uitwerkingsbesluit* van 1902 van de Woningwet (1901) om een uitbreidingsplan van de bebouwde kom vast te stellen. Deze wet ging uit van een visie waarbij infrastructuur, stedenbouw en volkshuisvesting één samenhangend complex vormden. Zoals in zovele steden, was het in Roermond slecht gesteld met de behuizing van grote groepen van de samenleving. Tekenend is de enquête uit 1891 van de Geneeskundige Raad voor Limburg en Oostelijk Noord-Brabant:

Aan ongeveer 80 arme arbeidersgezinnen werd aldus een bezoek gebracht. De meeste woningen van de bezochte buurten waren vervallen, zeer vochtig, zoodat menigmaal het water langs de binnenmuren liep, weinig verlicht, ellendig bevloerd, slecht gedakt, zoodat regen en sneeuw door dak en plafond heendrongen en het laatste soms in stukken deden afvallen. Gebroken vensterruiten en uit de hengsels gevallen deuren, die door touwen werden gesloten, maakten menigmaal eene voldoende sluiting onmogelijk. Om kort te gaan, op weinige uitzonderingen na, waren de bezochte woningen tot verblijfplaats volslagen ongeschikt.²⁷

Om een eind aan dit soort toestanden te maken werd in 1901 de Woningwet ingevoerd. Men zag deze als instrument om de sociale onvrede die in de verpauperde wijken heerste en die regelmatig in oproer dreigde te ontaarden, het hoofd te bieden. Enerzijds bood de Woningwet 1901 de overheid de bevoegdheid om voorwaardenscheppend op te treden bij de stedenbouwkundige uitleg en bouwkundige invulling van een plaats. Anderzijds werd het door middel van voorfinanciering mogelijk gemaakt de volkshuisvesting voor arbeiders systematisch van de grond te tillen. De oprichting van talloze woningcorporaties was het gevolg. De regering hoopte door middel van deze wet particuliere grondspeculatie tegen te gaan en de woonomstandigheden in de steden te verbeteren.

In artikel 28 van de Woningwet werd verordend dat grote of snel groeiende steden een *Uitbreidingsplan* moesten produceren, waarin de aanleg van de infrastructuur werd vastgelegd. Dat Roermond hier al in 1903 mee startte, geeft haar een positie voor in de rij van dit soort plannen. Steden als Tilburg, Eindhoven en Maastricht, waar onder meer Joseph Cuypers als stedenbouwkundige met het uitbreidingsplan belast was, volgden pas vanaf 1909. Nadat het uitbreidingsplan te Roermond met

²⁷ Geciteerd naar Linssen, *Onder dak bij St. Jozef*.

de bijbehorende tekeningen in 1904 aan de gemeenteraad ter goedkeuring was voorgelegd, zou de voltooiing van de singelaanleg plaatsvinden.²⁸

Afb. 3-16 “Situatiekaart van de onderlinge ligging van de terreinen bestemd voor de uitbreiding der bebouwingen in de gemeente Roermond 5 november 1904 [...] tot uitvoering der Woningwet” (GAR E138). Hiermee liep Roermond landelijk voorop.

Vader en zoon als stedenbouwkundigen — Hiermee was de rol van vader en zoon Cuypers op stedenbouwkundig gebied in Roermond niet uitgespeeld. Om dit in perspectief te plaatsen wordt een kort overzicht gegeven van hun bemoeienissen op dit terrein:

1852	ontwerp kiezelweg Roersingel	P.J.H.
1880	stedenbouwkundig ontwerp woningen achter het atelier (Graaf Ottostraat, Frans Douvenstraat)	P.J.H.
1903	uitbreidingsplan in hoofdlijnen	?
1912 (?)	stedenbouwkundige herinrichting van het Munsterplein	J.Th.J.
1917	uitbreidings- en rooilijnenplan voor de tuinstad in het Veld	J.Th.J.

²⁸ Handelingen van de Gemeenteraad 1903, pp. 47-48; 55. Hubar, Teekenschool, pp. 168-169. Hubar, e.a., Van Voogdij tot Venlosche plein, cultuurhistorische analyse van Roermonds Wilhelminaplein.

circa 1933 | stedenbouwkundig ontwerp villawijk Roerzicht (achter
het atelier)

J.Th.J.

Typologisch bezien is hiermee een uiteenlopend scala van stedenbouwkundige ontwerpen gerealiseerd, variërend van wegeaanleg tot singelstructuur, een 'bedrijveneiland' bij het atelier, uitbreidingsplannen met een tuinstad, pleinaanleg en villawijk.

Typologisch toont Roermond een aantal significant afwijkende momenten in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad. Hierdoor groeide Cuypers op in een ambiance die enerzijds haar oude middeleeuwse structuur behouden had, maar anderzijds een verrommeld beeld toonde wat betreft de schootsvelden en de vrijgekomen terreinen van de omwalling, ook al waren deze op enkele plaatsen omgezet in romantische 'wandelingen'. Voor de locatie van het museumcomplex had dat met name in de negentiende eeuw consequenties: het heeft tot laat in de negentiende eeuw geduurd voordat de "onbehagelijke zandwoestijn" veranderd was in een boulevard met deftige stadshuizen. Zelf zou Cuypers als voorzitter van de raadscommissie voor gemeentewerken de laatste hand leggen aan dit proces van transformatie dat ruim een eeuw heeft geduurd: het uitbreidingsplan van 1903 regelde de aanleg van de Godsweerdersingel en de sanering van de wijken die daaraan grensden. Tenslotte hebben zowel vader als zoon Cuypers verschillende stedenbouwkundige werken op hun naam staan die bijdragen aan de typologische geschakeerdheid van Roermond op stedenbouwkundig gebied.

3.5 Roermonds culturele infrastructuur in de negentiende eeuw

*Prelude: de opkomst van de sociëteiten*²⁹ — Om verschillende redenen voelde de gegoede burgerij in de steden vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw een grote behoefte om zich te verenigen in sociëteiten, die gezelligheid met culturele ontwikkeling probeerden te combineren. In de besloten sociëteiten, die waren bedoeld voor mannelijke welgestelde burgers, besprak men het nieuws van de dag, politiek, kon men lezen, beugelen, drinken, soms feesten, luisteren naar muziek of voordrachten en genieten van toneel. Het waren ontmoetingsplaatsen voor

²⁹ Het gedeelte over sociëteiten en kunstverzamelingen is ontleend aan Hubar e.a., Van stadswoning tot kunstkabinet, cultuur- en bouwhistorische analyse Munsterstraat 10 Roermond.

mensen die zich in politiek en levensbeschouwelijk opzicht verwant voelden.³⁰ Door bestaande literatuur weten we meer over achttiende-eeuwse dilettantengenootschappen in Frankrijk. Vanuit oude, deftige 'salons', waar ontwikkelde lieden elkaar ontmoetten voor gecultiveerde conversatie, kregen deze burgersociëteiten steeds meer invloed op de buitenwereld op het gebied van kunst en wetenschap.

Ook in Zuid-Nederland ontstonden sociëteiten. In 1760 bestond er in Maastricht al een 'Grande Socit'. Roermond kende eind achttiende eeuw een bloeiend sociteitsleven, wat blijkt uit het navolgende. In de Roermondse Almanak van 1861 verhaalt Jos Habets over de '*Inhuldiging van eenen Leuvenschen Primus*' te Roermond in september 1787, waarmee hij zijn lezers een blik in het sociteitsleven van toen gunde. In de Zuidelijke Nederlanden was het gebruikelijk om degene, die de filosofische propedeuse aan de Leuvense Universiteit het beste had afgerond, de zogenaamde 'Primus van de Artes', groots te onthalen in zijn woonplaats. Hoewel hij in Maastricht woonde, viel het dat jaar Gijsbert van der Vrecken ten deel, niet alleen omdat hij in Roermond was opgevoed en er vele familieleden had – onder wie kunstverzamelaar Balthasar Meyer – maar ook omdat hij daar zijn lagere studies had voltooid en in 1785 op het Roermondse Keizerlijk College 'Primus Coronatus' was geworden. Bij zijn inhuldiging waren vijfenzestig leden van drie sociteiten betrokken.³¹

Soms hadden sociteiten een uitgesproken cultureel of artistiek karakter, zoals bijvoorbeeld de Roermondse Socit *Dramatique*, die zich richtte op amateurtoneel. In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstonden in verschillende steden leesgezelschappen, zoals in Roermond onder andere *Utile Dulci*.

Kunstverzamelingen in Roermond — In deze ontwikkeling paste ook de opkomst vanaf de zeventiende eeuw van verzamelingen van schilderijen en andere kunstvoorwerpen, een liefhebberij van menig ontwikkelde burger, vermogende koopman of regent. Een kunstcollectie diende aanvankelijk tot '*lering ende vermaek*' van de verzamelaar zelf. Pas later werden particuliere verzamelingen tentoongesteld voor belangstellenden. Deze kabinetten stonden in hoog aanzien en herbergden stukken, die tegenwoordig alleen nog in de topmusea te vinden zijn. Telde Aken begin negentiende eeuw slechts vijf verzamelingen, Roermond heeft er in die tijd waarschijnlijk ruim tien gekend. De stad beschikte dus over een welvarende en kunstminnende bovenlaag.

³⁰ Nissen, P.J.A., Kerk en cultuur in conflict: de Roermondse clerus en het amateurtoneel in de jaren veertig van de negentiende eeuw, pp. 304-320; Venner, G.H.A., Verzamelaars van schilderijen te Roermond vr 1850.

³¹ Bruggen, e.a., Bij een tweehonderdjarig jubileum 1804-2004, de Groote Sociteit en de Sociteit Concordia in Roermond.

In Roermond leefden begin negentiende eeuw vermogende verzamelaars van schilderijen. De collecties werden vóór 1850 allereerst door Jan Balthasar Josef Meijer en Petrus Philippus Patricius Josephus Petit bijeengebracht. Meijer stelde zijn huis aan de Munsterstraat 10 open bij wijze van premuseale instelling. Bij de jongere generatie kunstverzamelaars komen we namen tegen als Karel Simon de Vlodrop, waarschijnlijk Louis van Scherpenzeel Heusch, Jan Theodor van der Renne, misschien Christoffel Petit, Jozef Beerenbroek, Jacob Romen en de gebroeders Nicolas, gevolgd door de gebroeders Charles en Clement Guillon. Vanaf 1863 hield Charles Guillon er in de Swalmerstraat zelfs een “*propre musée*” op na. We komen hier op terug bij het ‘Verhaal van de plek’ waar we de bijzondere museale historische infrastructuur van Roermond behandelen om de opzet van Joseph Cuypers uit 1931 in context te kunnen plaatsen.³²

Afb. 3-17 Tekening uit de negentiende eeuw. Links op de bank zit de bekende Roermondse schrijver en acteur Emile Seippgens (1837-1897).³³

Opleidingen — Ook op het punt van opleidingen was Roermond goed voorzien. Door de terugkeer van de schilder Henri Linssen (1805-1896) uit Parijs – die onder de burgerkoning Louis-Philippe van Orleans triomfen had gevierd - kwam er een tekenschool van een Academisch gehalte. Hier werd de jonge Cuypers in de leer gedaan, die Henri Linssen dan ook zou gedenken als de man die hem de esthetische en ambachtelijke beginselen had bijgebracht, voordat hij naar de Academie ging.³⁴

³² Voor deze netwerken zie onder meer de artikelen van Peter Nissen en Gerard Venner, geciteerd in noot 30# en Hubar, de voetsporen van Charles Guillon. Zie voorts paragraaf 5.3.2.

³³ <http://roermond.x-cago.com>.

³⁴ Hubar, *Arbeid en Bezieling*, pp. 425-433.

Ateliers, werkplaatsen en overige beeldende kunsten — Behalve de tekenschool, dreef Henri Linssen zijn eigen atelier. Rond 1850 kwam daar het atelier van de eveneens uit Parijs teruggekeerde beeldhouwer Henri Leeuw bij. Daarbij mogen we niet vergeten dat Cuypers zelf was opgegroeid in een ambachtelijk nest. Zowel zijn vader als zijn oudere broer Henri, waren huis- en kerkdecoratieschilder. Dankzij de tekenschool van Linssen zou rond 1850 de eerste generatie kunstenaars die hij had opgeleid weer terugkeren op het nest: het waren Frans Cuypers, de broer van Pierre, Henri Keuven en Clement Schreurs.³⁵

Afb. 3-18 Deel van de evangelistengroep van de Munsterkerk met de portretten van Henri Leeuw (links) en Henri Linssen (rechts) van de hand van Henri Leeuw (Herkomst museum).

In dit overzicht mag zeker het goudborduuratelier en de kunstwerkplaats van Cuypers' latere vennoot François Stoltzenberg niet ontbreken. Ook zijn aanwezigheid tekent de sfeer van de stad, waar men de kunsten een warm hart toe droeg.

Coteries — Wie Roermond rond 1850 onder de loep neemt, kan daarin een aantal maatschappelijke hoofdcategorieën onderscheiden: allereerst was er het katholieke milieu met als middelpunt bisschop J.A. Paredis. Van hem is bekend dat hij Cuypers vanaf zijn terugkeer uit Antwerpen steunde, onder meer door het

³⁵ Schiphorst, Toevloed, pp. 34-41.

beschermheerschap van de firma Cuypers & Stoltzenberg in 1852 op zich te nemen. De eerste restauratie van de Munsterkerk in de periode 1850-1852 vond onder zijn auspiciën plaats. Algemeen kan gesteld worden dat Roermond een rolmodel voor katholiek Nederland vervuld moet hebben, omdat het de enige plaats was die al vanaf 1840 over een – informele – bisschopszetel beschikte!

Afb. 3-19 Historische foto van de buste van Charles Guillon van de hand van beeldhouwer Henri Leeuw (GAR).

Naast de katholieke 'zuil' was er een sterk bezette liberale coterie met als centrale figuur notaris Charles Guillon die Cuypers reeds als middelbare scholier protegeerde. Vervolgens waren er, zoals hiervoor kort aangestipt, de 'Groote Sociëteit', het toneelgezelschap 'Société Dramatique' en enkele leesgezelschappen, zoals 'Utile dulci' (Uit nut en vreugd) en 'De Lelie'. Dit beeld van een kunstminnende stad kan gecombineerd worden met de Koninklijke Harmonie die in binnen- en buitenland triomfen vierde en Cuypers bij zijn terugkeer uit Antwerpen met een voor die gelegenheid geschreven compositie inhaalde. In zijn kielzog streken getalenteerde kunstenaars uit onder meer Antwerpen en Leuven in Roermond neer, die volop de

kans kregen om in het welvarende Roermond hun brood te verdienen.³⁶ Met name de eerste restauratie van de Munsterkerk in 1850-1852 zal een belangrijke magneet geweest zijn voor deze jonge 'bohemiens'. Politiek en sociaal lijkt er sprake geweest te zijn van een grote wisselwerking tussen de verschillende gremia. Cuypers bleek over voldoende sociale intelligentie te beschikken om zich in die beginjaren voor alle partijen als een acceptabele gesprekspartner te profileren. Dat is heel bijzonder wanneer men bedenkt dat hij van betrekkelijk eenvoudige komaf was.³⁷

Afb. 3-20 Charles Strens bij het jachthuis Graeterhof hier nog in de vorm die Cuypers er aan gegeven had. (Herkomst: familie Peat-Suntjes).

Vroege opdrachten — Inmiddels is voldoende onderzoek verricht om te constateren dat de vroegste opdrachtgevers van Cuypers tot de bemiddelde elite van Roermond behoorden. Algemeen maakten ze deel uit van de nieuwe bovenlaag die door de maatschappelijke verschuivingen als gevolg van de Franse tijd was ontstaan. Men krijgt het beeld van een voormalige subtop die zijn kans schoon zag op het moment dat de bovenlaag uit het Ancien Regime — adel, kloosters, kapittels en abdijen — was gedecimeerd. Deze nieuwe bourgeoisie, waarvan de meest ambitieuze leden, zoals eerder opgemerkt, kans zagen zich door koning Willem I in de nieuwe adelstand te laten verheffen, voer wel bij de hiervoor beschreven cultuur van verenigingen en gezelschappen. In dit systeem van

³⁶ Hubar, Een visitekaartje in 'weinig ooglijke veldovensteen', pp. 62-75.

³⁷ Zie noot 36#. Voorts Ach lieve tijd, pp. 124; 126-129.

netwerken zullen de opdrachtgevers van Cuypers met elkaar in contact zijn gekomen. In korte tijd resulteerde dit voor Pierre Cuypers in een opdrachtenportefeuille met als hoogtepunten Aerwinkel van de familie Gerads, Frymerson van de familie De Zantis en Graeterhof van de familie Strens.³⁸

Het negentiende-eeuwse Roermond beschikte over een culturele infrastructuur bij uitstek, waarbinnen een ambitieuze en talentvolle entrepreneur als Cuypers tot bloei kon komen.

3.6 Overige thema's

Bij een aantal thema's is er voor gekozen om ze bij het 'Verhaal van de plek' in het volgende hoofdstuk te behandelen, omdat ze een onmiddellijke relevantie hebben voor hetzij de betreffende fase in de ontwikkeling van het complex, hetzij de lotgevallen van de bewoners en gebruikers. Het gaat om:

Onderwerp	paragraaf
• Typologie van het oorspronkelijke complex	4.1
• Bouwloods onder de magister operum	4.1.4
• De rol van de familie Stoltzenberg	4.5
• De parallel met de Vondelstraat	4.5.4 /4.5.5
• Nenny als muze: het grafmonument	4.6.2
• Rationele uitgangspunten in de architectuur	5.1.6
• Het sacrale karakter van de kunst en de bouwsymboliek	5.1.7/5.1.8
• Tuinhistorische achtergronden	5.2
• Roermonds museale context	5.3.2

Daarnaast is aan het thema polychromie een apart deelrapport gewijd, getiteld 'De muziek van het licht'.

³⁸ Zie noot 36#.

PROT

Afb. 3-21 Portret van Cuypers als 'architectus doctus' met de attributen van Vitruvius door zijn broer Frans. Postuum zijn zijn eerste vrouw en gestorven dochtertje Rosa en Anna toegevoegd. Hier zien we voor het eerst het thema van de recursie waarbij de Tudorboog van het schilderij samenvalt met die van de entree tot de 'cité ouvrière' waar hij de scepter zwaait. Het portret is een bedrijfspresentatie die oorspronkelijk in het stadhuis hing. Zeer waarschijnlijk is de lijst nà de bouw van het complex 'Buiten de Kapellerpoort' ontworpen.

4 Verhaal van de plek (deel1): de stad in het klein

In de beide delen van het verhaal van de plek wordt de totstandkoming en verdere ontwikkeling van het pand behandeld. Voor zover relevant voor de wijze waarop het gebouw – of delen daarvan – vorm heeft gekregen, passeren ook de bewoners en gebruikers de revue. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

- Typologische achtergronden van het pand: door de typologie voorop te zetten kan het cartografisch stripverhaal beter gevolgd worden.
- Cartografisch stripverhaal: met name aan de hand van de kadastrale hulpkaarten kan het ontstaan en de verdere verbouwingen aan het pand worden geanalyseerd. Deze ontwikkeling wordt via 3D modellen verduidelijkt in de eindversie.
- Intermezzo met betrekking tot de interpretatie van het bevolkingsregister om de complexe bewoningsgeschiedenis te kunnen duiden.
- De retorica van de architectuur, waarin de bouwsymboliek centraal staat.
- De museale context die Roermond als bakermat van de Nederlandse museologie te bieden heeft.
- Recapitulatie van de belangrijkste plattegronden: in kort bestek wordt de bouwgeschiedenis inzichtelijk gemaakt.
- Kroniek van het complex en zijn bewoners: met alle data op een rij wordt een afsluitende kroniek opgevoerd.

4.1 Typologische achtergronden van het complex uit 1853

Bij de behandeling van de rijke topologie van het complex concentreren we ons in eerste instantie op de originele verschijningsvorm. De typologische aspecten van de verschillende veranderingen die zowel hebben plaatsgevonden onder architectuur van Pierre senior als van Joseph worden bij de betreffende paragraaf besproken. Hieronder valt het huizenblok aan de Frans Douvenstraat, de enige behouden gebleven houtloods, de verbouwing van de zuidelijke vleugel tot 'Oud-Hollandsch' woonhuis en "feestzaal" naar het model van het huis van Laurens Alma Tadema, en de transformatie tot museum.

Hierna wordt ingegaan op:

- 4.1.1 Fabriek met directiewoning: de staalkaart op ware grootte
- 4.1.2 *Cité ouvrière*
- 4.1.3 Het dubbelpand in het *corps de logis*: woning en architectenbureau
- 4.1.4 De werkplaatsen.

4.1.1 Fabriek met directiewoning: de staalkaart op ware grootte

Zoals uit de beschrijvende analyse is gebleken, kan het bedrijvencomplex van Cuypers als hoogst bijzonder bestempeld worden, in die zin dat er waarschijnlijk geen andere combinatie van kunstwerkplaatsen en woningen van deze ouderdom in Nederland te vinden is. Daarmee is tevens de hoofdtypologie aangegeven. Niet zomaar bewondert Craandijk in zijn *Wandelingen door Nederland* “de grote fabriek van kerksieraden, met haar’ fraaijen, smaakvollen gevel”.³⁹ In een periode waarin nijverheid en industrie nog synoniem waren, gold het complex in eerste instantie als een productiemiddel, waar de directie vanwege de aansturing direct naast woonde. Nog tot ver in de twintigste eeuw zou de directeurswoning naast de fabriek niet alleen een maatschappelijke uiting van trots en prestige zijn – het visitekaartje van het bedrijf – maar vooral noodzakelijk, omdat de directeur vaak de enige was die alle inhoudelijke en technische kennis had van het productieproces en dus direct moest kunnen ingrijpen wanneer dat nodig was.

Anders dan gebruikelijk het geval was, leidde die typologie hier niet tot een scheiding van productiegebouw en woning, maar lag de laatste midden in het complex. Die dispositie komt ook tot uitdrukking in de hiërarchie van het pand, waarbij in eerste instantie alle aandacht gaat naar de *Schauseite* tussen de beide vleugels met de werkplaatsen. De indeling valt bovendien te verklaren uit de noodzaak om het ontwerpproces en het productieproces van elkaar te scheiden, én om de maatschappelijke en artistieke hiërarchie tussen de verschillende groepen werknemers te respecteren. Hier komen we op terug in paragraaf 4.1.2.

In dit verband mag de functie van het complex als staalkaart op ware grootte gememoreerd worden, die we bij de beschrijvende analyse van het complex hebben uiteengezet. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant gaf de “grote fabriek” een prospectus te zien aan de bezoeker en toekomstige clientèle. Het effect daarvan laat zich onder meer aflezen bij kasteel Aerwinkel (1856), waar de centrale hal met de lichtkoker, het glas-in-loodpaneel en de bewerkte korbelen direct afgeleid zijn van de trappenhal in het *corps de logis*. Cuypers heeft de genoemde elementen tot een nieuw ensemble samengevoegd dat als ruimtelijke oplossing volledig verschilde van het model in Roermond. Dat geldt eveneens voor de bijzondere, gekoofde vensters en vooral de detaillering van de topgevels en pinakels van Aerwinkel die zo terug gaan op het ‘bordes’ aan de achterzijde van het complex.

³⁹ Craandijk, *Wandelingen door Limburg*, p. 40.

Ook wanneer Cuypers gevestigd is in Amsterdam blijft deze functie gehandhaafd: een bijzonder voorbeeld vormen de tegeltableaus die de kopgevel van de noordelijke werkplaats en de entree tot zijn woning markeren. De toevoeging laat bovendien zien dat Cuypers zijn verblijf als een kunstenaarswoning opvatte, waarvan de artistieke aan alle kanten afstraalde. Op dit punt stond hij midden in een internationale traditie: een famous voorbeeld, waarop we elders in dit hoofdstuk terugkomen, was het complex met woning en atelier dat de historieschilder Laurens Alma Tadema voor zichzelf ontworpen had en grote bekendheid genoot dankzij de publicatie in de vakbladen in 1891. Eerder al had Cuypers zijn architectenbureau en woonhuis in Amsterdam volgens dit principe uitgemonsterd. De beroemde reeks met *“Jan bedenckt'et, Piet volbrenght'et, Claesgen laeckt'et, Och wat maectt'et”* met in tegeltableaus de architect, de bouwvakker en de criticus, gaf een duidelijke boodschap af van hoe Cuypers' zijn eigen positie binnen bouwend Nederland zag.

Afb. 4-1 Tegeltabelaus aan Cuypers' architectenbureau en woonhuis in Amsterdam aan de Vondelstraat (foto Wies van Leeuwen).

Het complex buiten de Kapellerpoort als staalkaart voor kasteel Aerwinkel

Let op de overeenkomsten in metselwerk, motieven als zwaar afhangende consoles, muizentandfriezen, overhoekse pinakels, ezelsruggen en gekoofde kozijnen.

Afb. 4-2 Linksboven: Kasteel Aerwinkel gezien vanuit het park

Afb. 4-3 Linksonder: de oksel van de noordelijke werkplaats en het corps de logis

Afb. 4-4 Rechtsonder: de voor- en noordelijke zijgevel van de noordelijke werkplaats

Afb. 4-5 Volgende pagina linksboven: Kasteel Aerwinkel

Afb. 4-6 Idem rechtsboven: de centrale achterbouw van het corps de logis

Afb. 4-7 Boven: het bovenlicht in de centrale hal van Kasteel Aerwinkel is geïnspireerd op de trappenhal van het corps de logis in het Roermondse complex (Afb. 4-8: links) en kan een inspiratie betekenen voor het herstel van het bovenlicht in dit gebouw.

4.1.2 Cité ouvrière

De tweedeling van het *corps de logis* van het complex is lange tijd gezien als een afspiegeling van het partnerschap tussen Cuypers en Stoltzenberg. In haar proefschrift *Een toevloed van werk* over de start en ontwikkeling van Cuypers & Stoltzenberg constateert Lidwien Schiphorst echter dat de laatste in zijn woonhuis Onder aan de Markt bleef wonen.⁴⁰ Onderzoek in het kader van deze analyse wees uit dat het gezin van François Stoltzenberg wel degelijk, maar pas na het vertrek van Cuypers naar Amsterdam, haar intrek nam 'buiten de Kapellerpoort'.⁴¹ Dat leidt vanzelf tot de vraag voor wie allemaal precies de royale huizen waren gebouwd. Lidwien Schiphorst vermeldt dat in de beginjaren van het atelier naast het gezin van Cuypers ook werknemers en andere huurders woonachtig waren in het pand. Minutieus onderzoek in het bevolkingsregister, waarvan hierna verslag wordt gedaan, bevestigt dat beeld.

Afb. 4-9 Pierre J.H. Cuypers circa 1858.

⁴⁰ Schiphorst, *Toevloed van werk*, pp.179-187.

⁴¹ Zie paragraaf 4.5. Schiphorst stelt dat alleen Frans junior er woonde (Schiphorst, *Toevloed van werk*, p. 181).

Gebleken is dat het complex analoog aan de kadastrale indeling in de eerste tijd vier huisnummers had: **956^{1e}** betrefte de noordelijke werkplaats, **956^{2e}** het eerste pand van het *corps de logis*, **956^{3e}** het woonhuis van Cuypers (zoals hierna zal blijken) en **956^{4e}** was de zuidelijke werkplaats. Het is echter zeer de vraag of ook de huurders deze indeling hebben gevolgd, zoals we hierna nog zullen zien. Op nummer 4 staat de arbeider Martinus van Buren ingeschreven met zijn gezin, op nummer 2 koopman Gerard Janssen en zijn familie en Cuypers zelf zat op nummer 3. Uit de registers valt af te leiden dat de eerste er waarschijnlijk tot het vertrek van Cuypers naar Amsterdam heeft gewoond, terwijl de familie Janssen waarschijnlijk vertrokken is voor de komst van Nenny.

Nu was Janssen geen toevallige huurder, want hij blijkt koopman in hardsteen geweest te zijn en een eigen beeldhouwerij te hebben gehad, waar de allereerste bewerking plaatsvond: het zagen, schaven en desgewenst polijsten van de steen, waarna deze gereed was voor de volgende fase van het productieproces. In 1866 kende Roermond behalve de steenhouwerij van de latere 'buurman' van Cuypers, Joseph Stienon, het bedrijf van Gerard Janssen waar zes volwassenen werkzaam waren.⁴² Zeer waarschijnlijk heeft Cuypers Janssen leren kennen via Emile Seipgens met wie de koopman verwant was. Cuypers en Emile Seipgens circuleerden in netwerken als bijvoorbeeld het letterkundig genootschap 'De Lelie', dat door één van Cuypers' beste vrienden, Hendrik Pieters, samen met Emile Seipgens en Arnold Schieffer in 1855 werd opgericht.⁴³ Opmerkelijk genoeg wordt Gerard Janssen verder nergens vermeld, niet in briefwisselingen tussen Cuypers, Nenny, zwager Joseph, en vele anderen, en al evenmin in toenmalige recensies van het bedrijf.

Wat pand nummer 3 betreft staat vast dat bouwkundig tekenaar en collega-Academist Frans van Schouwbroek bij Pierre en Rosa inwoonde. Jean Lauweriks daarentegen, van wie steeds aangenomen is dat hij in de zogenaamde opzichterswoning verbleef die rond 1862 zou zijn bijgebouwd, blijkt vanaf zijn huwelijk in 1859 in Roermond op de Neerstraat gewoond te hebben. Wel woonde zijn gezin in Amsterdam bij Cuypers in, die in 1865 naar de hoofdstad verhuisde.⁴⁴ Dit vertrek bracht een nieuwe bezetting van het *corps de logis* met zich mee, zoals we hierna bij het cartografisch stripverhaal zullen zien.

Nu lijkt Cuypers bij zijn terugkeer naar Roermond in 1850 een stukje van de Antwerpse kunstenaarsambiance naar zijn vaderstad overgeplant te hebben.

⁴² Linssen, *Verandering en verschuiving*, pp. 348-349. Of Janssen in 1853 al een steenhouwerij had, moet nog onderzocht worden.

⁴³ <http://www.clerx-genealogie.nl/graus.htm>. Nissen, *Akkoorden van het gemoed*, pp. 23; 26. Van Leeuwen, P.J.H. *Cuypers*, paragraaf 1.1.

⁴⁴ Jos. Cuypers, *Dr Cuypers Gedenkboek*, pp.12-13.

Behalve zijn vrouw Rosa van de Vin, die al in 1855 overleed, kwamen Van Schoubroek en verschillende beeldhouwers mee, mogelijk omdat er emplooi was dankzij de opdracht voor de Munsterkerk. Zoals we in 'Venster op het verleden' zagen had Roermond een gevarieerd cultureel leven, waarin muziek, literatuur en kunst een inspirerende combinatie aangingen met politiek en godsdienst. Waarschijnlijk hebben de contacten van Cuypers binnen de verschillende coterieën er voor gezorgd dat deze 'bohémieens' van de Academie in de provinciestad geaccepteerd werden. Cuypers zelf met zijn lange haren en typische kunstenaarshoed ervoer geen belemmeringen. Niet alleen kreeg hij direct na zijn afstuderen van de bisschop de opdracht met de Munsterkerk aan de slag te gaan, maar ook werd hij als een volwaardige partij gezien door zijn toekomstige vennoot François Charles Stoltzenberg (1805-1875).⁴⁵ Opvallend genoeg zou met name in de periode 1860 tot 1870 ook het ouderlijk huis van Cuypers aan de Hamstraat voor de huisvesting van de artistieke import ingezet worden. In 1853 meldde zich al de Haagse kunstschilder J.A. van der Drift. Hij zou – ook na de dood van Cuypers' vader in 1858 – tot zijn vertrek naar Venray in 1866 bij Cuypers' moeder blijven wonen. In die tijd verbleven er bovendien de beeldhouwers P.J. Renders, tevens Cuypers' zwager, F. Wegenaar uit Den Bosch en P.H. Holtén uit Nederweert.⁴⁶

Afb. 4-10 Cuypers op latere leeftijd tussen zijn beeldhouwers.

⁴⁵ Schiphorst, Toevloed van werk, pp.48-50. De Stuers, dr. P.J.H. Cuypers, pp. 11-12. De vennoot van Cuypers wordt hierna systematisch aangeduid met François, omdat dat zijn officiële naam was, maar vooral ook ter onderscheid van zijn zoon Frans die met enige regelmaat in de brieven tussen Nenny en Pierre figureert.

⁴⁶ Bevolkingsregister Roermond 1860-1870, GAR I.5. inv.nr 3807, folio 9.

Hoewel het in de praktijk tegenviel met de huisvesting van werknemers in het atelier, lijkt de vraag gerechtvaardigd of Cuypers aanvankelijk een *cit ouvrire* voor ogen had: een stad waar de werklieden in de directe omgeving van de fabriek hun woning hadden. Een bekend voorbeeld hiervan is Le Grand Hornu in de Borinage (Belgi). De architectuur hier verwijst naar de utopie van de ideale arbeidersstad, welk concept door Nicolas Ledoux in Frankrijk was ontwikkeld. De stichter, groot-industrieel Henri De Gorge, vertrouwde de realisatie van zijn visionaire project toe aan n van Ledoux' volgelingen, de Doornikse architect Bruno Renard. Le Grand Hornu wordt omschreven als een urbanistisch project dat bestaat uit een industrieel mijncomplex, een arbeiderswijk en een verblijfplaats voor de beheerders. Het werd opgericht tussen 1810 en 1830 en was n van de indrukwekkendste bewijzen van de organisatie van arbeid door middel van de architectuur.⁴⁷ Of, andersom gesteld: de logistiek die met de bestemming gepaard ging — het arbeidsproces en het gecombineerde wonen en werken — bepaalde de dispositie en samenstelling van de architectuur ter plaatse. Dit uitgangspunt loopt als een rode draad door het werk van Cuypers die overigens aan de Academie onder meer met het werk van Ledoux was opgeleid. Dat het fenomeen van de *cit ouvrire* hem vertrouwd was, blijkt uit de biografie van De Stuers die vertelt dat Cuypers samen met architect P. Dens in zijn Antwerpse jaren een prijsvraag had gewonnen voor een *cit ouvrire*.⁴⁸ Daarnaast kan geconstateerd worden dat dit idealistische concept bij uitstek te verenigen viel met het iconografische schema van de 'stad in het klein' dat we in de beschrijving hebben geanalyseerd.

Vooruitlopend op de hiernavolgende analyse van de bijzondere typologien die van belang zijn geweest voor de woonhuizen en werkplaatsen, ziet het er naar uit dat Cuypers een selectie heeft gemaakt van de componenten die de *cit ouvrire* behelsde: in het zuidelijke pand woonde hij in zelf met zijn gezin, zijn chef de bureau en de dienstmaagd op de eerste en de tweede verdieping. Verder was de begane grond zeer waarschijnlijk bezet door Gerard Janssen met zijn vrouw Rosa Jordans en vier kinderen. Mogelijk deelden zij het personeel in de keuken van het souterrain. Wat betreft het personeel, is het zeer waarschijnlijk dat de zolder boven het noordelijke pand (tijdelijke) verblijfsruimten had voor de beeldhouwers die vaak van elders kwamen.

De *ouvrier* in enge zin, de werkman die onder aan de hirarchie van het artistieke arbeidsproces stond, lijkt vooral gerecruteerd te zijn uit de ambachtslieden in de omgeving. Of er voor hem plaats was in het 'kunstenaarshotel' buiten de

⁴⁷ [http://www.grand-hornu.be/;](http://www.grand-hornu.be/)

[http://www.galeries.nl/mngalerie.asp?galnr=1641&vane=1&sessionti=143868809.](http://www.galeries.nl/mngalerie.asp?galnr=1641&vane=1&sessionti=143868809)

⁴⁸ De Stuers, Dr P.J.H. Cuypers, p. 10.

Kapellerpoort, is, gelet op de toenmalige maatschappelijke verhoudingen, zéér de vraag. De enige arbeider die er woonde, Martinus van Buren, werkte niet voor Cuypers, maar in de katoenfabricage.⁴⁹ Het gezin leefde zeer waarschijnlijk in het souterrain onder het kantoorpand, waarbij de vrouw mogelijk als kokkin voor de werkplaats was ingehuurd.

Afb. 4-11 Doorsnede vanuit de tuin gezien, circa 1893. Terugblikkend op de situatie in 1853 waren de volgende huisnummers aan de orde: **9561e** was de noordelijke werkplaats, **9562e** het eerste pand van het corps de logis, **9563e** het woonhuis van Cuypers en **9564e** was de zuidelijke werkplaats. Hierna zal blijken dat de huurders deze nummering niet volgden: de familie Janssen-Jordan gebruikte vrijwel zeker de ruimte op de begane grond van het woonhuis van Cuypers. De arbeider Martinus van Buren zal met zijn gezin in het souterrain onder het buurpand hebben gewoond. Het woonhuis daarboven was Cuypers' kantoorpand. (Nai).

Hoe idealistisch het concept ook was, de *cit ovrire* in Roermond lijkt het in de praktijk niet gered te hebben door het onoverkomelijke onderscheid tussen kunstenaar en ambachtsman. Of, zoals Didron opmerkte: "Les artistes et les ouvriers sont spars dans les ateliers et forment, en ville, deux classes distinctes".⁵⁰ Naar het zich laat aanzien, heeft de *cit ovrire* zich in 1853 dan ook beperkt tot de componenten directie, werkplekken en huisvesting van directeur en hoger personeel.

⁴⁹ Hij komt niet voor in de bijlage van alle werknemers in bijlage 1 van Schiphorst, Toevloed van werk.

⁵⁰ Didron, *Quelques jours* (1858), pp. 276-279: "De kunstenaars en de werklieden zijn gescheiden in de ateliers en vormen in de stad twee verschillende klassen".

De *cit ovrire* blijft Cuypers bezighouden: wanneer hij in 1882 de woningen aan de Frans Douvenstraat achter het ateliercomplex bouwt, blijkt het ontwerp ditmaal vooral afgestemd te zijn op het middenkader. Zoals elders in dit onderzoek duidelijk wordt, probeerde Cuypers hier een evenwicht te creren tussen huisvesting voor de *upper* en *lower middle class*. Gelet op het aantal huurders dat betrokken was bij de kunstwerkplaatsen wordt hiermee het concept van de *cit ovrire* geprolongeerd. Deze exercitie zou niet zonder navolging blijven: vroeg in de twintigste eeuw zou het type van de 'middenklasser' geadopteerd worden bij de bouw van personeelswoningen voor de mijnen, waar met name Jan Stuyt – opgeleid aan Cuypers' bureau en nauw verbonden met Joseph Cuypers – de toon zou zetten.

Afb. 4-12 Een van de ruimtes in het souterrain. Naar toenmalige begrippen was dit ruim en licht genoeg om een gezin te herbergen, zoals dat van Van Buren.

4.1.3 Het dubbelpand in het corps de logis: woning en architectenbureau

In Roermond is, zoals we bij de beschrijving hebben geanalyseerd, het aanzien van het *corps de logis* gent op het gotische hotel dat Cuypers aan Pugin ontleende, waarmee hij ongetwijfeld verwees naar de beperkte hotelfunctie die het vervulde (zie afbeelding 4-13). Aan de andere kant roept het begrip hotel in die tijd nog steeds associaties op met de prestigieuze stadshuizen in met name Parijs, waarvan zowel Pugin – als zoon van een refugi onder Napoleon – als Cuypers weet van hadden. Resultaat van een geraffineerd ontwerpproces is het complex tevens sterk bepaald door het concept van de 'stad in het klein', waarvoor ook inheemse voorbeelden als inspiratie dienden. De toegang tot de hof van Pugins middeleeuwse logement transformeerde tot een entree tot de stad, waarvoor Cuypers zich eveneens aan zijn Engelse voorbeeld spiegelde (zie afbeelding 4-14). De 'stadspoort' – buiten de Kapellerpoort – geeft toegang tot de *cit ovrire*, te beginnen met twee panden die elkaars spiegelbeeld vormen en qua indeling afwijken van een standaard stedelijk woonhuis van deze allure. Algemeen bestond dat uit een centrale entree met daarachter een gang die aan weerszijden toegang gaf aan grote representatieve ruimten en over het algemeen het stijg- en daalpunt

bevatte. In de loop van de achttiende eeuw kwam hierbij geleidelijk de nadruk te liggen op een scheiding tussen het semi-publieke kwartier van het huis op de begane grond en de privé-ruimtes van de bewoners daarboven. Daarbij was het overigens niet ongebruikelijk dat monumentale panden meerdere families huisvestte in de vorm van verwanten van de hoofdbewoner. Een goed voorbeeld daarvan vormt Munsterstraat 10, waarvan de bewoningsgeschiedenis representatief is voor wonen op stand in Roermond.⁵¹

Ook bij het complex buiten de Kapellerpoort gaat Cuypers uit van de scheiding tussen semi-publiek en privé, waarbij hij zich geconfronteerd zag met het vraagstuk van de combinatie van prestigieus wonen en werken in één pand. Niet alleen het zelfstandige vak van architect was relatief nieuw, maar ook de architectonische voorzieningen daarvoor. Het begrip kantoor in de moderne zin van het woord bestond nog niet, terwijl de ingrediënten zich daarvoor wel aandienen: buiten de werkplaatsen was immers behoefte aan werkruimte voor de architect-directeur, voor zijn leidinggevend kader en de administratie die nodig was om een bedrijf van deze omvang te kunnen leiden.

Afb. 4-13 Model van het middeleeuwse hotel uit Pugins' Contrasts: opvallend zijn de centrale Tudorboog en de erker.

⁵¹ Zie Hubar c.s., Van stadswoning tot kunstkabinet, pp. 56-71.

Afb. 4-14 Model van de stadspoort uit Pugins' Contrasts.

Cuypers zal zich daarbij gespiegeld hebben aan zijn ervaringen met de bureaus en werkplaatsen in Antwerpen, waar hij als aankomend architect tijdens zijn studie werkervaring op had gedaan. Daar werd hij voor het eerst geconfronteerd met de logistiek van het ontwerpproces en het productieproces die ieder hun eigen eisen stelden aan de architectonische ambiance waarbinnen zij plaatsvonden.

Cuypers loste het vraagstuk van wonen en werken op door uit te gaan van een alternatieve typologie die eveneens herinnert aan de opzet van een hotel. Dat had ongetwijfeld ook te maken met de ervaring die hij inmiddels had opgedaan met het ontwerp van een veerhuis aan de Maas als stadsarchitect. Het veerhuis diende als afstapplaats, mogelijks zelfs als logement. Wie dit ontwerp uit 1852 bestudeert ziet frappante overeenkomsten. Een centrale gang leidt naar de tuin, waar zich in de uitbouw met bordes twee "gemakken" bevinden. Vergelijkbaar met het atelier-complex en Graeterhof (1855) waren er een voorraadkelder en twee keukens in het souterrain. Cuypers slaagde er in dit model te extrapoleren naar een dubbelpand met een relatief grote hoeveelheid kamers en kabinetten van een makkelijk bruikbaar formaat die zowel voor bewoning als werkruimte konden worden ingezet.

Het ontwerp geeft verder aan dat Cuypers de mogelijkheid openhield om aan derden te verhuren, zoals uit de aanwezigheid van Gerard Janssen met zijn gezin blijkt. Ook in dit verband gingen logement en 'stad in het klein' een huwelijk aan. Ter verfijning van dat thema heeft Cuypers de uitgangspunten voor het retorische bouwen toegepast die hij aan de Academie had geleerd. Uit verschillende bronnen valt een beeld te reconstrueren, waarbij het zuidelijke pand diende voor bewoning en de noordzijde vooral zakelijk werd benut. Deze hiërarchie wordt weerspiegeld in de detaillering van de vensters.

Afb. 4-15 Achterzijde van het veerhuis met privaten en doorgang naar de tuin: hier koos Cuypers eveneens voor een bordesachtig motief (GAR).

Afb. 4-16 Ontwerp voor het veerhuis: dit diende tevens als afstapplaats en mogelijk zelfs als logement. Hier voerde Cuypers zijn vingeroefeningen uit voor het complex 'Buiten de Kapellerpoort' (GAR).

de gedurfde Pugineske raamtraceringen met hun houten togen duiden de plaats van het architectenbureau aan dat zich onderscheidt door zijn *avant garde* vormgeving, terwijl de voor een burgerlijk stadspand gebruikelijke Franse kozijnen het woongedeelte markeren. Hiermee vond qua concept een eerste scheiding tussen semi-publiek en privé plaats. Of deze helemaal strikt is doorgevoerd valt niet tot in detail te achterhalen, maar dat lijkt wel het geval geweest te zijn wanneer we de familie Janssen-Jordans op de begane grond van het woonhuis positioneren. Hoe verhoudt zich deze typologie tot de hiervoor geschetste klassieke indeling? Wie de oudst bekende plattegrond bestudeert merkt op dat de gebruikelijke centrale

gang hier in tweeën is gedeeld als gevolg van het concept van het dubbelpand: via het monumentale voorportaal betrad men een gang die voor- en achtergevel met elkaar verbond. Hiermee werden de privaten in de aanbouw aan de achterzijde bereikbaar gemaakt, waarvan we uit een brief van Nenny weten dat er zich een "water-closet" bevond, een innovatie die Cuypers eerder al had toegepast bij kasteel Walborg.⁵² Anders dan gebruikelijk, liggen aan de gang niet direct de representatieve ruimtes, maar wel de logistieke spil van het 'hotel': het trappenhuis dat op zijn beurt ingekaderd is tussen een ruimte aan de voor- en de achterzijde. Ook hier zien we dat een hiërarchisch onderscheid tussen wonen en werken is aangebracht: de zuidelijke trap toont een rijker en gevarieerder scala aan spijlen dan de noordelijke. Dit verradt een meer sobere opzet van het kantoorpand dan van het woonhuis. Voor de 'prospectus' van het bedrijf maakte dat niet uit, omdat men zich hier nog in het semi-publieke deel van het huis bevond.

Afb. 4-17 (links) De klassieke Franse kozijnen in het woongedeelte.

Afb. 4-18 (rechts) De Pugineske kozijnen met de bijzondere gekoofde vensters in het kantoorpand.

Hoewel de trappenhuis op de plattegrond niet ruim bemeten is, oogt zij wel als zodanig: Cuypers koos voor een relatief lichte spiltrap, waarvan hij de constructieve aanhechting in de muren op een Pugineske wijze vormgaf. Het spel met de bewerkte korbelen en de panelen ajour zorgde hier voor een subtiel ruimtelijk effect. Dit werd versterkt door het licht dat vanuit twee grote dakramen in de nok via een koker door een bovenlicht met glas-in-lood à la Aerwinkel in de zoldering van het trappenhuis naar beneden werd geleid (zie de afbeeldingen 4-7 en 4-8). Daarmee gaf deze ruimte een visitekaartje af aan de bezoeker. Om het effect van

⁵² GAR, FA Cuypers V.4: Nenny aan Pierre d.d. 18 januari 1865. Schiphorst, Toevloed van werk, p. 180.

de stapsgewijze entree te verhogen zal in de Tudorbogen die de gang van het trappenhuis scheiden zeer vermoedelijk een houten pui zijn geplaatst met glas-in-lood en een doorgang, net zoals later in het pand voor Stoltzenberg direct ten zuiden van het complex. Dat zou betekenen dat Cuypers in zijn eerste grote werk al de effecten van indirect licht benut die hij later op monumentale wijze in het Rijksmuseum toe zou passen: in de onderdoorgang van de Stadhouderskade naar het Museumplein profiteerde de passant van het licht dat vanuit de ruime, overkapt binnenhoven gefilterd door een grote glaspui binnen viel.

Afb. 4-19 Het vroegere bovenlicht in de trappenhal: aanvankelijk zal hier, net zoals bij Aerwinkel, glas-in-lood in gezeten hebben.

Afb. 4-20 Het rijk gepolychromeerde bovenlicht van de trappenhal van Aerwinkel geeft een indruk van wat in het huis van Cuypers gezeten heeft.

Vanuit de centrale trappenhal zijn de verdiepingen en de er omheen liggende kamers en kabinetten bereikbaar. Uit de wijze waarop de functies waren ondergebracht blijkt dat Cuypers de semi-publieke ruimte beneden tevens als een opstap had bedacht naar de *piano nobile* op de eerste verdieping: waar de erker aan de zuidkant de persoonlijke vertrekken voor zijn gezin markeerde, was in de

pendant zijn werkkamer gehuisvest. Didron vertelt over zijn bezoek aan Cuypers in augustus 1858: *“au-dessus de son cabinet de travail six dessinateurs sont constamment occupés à rendre des projets d’architecture”*.⁵³ De prestigieuze ‘verheven’ verdieping, de bel-etage of *piano nobile* uit de renaissance architectuur had de architect dus voor zichzelf en de zijnen gereserveerd. Uit ooggetuigen-verslagen blijkt dat dit in de avond van zijn leven opnieuw het geval was.⁵⁴

Afb. 4-21 In de Tudorboog naar de trappenhal heeft waarschijnlijk een houten pui met glas-in-lood en een doorgang gezeten. Het kan ook zijn dat hier een zwaar gordijn hing om het verrassingsmoment van gang naar trappenhal vorm te geven. Een combinatie van beide is eveneens denkbaar.

Op de begane grond bevond zich in ieder geval de tekenkamer die geleid werd door chef de bureau en huisgenoot Frans van Schouwbroek. Daarnaast was er in dit kwartier sprake van een ontvangstruimte en een expositiezaal. Al analyserend ontvouwt zich een beeld, waarbij de bezoeker in de trappenhal welkom werd geheten alvorens hij de antichambre betrad. Vervolgens zal hij op gesprek met de architect in zijn werkkamer uitgenodigd zijn. Dat deze in ieder geval een publiek karakter had blijkt uit het bedrijfsportret waarop Cuypers zich afficheert als *architectus doctus*, een moderne Vitruvius. Behalve een bezoek aan dit zenuwcentrum van het bedrijf, zal de bezoeker beneden rondgeleid zijn door de expositieruimte en mogelijk een blik hebben kunnen werpen op de tekenkamer. De overgebleven ruimte zal bezet zijn geweest door de schilders, op wie we in de volgende paragraaf terugkomen. De precieze dispositie van de functies is moeilijk te achterhalen: het valt wel op dat alleen de grootste ruimte op de begane grond, van de dubbelpanden – de zaal – op de oudste tekening een haard toont, terwijl

⁵³ Didron, *Quelques jours* (1858), p. 277: Beneden zijn werkkamer zijn zes tekenaars voortdurend bezig om architectonische projecten uit te werken.

⁵⁴ Zie het slot van paragraaf 4.6.2.

alle kamers op de eerste verdieping daarvan voorzien waren. Deze zal aan de kant van het architectenbureau ingezet zijn voor de tekenaars. Mogelijk gebruikte men verder vuurkorven.

Opvallend genoeg bevond zich (tenminste vanaf december 1858) achter de werkruimte van Cuypers de “teekenplaats voor de élèves”.⁵⁵ Hier zien we een eerste manifestatie van de levenslange betrokkenheid van Cuypers met het tekenonderwijs. Dat heeft zeker te maken met de centrale rol die het tekenen speelde in zijn bedrijf: Aart Oxenaar heeft in een exposé over de tekeningen van het Rijksmuseum uitgelegd dat Cuypers zijn grote praktijk alleen maar in de hand heeft kunnen houden via de tekening. Het was het belangrijkste communicatiemiddel in het bedrijf, waarbij de *chain of command* startte met een schets: op één enkel vel wist Cuypers door middel van een soort bouwkundig steno een volledig gebouw te ontwerpen, dat vervolgens door zijn tekenaars vertaald werd in een reeks calques.⁵⁶

Afb. 4-22 De trappenhal van het woonpand: de zoldering tussen de korbelen zal van ongepleisterd hout zijn geweest. Op de plaats van het hijsluik boven aan de trap bevond zich de lichtkoker met glas-in-lood

Veranderingen onder Nenny — Is de bezetting van de beide panden op deze manier vrij overtuigend in kaart gebracht, de komst van Nenny begin 1859 bracht grote veranderingen met zich mee. Daarvan krijgen we een beeld uit verschillende brieven van Cuypers aan zijn wederhelft en vice versa. Hieruit blijkt dat achter dit schuiven met de kamers de entree zit van de nieuwe vrouw des huizes uit de betere stand. Alleen al het inrichten van een ruimte die apart als slaapkamer zou functioneren getuigt daarvan. Aan de hand van een klein vooruitblik zetten we de relevante gegevens op een rij. In 1865 verhuist het gezin Cuypers naar Amsterdam.

⁵⁵ Nai, PGA Cuypers S48/125: Brief aan Nenny d.d. Sint Lucia (13 december) 1858.

⁵⁶ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 334-336.

Afb. 4-23 Brief van Cuypers aan zijn verloofde Nenny d.d. Sint Lucia (13 december) 1858.

Afb. 4-24 Bouwaanvraag van Joseph Cuypers van 3 mei 1904: hierin wordt specifiek gesproken van een kast die wordt verbouwd tot toilet. De kastenwand als scheiding tussen twee ruimten die Cuypers in 1858 aangeeft, was toen nog in tact (GAR).

Bij het deel van de boedel dat in “de verkoop” wordt gedaan, blijkt onder meer een “ijzeren bedje” te zitten. Nenny maakt zich dan vrolijk over “Jw. C. St.” (juffrouw Caroline Stoltzenberg) die helemaal verrukt is van het watercloset in huis en vertelt dat de familie “Kachel, bed, provisiekast, jalouzie, gordijnen-rollen, kippenhok” overneemt.⁵⁷ Dit brengt ons bij een belangrijk aspect van de slaapcultuur uit die dagen: de opkomst van het bed dat de bedstee en/of de alkoof zou vervangen. Wie Nenny's vermelding van de bedden vergelijkt met de brief die Cuypers haar in december 1858 schreef, merkt op dat het meest zuidoostelijke vertrek op de eerste

⁵⁷ GAR, FA Cuypers V.4: Nenny aan Pierre d.d. 18 januari 1865.

verdieping hun slaapkamer wordt, terwijl de ruimte met de erker logeerkamer wordt. Dit wordt een succes: “De erker is voor mama een groot genot, doet daar naar het oosten gekeerd haar morgengebed, terwijl Dora, Nenny, Roosje en ik naar de kapel in 't Zand bedevaart maken”, schrijft Cuypers in 1860 aan Thijm wanneer zijn schoonfamilie komt logeren.⁵⁸

Afb. 4-25 Monogram of letterschrift van de initialen PC en Ath in de vier hoeken van het plafond van de grote zuidelijke kamer (zie afbeelding 4-26).

Nadere bestudering van het schetsje en een opname ter plaatse geeft aan dat ruimtes die rug aan rug direct grenzen aan het trappenhuis zeer waarschijnlijk alkoven waren, die overdag met een gordijn werden afgesloten. Op deze wijze kon men de beperkte ruimte die de bovenwoning bood optimaal gebruiken. Vandaar dat ook de achterkamer in het kantoorpand, waar Frans van Schouwbroek woonde, voorzien was van een alkoof. Een en ander impliceert dat Cuypers het huis met enige luxe had gebouwd, want een bedstee kwam er dus niet meer in voor. De drie kleine ruimtes die de meest zuidelijke en noordelijke ruimtes in tweeën delen, zijn blijkens een latere tekening van Joseph Cuypers, kasten geweest.⁵⁹ Aangezien Cuypers Thijm beloofd had zijn zuster te huisvesten op een wijze die overeenkomstig haar stand was, ziet het er naar uit dat een aparte slaapkamer als een vereiste werd beschouwd.⁶⁰ Verloor men hiermee een ruimte aan iets dat zo inefficiënt was als de nachtelijke verpozing, de kamer zelf mistte men niet omdat het wonen op stand ook inhield dat de rest van het huis ter beschikking kwam. Uit de briefwisseling komt duidelijk naar voren dat Nenny het bezwaarlijk vindt te dicht op een ander gezin te moeten wonen. Het ziet er dan ook naar uit dat de familie Janssen-Jordans

⁵⁸ Nijmegen, KDC Archief Alberdingk Thijm, nr 265: brief nummer 61 d.d. 8 juni 1860.

⁵⁹ Deze waren nog aanwezig in 1940, toen Joseph een van deze kasten benutte om er een toilet in te bouwen (zie hoofdstuk 9 van dit onderzoek met het overzicht van bouwtekeningen).

⁶⁰ I. Montijn, *Tussen stro en veren*, pp. 33-35; 105-114.

de huur is opgezegd. In een van de ruimtes die de familie Janssen voorheen huurde werd het rijk bewerkte en gepolychromeerde stucplafond aangebracht dat zich tot 1970 in de meest zuidoostelijke 'zaal' aan de achterzijde bevond.

Afb. 4-26 Het stucplafond in de grote zaal op de begane grond, dat grote overeenkomsten vertoont met dat van Aerwinkel. In de hoeken het monogram van P.C. en A.Th. Uit de documentatie blijkt dat dit plafond in zachte tinten gepolychromeerd was (RACM).

Afb. 4-27 Stucplafond te Aerwinkel.

Dat dit dateert van de herinrichting van en voor Nenny wordt bevestigd door het ingenieuze monogram met de letters PC en ATh. De kleurstelling van dit plafond ontleende Cuypers zeer waarschijnlijk aan *The Grammar of Ornament* van Owen Jones uit 1856, terwijl hij voor de verschillende motieven aanvullend inspiratie vond bij de werken van Pugin en De Caumont.⁶¹ Overigens werd de gehele woning voorafgaand aan het huwelijk opnieuw gestoffeerd en wel met "moiré antique en soie blanche" uit Lyon, dat Cuypers via Stoltzenberg had besteld.

⁶¹ Zie hiervoor het deelrapport over de polychromie, 'De muziek van het licht', paragraaf 2.5.

Afb. 4-28 De haard in de kamer met het stucplafond met het monogram PC en ATh is gewijd aan de vier jaargetijden. Op het groene fond heeft vrijwel zeker sjabloonwerk gezeten.

De komst van Nenny naar Roermond bracht nog meer veranderingen met zich mee: ook de werkkamer van Cuypers werd verhuisd. In de voornoemde brief aan Nenny stelt hij namelijk voor om de kamers op de eerste verdieping van het noordelijke pand "die thans voor de schilders gebruikt worden" ter beschikking te stellen aan Jean Lauweriks, zijn adjunct-directeur. Hoewel dit uiteindelijk niet is doorgegaan, is het gezin later wel bij Cuypers in Amsterdam ingetrokken. Overigens impliceert de betreffende brief dat Cuypers' bureau zich niet langer op de *piano nobile* bevond en dat de verdeling tussen wonen en werken over twee adressen opgeheven is. Mogelijk heeft Cuypers een van de ruimtes aan de voorzijde van het zuidelijke huis betrokken. Ook later in Amsterdam zou hij zijn woonverblijven en het architectenbureau steeds in één gebouw huisvesten. Een aanvullende reden hiervoor kan geweest zijn dat Nenny als zakelijk opgevoede koopmansdochter de administratieve kant van de bedrijfsvoering op zich nam, nadat haar broer Joseph de financiële verhouding tussen Cuypers en Stoltzenberg ten faveure van zijn zwager rechtgezet had. Wanneer Joseph Cuypers jeugdherinneringen ophaalt, beschrijft hij dat zijn ouders in Amsterdam liefst de avond gezamenlijk doorbrachten: Cuypers met zijn tekenplank waar hij zijn ingevingen op vastlegde en Nenny achter de piano.⁶² Wanneer dit in Roermond ook al het geval was, dan ontvouwt zich een beeld van de grote kamer met de fraaie haard en het stucwerk.

⁶² Joseph Cuypers, *Dr Cuypers Gedenkboek 1827 – 1927*, pp. 12-13. De situatie die Didron in zijn artikel beschrijft was van augustus 1858, (zie de brief van Cuypers aan Nenny in noot 55#). Hierin vertelt hij dat het artikel nét uit is. De verlovings tussen Nenny en Pierre vond plaats op 22 november 1858, na een aanzoek in oktober. Vanaf dat moment zullen de veranderingen gepland en gerealiseerd zijn, vooruitlopend op het huwelijk op 3 maart 1859. *Geurts, "brengt den Roer den Amstel nader", p. 20.

De derde bouwlaag van het *corps de logis* betreft bij beide panden de grote zolders. Boven het eigenlijke woonhuis zijn hier ongetwijfeld de kamers voor de domestieken geweest, terwijl zich op de zolder boven het bureau mogelijk (tijdelijke) verblijven voor kunstenaars bevonden. Het bevolkingsregister is hier spijtig genoeg niet duidelijk over. De toegankelijkheid en de ruime opzet van de zolder, waar de spiltrap eindigt, geeft in ieder geval aan dat ze bruikbaar was voor een variëteit aan functies, variërend van wonen tot werken en opslag. Uit een latere plattegrond van tenminste na 1893 zien we dat hier slaapkamers, de fotokamer en de ruimtes voor de fijn- en glasschilders gevestigd waren. Het voor het werk benodigde licht werd geregeld via grote glaspanelen in het dak. Waarschijnlijk zijn hier verder lesruimtes geweest, zoals Cuypers ook organiseerde op de zolders van het Rijksmuseum.

Hiervoor werd al aangegeven dat het souterrain bestond uit keukens en koelkelders. Deze waren van een dusdanige omvang dat het mogelijk was grote groepen van eten en drinken te voorzien. Andermaal dringt zich de vergelijking met een hotel op, waar aan de linkerkant de gezinnen Cuypers en Janssen verbleven, terwijl aan de rechterkant de vrouw van Martinus van Buren zorg droeg voor de voedselvoorziening van het personeel.

Op grond van het voorgaande kunnen we de volgende conclusies trekken:

- Cuypers heeft het dubbelpand ontworpen met als aanvankelijk doel om het ene als woonverblijf te gebruiken en het andere als architectenbureau.
- Hij heeft de panden zo ontworpen dat op een flexibele wijze met functies geschoven kon worden.
- Hier heeft zeker een rol gespeeld dat aanvankelijk niet was te voorzien hoe het bedrijf zich zou ontwikkelen en dus de mogelijkheid open moest blijven voor verhuur aan derden.
- Cuypers' medewerkers Frans van Schouwbroek woonde op hetzelfde huisnummer als zijn gezin.
- De zolder boven de woning werd gebruikt voor de domestieken, terwijl de andere zolder voor een deel mogelijk ingericht werd voor (tijdelijke) logies aan de kunstenaars en voor een deel voor werk en opslag.
- De keukens en koelkelders in het souterrain waren berekend op relatief grote groepen mensen.
- Bij gebrek aan een aparte typologie voor een kantoor is de typologie van het woonhuis / logement gehandhaafd, hetgeen overigens nog tot begin twintigste eeuw het geval zou zijn.⁶³

⁶³ Rackham, *Jugendstil in Venlo*, pp. 37-40.

Afb. 4-29 Pagina uit het Album van zuster Benedicta, Katrien Cuypers, dat ze maakte voor haar broer Joseph (particuliere collectie).

- Deze typologie toonde een afwijkend beeld van wat gebruikelijk was bij dit soort stadspanden: de klassieke indeling van een gang dwars door het volume met aan weerszijden kamers werd getransformeerd in een dubbele gang (per pand), waarbij in het hart van het gebouw de logistieke spil lag: het

trappenhuis. Rondom deze spil lagen kamers, kabinetten en de gang, waardoor alles op een functionele manier met elkaar verbonden was.

- Het trappenhuis had als semi-publieke ruimte een representatieve functie die tot uitdrukking kwam in de uitbundige vormgeving en detaillering van de trap en de bijzondere lichtinval via het glas-in-loodraam en de lichtkoker op de zolder.
- De scheiding tussen wonen en werk werd duidelijk gemaakt via de 'sprekende' vormgeving van de vensters: Franse kozijnen markeren het woonhuis, terwijl het architectenbureau door de Pugineske *avant garde* vensters wordt aangeduid.
- Om zijn prestige te benadrukken vestigde Cuypers op de *piano nobile* van het *corps de logis* aan de ene kant het verblijf van zijn gezin en aan de andere kant zijn architectenbureau: beide posities worden gemarkeerd door een erker die vervolgens het voornoemde functieverval uitdraagt via de vormtaal van de vensters.
- Hoewel het uiterlijk van het *corps de logis* naar de Middeleeuwen verwijst, is bij de interne indeling de rationele opzet gecombineerd met vertrouwde, deels renaissance, deels classicistische concepten, waardoor de boodschap die het complex afgaf, verstaanbaar bleef.

Afb. 4-30 Cuypers als middeleeuwse
Magister operum en leider van de Bauhütte
(sluitsteen in gips) (Herkomst museum).

- Het architectenbureau kende een interne organisatie die analoog liep aan het ontwerpproces: schetsen van Cuypers in een soort bouwkundig steno werden op de tekenkamer in bestekklare tekeningen uitgewerkt door zes krachten die onder leiding stonden van Van Schouwbroek.
- Om tijdig in aanvullende en betaalbare krachten te kunnen voorzien was er een "teekenplaats voor elites", die aangeeft dat Cuypers zich van meet af aan met onderwijs en scholing heeft bezig gehouden.
- Met de entree van Nenny die, afkomstig uit de Amsterdamse koopmansklasse, met een andere, hogere standaard was opgevoed en zich bovendien dankzij haar administratieve vorming met dat deel van Cuypers' bedrijfsvoering bezig zou houden, werd de tweedeling tussen woning en kantoor verlaten.

- De flexibiliteit van het pand heeft toen zijn nut bewezen, doordat het vrij eenvoudig te transformeren bleek.

Aan het slot van deze paragraaf wordt bij wijze van overgang naar de behandeling van de typologie van de werkplaatsen een eigentijds sfeerbeeld gegeven van Cuypers in zijn bedrijf. De scribent, Michael Smiets (1830-1885), was een goede vriend van hem en behoorde tot de clericale coterie van het Bisschoppelijk College in Roermond.⁶⁴ Smiets was behalve leraar, ook dichter en redenaar en wist zich dan ook van de nodige retorische handgrepen te bedienen, zoals uit de volgende passage van een brief aan Nenny blijkt:

*“Verbeeld u dat atelier, dat **paleis der aesthetica**, wemelend als een bijenkorf. Hier steenkappers, rotssnijders, granietbewerkers, marmarbeitelaars, beeldhouwers, die de stugste gesteenten en rotsblokken in de molligste, levenademende, gezintuigde gedachten herscheppen door zagen en kloppen, steken en snijden, vijlen en pollijsten, een leventje van belang! Dáar wederom houtbewerkers, die heele bosschen uit den grond halen, om ze op nadere gronden nêer te zetten, herschepen in altaren, nissen, baldakijnen, kansels en biechtstoelen, bastaardlevens⁶⁵ en hoogverheven snijwerk, communibanken en stallen, schrijnen & tomben, beelden & ornamenten, zoodat de knobbeligste eiken stammen in de fluweelste roosjens, de keurigste angelieren, slaapbollen, brandnetels, hagedoorns & vergeet mij nietjes herleven, alsof ze eene prinses-hand in salonmandjes⁶⁶ geschakeerd had. Onder en boven zijn schilders, vergulders, polychromeerders, die gelijk een eskader van een leger van kruisvaarders de baan van het schoone doorloopen en de bonte harmonische toonen des regenboogs met het tintelend diamantgeflonker der zonnestrallen trachten te vereenigen.*

Tusschen die ebbe & vloed van herscheppende machten staat de met zijn XIII eeuwschen muts omhuifde meester, de Petrus dier Kunst-Apostelen. Als een magnetiseur betovert hij alles met den staf van zijn scheppend vernuft, alles in rep en roer brengende, bevelen gevende, mededeelingen doende, gedachten ontvouwende, gevoelens inprentende, opmerkingen makende, fouten verbeterende, regel voorschrijvende, plannen stellende, meesterstukken ophemelende, zelf tekenende, schilderende, beeldhouwende, brieven schrijvende, de historie bestudeerende, de natuur doorgrondende, den

⁶⁴ Nissen, Akkoorden van het gemoed, pp. 44-46.

⁶⁵ Vanwege de tegenstelling met het volgende genre wordt hiermee vermoedelijk het bas-relief bedoeld.

⁶⁶ Voor een salonmandje vergelijk het achttiende-eeuwse stucwerk in het pand Neerstraat 63 te Roermond: Stoelhorst, De entree tot de Clarissen, p. 40.

goeden smaak verspreidende, den Heere God biddende, als Christen, als vader, als burger, als kunstenaar levende ...⁶⁷

Niet alleen komt dit sfeerbeeld nauwkeurig overeen met het portret van de *architectus doctus* en de sluitsteen met de *Magister operum*, maar ook met de beschrijving van Didron die in de volgende paragraaf ter sprake komt. Het tekent de sfeer en de ideologie van de kunstwerkplaatsen de eerste jaren dat Cuypers' werknemers zich bij de huldigingen op zijn naamdag zijn kinderen noemen en het bedrijf typeren als een broederschap. Zo zou ook Didron Cuypers omschrijven als een "père même" voor zijn mensen.⁶⁸

Voor de iconologische interpretatie is het van belang dat hier (voor de eerste keer) een van de gebouwen van Cuypers wordt betiteld als 'paleis', en wel in het bijzonder als "paleis der aethetica". Dit epitheton heeft Cuypers zijn leven lang vergezeld en zal in de variant van 'paleis der kunst' terugkeren bij het Rijksmuseum (1885), terwijl het Centraal Station (1889) als 'paleis voor de reiziger' werd bestemd. Bij de iconologische boodschap van het complex die, zoals gebruikelijk in het oeuvre van Cuypers, veelzijdig en meerduidig was, komen we hierop terug.⁶⁹

4.1.4 De werkplaatsen

De typologie van de werkplaatsen valt net zoals die van het *corps de logis* te herleiden tot het middeleeuwse ideaalbeeld, waaraan Cuypers en zijn geestverwanten in binnen- en buitenland zich spiegelde. Daarbij werd voortgeborduurd op de klassieke heimwee naar het verloren gegane 'gouden tijdperk' dat als adagium door de Europese cultuurgeschiedenis gaat en telkens weer tot prachtige vertaling leidde zoals het fameuze *Et in Arcadia ego* van Nicolas Poussin. Het grote verschil was echter dat dit era niet langer gezocht werd bij de klassieken, maar gevonden werd in de Middeleeuwen. Ook hier zal Pugin voor Cuypers de toon hebben gezet. Met het nodige cultuurpessimisme, dat later door Viollet-le-Duc positief omgebogen werd, plaatste Pugin in zijn boek *Contrasts* telkens een model uit het heden tegenover een prototype uit de Middeleeuwen, met als boodschap dat het laatste superieur was aan het eerste. De middeleeuwse stad was immers het resultaat van een geordende, katholieke maatschappij, waarin kerk, kunst en cultuur nog als eenheid met elkaar optrokken.⁷⁰

⁶⁷ Nai, PGA Cuypers, S43/65, "Voordaags van O.L. Vrouwe Lichtmis 59" (1 februari 1859).

⁶⁸ Nai, BA Cuypers & Co S 2; Didron, *Quelques jours* (1858), pp. 276-279.

⁶⁹ Zie de paragrafen 5.1.7 en 5.1.8. *Oxenaar, Centraal Station, passim.

⁷⁰ Zie afbeelding 4-31 die verwerkt is in de Franstalige uitgave van King & Pugin die Cuypers kende (zie bronnenlijst).

Dit ideaal had sedert *Le Génie du Christianisme* van Chateaubriand en sterker nog na Victor Hugo's *Notre-Dame de Paris* in de literatuur en kunsttheorie ingang gevonden. We herkennen het niet alleen bij prominente zegslieden als Viollet-le-Duc, Reichensperger, Pugin en Thijm, maar ook bij Berlage of Cuypers zelf in zijn inleiding tot het werk van Jan Kalf over de katholieke kerken in Nederland uit 1906.⁷¹

Afb. 4-31 Pugin: een stad uit de Middeleeuwen tegenover een hedendaagse stad die een verworpen beeld geeft van het geordende, organische aanzien dat ze eens bezeten heeft.

Tot ver in de twintigste eeuw bleef deze heimwee artistiek van kracht, getuige de literaire ontboezemingen van Aart van der Leeuw en Hendrik Marsman, of bijvoorbeeld de idealen van het Bauhaus. In deze visie kreeg de werkman of ambachtsman een bijzondere positie, waarbij de steen- en beeldhouwer tot welhaast mythische proporties uitvergroot werd: hij stond symbool voor de degelijkheid, de eerlijkheid en de spontaniteit van het eenvoudige volk in een periode waarin hij over geheel Europa in staat bleek door gezamenlijke krachtsinspanning een *Gesamtkunstwerk* als een kathedraal op te richten.⁷² Veel later, in 1906, zou Cuypers stellen dat men dat ideaal had kunnen verwezenlijken, doordat de middeleeuwse

⁷¹ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp.136-145 (analyse beeld Arbeid Teekenschool).

⁷² Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 136-145.

"werkmannen (..) elk van zijn standpunt uit, werkte met de overtuiging dat het zijn werk was wat het tot stand bracht. Het was om dat hij in dit werk een gedeelte van zijn ziel uitstortte - het was omdat hij wist dat hij werkte voor God en voor de Eeuwigheid - het was omdat hij met liefde werkte en niet alleen voor eenig geld, ...". Daarom ook stond de hedendaagse mens "verbaasd over de keurigheid der uitvoering, over den rijkdom der details, over de deugdzaamheid der verbindingen en vooral bewonderen wij de zorg en de liefde, welke die mannen bezield moeten hebben om zoovele uitnemende werken tot stand te brengen".⁷³ Een echo hiervan vinden we in de beelden *Arbeid* (steenhouwer) en *Bezieling* (*María immaculata conceptione*) die Cuypers in 1904 aan de gevel van de Teekenschool liet aanbrengen.⁷⁴

Afb. 4-32 De mijnbok te Heerlen uit 1893: middeleeuwse decoraties verwijzen naar het historische hoogtepunt op het gebied van industrie en nijverheid.

De wind die dit ideaal meevoerde, woei over geheel Europa en leidde er toe dat men het 'gouden tijdperk' van de Middeleeuwen als model zag voor de nieuwe nijverheid. Om dit tot uitdrukking te brengen bediende men zich van een vormen-taal die daarmee geassocieerd kon worden: industriële gebouwen werden voorzien van logo-achtige decoraties als boogfriezen, lisenen, pinakels, arkeltorens en Vlaamse topgevels en gotische ramen. Daarnaast propageerde men het gebruik van gietijzeren constructies als 'natuurlijke' opvolger van het gotische gewelfsysteem. Hoewel Cuypers daarmee kennis had gemaakt toen hij zijn leermeester Berckmans hielp met het uitwerken van de neogotische gietijzeren kap over de Beurs van Antwerpen, komt dit aspect in de werkplaatsen niet naar voren. Vermoedelijk heeft dat te maken met de lage prijs waarvoor het complex

⁷³ Cuypers, *De oude gilden en de tegenwoordige ambachtsstand*, pp. 4-5.

⁷⁴ Hier komen we in de paragrafen 5.1.7 en 5.1.8 op terug.

gebouwd moest worden, waardoor Cuypers op verschillende punten heeft moeten woekeren met de materialen.⁷⁵

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn waarom de werkplaatsen in gotische stijl zijn uitgevoerd. Daarmee bedoelde Cuypers overigens niet specifiek te refereren aan kerkelijke voorbeelden, zoals vaak wordt gedacht. In zijn eigen tijd zullen, zeker in Brugge, nog enkele actuele modellen van middeleeuwse bedrijfsgebouwen voorhanden geweest zijn, terwijl hij daarnaast ook bij de toen bekende naslagwerken te rade kon gaan. De belangrijkste hiervan staat andermaal op naam van Pugin, hetgeen niet wegneemt dat het Cuypers genoeg zal hebben gedaan dat hij de opzet van de vleugels achteraf ook kon legitimeren aan de hand van Viollet-le-Duc. Algemeen vertelt de laatste dat er een rudimentair soort basismodel bestond dat ingezet werd voor bestemmingen waar men een grote ruimte voor nodig had: economie-, bedrijfs- en verzamelgebouwen. Het oudste voorbeeld van dit prototype valt te vinden bij de economiegebouwen van grote kloostercomplexen, waar het niet werd ingezet voor religieuze, maar civiele functies. Dit prototype bestond uit een gebouw van een travee – een zaal – overdekt met een houten kap en, naar gelang de behoefte, te compartimenteren in meer bouwlagen, galerijen en kabinetten.⁷⁶ Kortom een bij uitstek flexibel type. Zoals we bij het 'Verhaal van de plek' zullen zien hebben vader en zoon Cuypers die flexibiliteit tot het uiterste weten te benutten.

Afb. 4-33 Viollet-le-Duc hotel-de-dieu Tonnerre: uitwerking van het multifunctionele zaaltype (lemma hotel de dieu).

⁷⁵ Zie het gebrekenplan.

⁷⁶ Viollet-le-Duc, Dictionnaire, lemma's Architecture Monastique, Architecture Civile.

Hoewel Viollet-le-Duc van een werkplaats op zich geen voorbeeld geeft, toont zijn reconstructie van het middeleeuwse *hotel de dieu* uit Tonerre alle ingrediënten die bij het gebruik van dit soort multifunctionele ruimtes aan de orde waren: een grote ruimte van een beuk overdekt met een houten dakstoel en geschikt voor het aanbrengen van een galerij en meerdere cellen.

Daarnaast komt dit type zaalbouw terug bij het lemma Charpente, waar de houten dakstoelen de revue passeren. Op dit punt ontmoeten Viollet-le-Duc en Pugin elkaar, want er wordt volop aandacht besteed aan "*les charpentes anglo-normandes, qui datent des XIIIe et XIVe siècles*", die Pugin bij voorkeur toepaste. Terwijl Cuypers dit type in een uitbundige vorm verwerkte in de Ursulinenkapel van Venray, vormt de dakstoel van de werkplaatsen daar een uiterst sobere variatie op, geheel passend bij de utilitaire opzet van dit deel van het complex. De monumentale kap van Pugin in de bibliotheek van Saint-Patrick's College te Maynooth (Ierland) uit 1846-1853 – waarvan het prototype in het overzicht van "*Ancient roof framing systems*" opgenomen is – is hier tot de meest elementaire vorm geabstraheerd.⁷⁷

Afb. 4-34 Tekening van de Ursulinenkapel te Venray van de K.P.C. de Bazel uit *Architectura* 1897. Opvallend is de prachtige anglo-normandische kap (Jos. Cuypers, e.a. *Architectura*, herdenkingsnummer 1897).

⁷⁷ Viollet-le-Duc, *Dictionnaire*, lemma Charpente. Attenbury, Pugin, *A gothic passion*, pp. 83-84.

Afb. 4-35 (links): A. W. N. Pugin, *Ancient roof framing systems*: linksboven het model voor Roermond, rechtsboven het cassetteplafond uit de 'tuinzaal' van het woonhuis en rechtsonder het model voor de Ursulinenkapel van Venray.

Afb. 4-36 (rechts): De kapconstructie van de zuidelijke werkplaats die tijdens de verbouwing van 1907-1908 verdween (in de noordelijke werkplaats is ze nog aanwezig).

Saillant genoeg laat de tekening van de zuidelijke werkplaats zien dat ook hier de gekoofde kozijnen aan de *Schauseite* pronken, waarmee de iconologische interpretatie uit de vorige paragraaf bevestigd wordt: met hun avant-garde vormgeving benadrukken zij de productieruimten van het complex, waar innovatie en traditie hand in hand gingen. Of dit type venster ook aan de noordzijde aanwezig was is niet duidelijk. Ter plaatse van de ramen werden immers circa 1885 de tegeltableaus aangebracht van enkele stadsherauten en de Amsterdamse stedenmaagd.

Typologisch zijn de beide werkplaatsen dus bepaald door een algemeen genre bouwwerk dat in de Middeleeuwen voor meer doeleinden ingezet kon worden, religieus en profaan. In Roermond werd dit in twee bouwlagen opgesplitst, waarbij de ruimte op de begane grond licht van drie zijden ontving via de grote ramen aan de buitengevels. De daglichttoetreding van de verdieping daarentegen werd zowel via grote glaspuien in het dak geregeld – waarvan er één behouden is gebleven – als via vensters in de buitengevels. Door de flexibele opzet en de vele wijzigingen in de loop van de bijna 90 jaar dat het atelier op die plek gefunctioneerd heeft, is het moeilijk de oorspronkelijke opzet en het gebruik tot in detail te achterhalen. Maar ook hier vinden we aanknopingspunten bij Didron die de werkplaatsen positioneert:

“a Ruremonde où, sous l'active direction de M. Cuypers, quatre-vingt-quatre ouvriers et artistes menuisent et sculptent le bois, taillent, sculptent et peignent la pierre et le marbre pour en faire des stalles, des confessionnaux, des retables, des autels, des chapiteaux, des bas-reliefs et des statues. Le maître, un père en même temps, vit au milieu d'eux, au centre d'un vaste maison qu'il a construite en style gothique. A sa gauche, il touche à l'atelier des ouvriers proprement dits ; à sa droite, à l'atelier des ornemanistes et des sculpteurs. »⁷⁸

In 1858 waren dus al 84 werknemers in dienst, waartussen een duidelijke hiërarchie bestond. Aan de top van de organisatie stond Cuypers als directeur-architect. Daaronder bewoog zich het kader dat bestond uit chef de bureau (hoofd van de tekenkamer) Van Schouwbroek en de leiders van de werkplaatsen: Lauweriks die in Cuypers' afwezigheid als adjunct-directeur optrad, Mestrom als *contre-maître* (chef) van de *menuisiers* (houtbewerkers) en Barette van de *tailleurs de pierres* (steenhouwers). Zoals we eerder zagen, stonden de beeldhouwers en ornament-makers (zowel voor meubels als stuc) als academisch opgeleide kunstenaars boven de 'ongeschoolde' ambachtslieden die het eerste stadium van de productie, de voorbereiding van de steen of het hout, op zich namen.

Dit beeld van Didron kan enerzijds gerelativeerd en anderzijds gespecificeerd worden aan de hand van de gegevens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken uit die tijd. In zijn proefschrift *Verandering en verschuiving* heeft George Linssen daar minutieus onderzoek naar gedaan. Hij schat dat Cuypers & Stoltzenberg tussen 1855 en 1860 een gemiddelde van 60 werknemers hadden. De productie had in 1853 de volgende opzet:

	beroep	bedrijfslocatie	materiaal
14	beeldhouwers	beeldhouwerij	marmar, steen en hout
8		ornamentwerkerij	marmar en steen
8		ornamentwerkerij	hout
9		schrijnwerkerij	hout
2		draaijerij	hout
10	leerlingen	diverse vakken	
51	totaal aan werknemers in de werkplaatsen		

⁷⁸ Didron, *Quelques jours* (1858), pp. 276-279, “te Roermond, waar onder de actieve leiding van de heer Cuypers, 84 arbeiders en kunstenaars hout bewerken en beelden snijden, stenen en marmar zagen, beeldhouwen en schilderen om er banken van te maken, biechtstoelen, retables, altaren en kapitelen, reliëfs en beelden. De meester – een vader tegelijkertijd – woont te midden van hen, in het centrum van een groot huis in gotische stijl dat hij heeft gebouwd. Aan de linkerkant (zuid) raakt hij de werkplaats van de eigenlijke arbeiders, aan de rechterkant (noord) het atelier van de figuurbewerkers en de beeldhouwers”.

Wat in dit staatje opvalt is dat de groep die belast was met de voorbereiding van de materialen niet nader benoemd wordt en dat twee onmisbare schakels in het productieproces ontbreken: de tekenaars en de schilders. Hierop komen we aan het einde van deze paragraaf nog terug. Het onderzoek van Linssen bracht verder aan het licht dat alle gekwalificeerde werknemers goed betaald werden naar toenmalige begrippen, waarbij de best betaalde beeldhouwer ongeveer zeven maal zoveel verdiende als de laagst betaalde houtornamentbewerker. Dit rijmt met het feit dat eenvoudige houtbewerking tot het opleidingstraject behoorde. Overigens werden de jongens in het atelier lager betaald dan gebruikelijk, maar dat kan te maken hebben met hun positie als “*elève*” en de opleiding die zij kregen.⁷⁹

Afb. 4-37 De puncteermethode volgens de Encyclopedie van D'Alembert & Diderot.

Dat de beeldhouwers zo goed betaald werden, had zeker ook te maken met de hoge eisen die Cuypers stelde. Onder invloed van zijn Franse geestverwanten – met als voornaamste representanten uiteraard Viollet-le-Duc en Didron – vergde Cuypers namelijk van zijn ploeg dat zij in staat was de *taille directe* toe te passen: letterlijk de directe slag die de beeldhouwer maakte wanneer hij niet via de puncteermachine, maar onmiddellijk vanaf het ontwerp een beeld wist uit te voeren. Deze kunst die de middeleeuwse ambachtsman nog beheerste was in latere tijd verloren gegaan. Noch onder contemporaine grote namen, noch in de eeuw daarvoor was er ook maar één beeldhouwer te vinden die zelf nog zijn

⁷⁹ Linssen, Verandering en verschuiving, pp. 212-226.

werken tot stand bracht. Men beperkte zich tot modellen die in het atelier door de medewerkers via de punteermachine omgezet werden in een eindproduct.⁸⁰

Afb. 4-38 Sint Gregorius in het oxaal van Vorden circa 1868 is vrijwel zeker een voorbeeld van de 'taille directe'.

De *taille directe* maakte naam, zoals blijkt uit het *Rapport der Rijs-commissie tot het instellen van een onderzoek naar den toestand der Nederlandsche kunst-niiverheid uit het jaar 1878* – waar Victor de Stuers de hand in had:

*“In de fabriek te Roermond, vonden we een merkwaardig voorbeeld van de hoogte waarop men het dáár in de beeldhouwkunst in hout heeft gebracht. Geheel levensgrootte beelden namelijk worden direct, naar een kleine schets, uit het hout gesneden, en dat op werkelijk verdienstelijke wijze”.*⁸¹

Nog in 1882 blijkt uit een bericht van een Belgische beeldhouwer dat de beeldhouwers uit het zuiden:

⁸⁰ Koopmans, Muurvast & gebeiteld, pp. 28-30.

⁸¹ Geciteerd naar Koopmans, Muurvast & gebeiteld, pp. 29-30.

«ont l'habitude de travailler d'après de modèles après que les blocs sont mis au point; chose disent ils qui n'existe pas à Ruremonde ou ils sont obligés de travailler d'après des dessins.»⁸²

Tot op welk moment de firma deze praktijk heeft kunnen handhaven is niet duidelijk. Wel zou de vraag naar de veel goedkopere en makkelijk reproduceerbare gipsbeelden op den duur zo toenemen dat Cuypers het zich niet kon veroorloven die naast zich neer te leggen. Mogelijk heeft dat ook te maken gehad met de moeilijke jaren van de doorstart van de firma Cuypers & Co na 1893.

Afb. 4-39 Ornametbewerkers in het atelier circa 1910 (Herkomst GAR).

Locatie van de werknemers — Om nu de precieze locatie van de verschillende groepen werknemers te bepalen, moet men bedenken dat in het voornoemde citaat links en rechts heraldisch zijn bedoeld, dus alsof men achter het gebouw staat met de blik gericht op de straat. Dit betekent dat de werklieden aanvankelijk in de noordelijke vleugel waren ondergebracht en de kunstenaars in de zuidelijke werkplaats. Vandaar dat de laatste voorzien was van de toogvensters die het artistieke gehalte van de achterliggende bestemming accentueerden. Of men bij de primaire bewerking van vooral hout in de beginjaren al gebruikte maakte van

⁸² Zie de vorige noot#. De beeldhouwer was Frans Vermeylen junior, vermoedelijk de zoon van een van de belangrijkste beeldhouwers bij het Rijksmuseum.

externe kracht in de vorm van bijvoorbeeld een tredmolen valt niet te achterhalen. Daar komt in ieder geval vooruitgang in met entree van de stoommachine in het bedrijf in 1871. In het voortdurende proces van rationalisatie dat de werkplaatsen doormaakten, is de timmermansafdeling ten minste vanaf dat moment in de zuidvleugel gevestigd. Op dit punt vermelden de kadastrale leggers overigens van meet af aan een andere indeling dan Didron: de noordelijke vleugel was de beeldhouwerij en de zuidelijke de schrijnwerkerij met de winkel!⁸³ Deze opzet komt overeen met de structuur die we op de plattegrond van 1893 zien. Aan de jaartallen die aan de kadastrale registratie gekoppeld zijn valt echter op te maken dat de legger vrij laat is opgemaakt, dus waarschijnlijk wordt de situatie van na het bezoek van Didron in 1858 beschreven.

Afb. 4-40 Dwarsdoorsnede van de beide vleugels gezien vanaf de tuin in de situatie van 1893, genomen ter hoogte van de haard in de tuinkamer van het zuidelijke huis. Duidelijk is de schoorsteen te zien die bij de stoomketel hoort. Ook de Pugineske toogvensters in de zuidelijke vleugel zijn manifest.

⁸³ Zie paragraaf 4.3.

Volgens de plattegrond van circa 1893 zijn ornament en figuur op dat moment gesitueerd in de noordelijke werkplaats die in tweeën is gesplitst: een deel van de steenhouwerij bleef op deze locatie gehandhaafd, terwijl de werkplaats zelf naar een volume achter de vleugel verhuisd was. De vraag is echter of de laatste opstal daadwerkelijk gerealiseerd is. Hier komen we op terug bij het 'Verhaal van de plek'. De plattegrond circa 1893 laat in ieder geval zien dat de functies die van meet af aan in de werkplaatsen werden uitgeoefend en zowel door Didron als Smiets nagenoeg uitputtend zijn beschreven, er dan nog allemaal zijn:

De timmermanswerkplaats of schrijnwerkerij — Hier nemen de houtbewerkers de eerste fase van het proces op zich: het prepareren van het hout voor de ornament- en de beeldsnijders. Tevens zal hier het hoofdgeraamte van de meubels en kasten zijn opgezet, die daarna verrijkt werden met de bewerkte onderdelen. Wanneer de onderdelen bewerkt waren, keerden deze elementen terug van de ornamentsnijders voor de assemblage in de schrijnwerkerij, tenzij dit vanwege de grootte op locatie gebeurde. Onderdelen die geschilderd werden – zoals retabels – passeerden daarbij het tussenstation van de “schilders, vergulders en polychromeerders”.⁸⁴

De steenhouwerij — Hier werden, zoals De Stuers veel later bij het Rijksmuseum zou omschrijven, met haak en passer de stenen afgeschreven, op maat gekapt en van de eerste, ruwe contouren voorzien, voordat ze naar de figuurhakkers en beeldhouwers gingen.⁸⁵ Op een zeker moment zal Cuypers ook gebruik zijn gaan maken van de diensten van Gerard Janssen en Joseph Stienon, die rond 1866 ieder een steenhouwerij dreven in Roermond. Dit past in de toenemende rationalisatie van het bedrijf: in zijn steenhouwerij zal dan alleen nog de eerste ruwe bewerking van de contouren hebben plaatsgevonden.

De figuurbewerkers, beeldsnijders en –houwers — Zij voerden de ontwerpen van Cuypers uit in hout, steen, klei én gips: voor het laatste werden mallen en contramallen in klei gemaakt die in de gipskamer afgegoten werden.

De schilders — Zij paste het polychromieschema toe naar ontwerp van Cuypers op beelden, figuren en panelen. De schilders vormden deels een aparte beroepsgroep, onder wie Cuypers' broer Henri, terwijl het deels de beeldsnijders en –houwers zelf waren die hun werk polychromeerden.⁸⁶

⁸⁴ Zie noot 67# voor de geciteerde brief van Smiets.

⁸⁵ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 203-204.

⁸⁶ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 204.

Van deze groep geeft Didron niet aan waar zij hun werkplek hadden. Ook hier zal een indeling zijn gemaakt tussen het grovere werk van het gronden en invullen van de achtergrond enerzijds en het 'fijnschilderen' van ornamenten en figuren anderzijds. Vanaf eind 1858 zien we dat de "schilders" op de eerste verdieping van het architectenbureau zijn gehuisvest (zie afbeelding 4-23), waar voor die tijd Cuypers zelf zijn kamer zal hebben gehad. Smiets geeft echter in 1859 aan dat zij onder en boven verbleven. Zij zullen in ieder geval niet in de werkplaatsen zijn ondergebracht omdat zij geen last mochten hebben van het stof dat met hout- en steenbewerking in overvloedige mate gepaard ging. Dit leidt tot de conclusie dat ze van meet af aan hun onderkomen hebben gehad in het pand waar het bureau gevestigd was: dat lijkt bevestigd te worden door een plattegrond van de zolderverdieping van na 1893: daar bevond zich de zaal van de fijnschilders, de fotokamer, de glasschilderskamer en enkele slaapkamers. Een fotograaf was al zeer vroeg aan het bedrijf verbonden, dus mogelijk hebben we hier te maken met een dispositie die voor een deel nog teruggaat tot de begintijd.

Afb. 4-41 De open dakstoel van de noordelijke werkplaats verkeert grotendeels in originele staat, ook al is het bovenste deel achter de betimmering verdwenen.

Verdiepingen splitlevel — De omvang van het personeel roept de vraag op of de werkplaatsen in bouwlagen waren onderverdeeld. De doorsnede van circa 1893 geeft een tussenvloer aan. Hoewel een apart trappenhuis met een stijg- en daalpunt ontbreekt, zien we op de bijbehorende plattegrond dat er aan de

achterzijde van de vleugels trappen ingetekend staan: zowel aan de noord- als de zuidkant betrof het in het totaal 18 treden, hetgeen op circa 0.20 meter per trede betekent dat daar een hoogte van 3.60 meter mee ontsloten werd. Bij een verdiepinghoogte van circa 6.00 meter betekent dit dat er op dat niveau een entresol geweest moet zijn. Op de plattegrond van 1893 valt verder op dat in de lengterichting van de zuidelijke vleugel de plaats is ingetekend waar, blijkens de dwarsdoorsnede uit dezelfde tijd, standvinken stonden ter ondersteuning van de verdieping daarboven. Op die doorsnede is een reguliere verdieping te zien die halverwege de werkplaats is aangebracht en correspondeert met zowel de vensterhoogten als de verdiepingsvloer in de huizen. Wanneer men deze gegevens met elkaar in verband brengt ontstaat het beeld van een volume dat intern *split level* gecompartmenteerd is. Aan de straatzijde tot waarschijnlijk halverwege de vleugel was de ruimte in twee lagen verdeeld, aan de tuinzijde in drie. Bij de verbouwing van de zuidelijke vleugel tot familiehuis en feestzaal, heeft Joseph Cuypers deze indeling aangehouden en doorgezet. De hoogte van de entree met de gang tot de Cuyperszaal meet namelijk 3.60 meter! Wanneer de volgende laag eveneens correspondeert met de historische situatie, dan betekent dit dat de tweede, zoldertussenverdieping zich tussen de kapspanten bevond. Dit rijmt met de aanwezigheid van een opbergsysteem voor tekenrollen tegen de kapconstructie aan de noordkant, waar men alleen maar bij kan vanaf een hogere verdiepingsvloer dan er nu ligt.

Dankzij deze ontdekking is het mogelijk een ongedateerde tekening te interpreteren van de plattegrond van de zolder (tweede verdieping) en de *split level* in de noordelijke werkplaats (eerste verdieping). Wie het stijg- en daalpunt in de linkerhoek bekijkt ziet dat dit correspondeert met dat op de plattegrond circa 1893. Bij de eerste opgang naar boven was een gang afgeschoten die leidde naar de tekenkamer voor ornament en figuur en een tweede trapje waardoor men op het niveau kwam van de schilderskamer. Deze was overigens met een tussentrapje rechtstreeks verbonden met de tekenkamer. In de trapopgang zien we vervolgens een halve steektrap die naar de zolderverdieping leidde boven de tekenkamer. Helemaal voor in de noordelijke vleugel, aan de straat, bevond zich het archief.

Terwijl aan de zuidkant de vloer van de eerste verdieping en de entresols steunde op een serie standvinken, was deze aan de andere kant verankerd aan de kapconstructie. Op deze plaats zien we dan ook trekstangen die er vandaag de dag nog steeds zijn. Een en ander zal nodig zijn geweest vanwege de belasting van de vloeren ten gevolge van de materialen die werden bewerkt.

Dispositie van de arbeid — Zoals hiervoor aangegeven zullen, gelet op het aantal van 84 werknemers, de werkplaatsen in 1858 reeds gecompartmenteerd zijn geweest.

Afb. 4-43 De 'polychromeerders' in het atelier: foto circa 1910 (GAR).

Recapitulatie — Resumerend bestond de bijenkorf – zoals Smiets het bedrijf noemde – uit een structuur, waarin zich enerzijds de logistiek van het productieproces weerpiegelde en anderzijds de maatschappelijke en artistieke hiërarchie. Hierbij spelen verschillende typologieën een rol: het *corps de logis* was geënt op het stadshotel uit Pugins *Contrasts*, maar verbeeldde ook de 'stad in het klein'. Intern is de gangbare opzet van een stadshuis verlaten voor een hotelachtige logistiek rondom een centraal trappenhuis. Er was een verticale indeling in woning en architectenbureau met schildersatelier en een horizontale indeling, waarbij de voornaamste ruimtes zich op de *piano nobile* van de eerste verdieping bevonden, terwijl de zolders boven het bedrijfspand mogelijk zijn ingezet voor de tijdelijke huisvesting van kunstenaars.

De werkplaatsen waren afgestemd op het middeleeuws standaardtype voor multifunctionele toepassing: een sobere, eenbeukige ruimte, met een open dakstoel waar men, al naar gelang de behoefte, meerdere verdiepingen en cellen kon inbrengen. Een voorbeeld van het eerste is de *split level*-structuur, terwijl het laatste te zien is aan de latere tekenkamer in de zuidelijke vleugel die op de plattegrond van circa 1893 is ingetekend. Het gehele complex toonde een voorbeeld bij uitstek van een flexibele architectuur, die in het wisselende verloop van de bedrijfsvoering en de woonfuncties zich relatief gemakkelijk liet omvormen naar de veranderde eisen. Uit het 'Verhaal van de plek' hierna zal duidelijk worden dat deze opzet er borg voor stond dat het complex de verschillende metamorfosen die het in de loop van ruim anderhalve eeuw onderging, overtuigend wist te doorstaan.

4.2 Cartografische prelude

In de cartografische prelude zetten we het gebied op de kaart vóór de vestiging van het atelier. Om de locatie te kunnen aanstippen, is een referentiebeeld opgezet dat ontleend is aan de kadastrale hulpkaart uit 1882. Deze is hiervoor zo geschikt omdat onder de nieuwe stedenbouwkundige situatie de oude veldwegen doorschemeren die een prachtig aanknopingspunt vormen om de plaats op de historische kaarten te bepalen.

Afb. 4-1 Referentiebeeld, ontleend aan de hulpkaart van 1882: de onderliggende veldweg en in het bijzonder de aangegeven splitsing (blauwe pijl) zijn terug te vinden op de historische kaarten van Roermond (naar het noorden gericht).

Afb. 4-2 Referentiebeeld met de Y-splitsing van de veldwegen op de gewassen hulpkaart. De zuidelijke poot is de “chemin dit de Raetten kaest” richting Michielsbrug. De rode pijl geeft de nieuwbouw van 1853 aan (naar het noorden gericht).

Zoals we hebben gezien in 'Venster op het verleden', vormde het gebied 'buiten de Kapellerpoort' de uitloper van het middeleeuwse industriegebied dat in de dertiende eeuw langs de Roer was aangelegd. Wie de kaarten er op naslaat valt op dat dit gebied voor het eerst in beeld is gebracht op de kaart van Jacob van Deventer. Rond 1550 kreeg hij van Philip II opdracht om de belangrijkste steden in de toenmalige Nederlanden in kaart te brengen. De opdracht van de Spaanse koning kwam voort uit de dreigende oproer in de Nederlanden vanaf de jaren vijftig van de zestiende eeuw. Met het oog op eventuele militaire acties liet de vorst alvast alle strategisch belangrijke nederzettingen in deze gewesten in tekening brengen.⁸⁸ Van Deventer was reeds 60 jaar oud toen hij met deze klus begon en het kostte hem 15 jaar om dit tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk heeft hij ruim 260 plattegronden vervaardigd. Heel bijzonder was het feit dat hij op een uniforme en zeer gedetailleerde wijze de plaatsen in kaart bracht. Dit maakt niet alleen zijn werk uniek, maar geeft ook een goed beeld van de middeleeuwse stadsstructuur. Het vereenvoudigde kaartbeeld heeft alles te maken met de militaire functie van de plattegrond: het doel was om een indicatie te geven van het stratenverloop, de ligging van de versterkingen alsmede van waterpartijen en uitvalswegen. Woonbebouwing is minder prominent aanwezig en de achterterreinen tonen helemaal geen details.

Afb. 4-3 De Roerdelta met water- en windmolens op de kaart van Jacob van Deventer (1545) (GAR). De blauwe pijl geeft de locatie van de nieuwbouw in 1853 aan.

⁸⁸ Fr.J. Hermans, 'Jacob van Deventer', *Pronkstukken. Venlo 650 jaar stad*, Tentoonstellingscatalogus Goltziusmuseum Venlo, Venlo 1993, passim.

Hoe statisch de ontwikkelingen in dit gebied waren blijkt uit de registratie op de Ferrariskaart ruim twee eeuwen later. Jozef Jean François Graaf de Ferraris (Lunéville 20 april 1726 - Wenen 1 april 1814) was generaal bij de Oostenrijkse artillerie. Tussen 1771 en 1778 was hij in opdracht van keizerin Maria Theresia en keizer Jozef II belast met het opstellen van de zogeheten Kabinetskaart (Carte-de-Cabinet) van de Oostenrijkse Nederlanden. Deze was niet bedoeld als decoratieve kaart, maar als militair-topografische kaart die steunde op opmetingen en waarnemingen ter plaatse.⁸⁹

Afb. 4-4 Ferrariskaart van Roermond (tussen 1771-1778).

Het gebied waar Cuypers zijn atelier zou vestigen, heeft op dat moment een ongewijzigd agrarisch aanzien en wordt gemarkeerd door de landweg vanaf de Kapellerlaan naar de Roer. Deze treffen we meer gedetailleerd aan op de kaart van Jean Baptiste Debouge die we eerder gezien hebben in 'Venster op het verleden'. De uit Wallonië afkomstige Debouge is naar deze gewesten getrokken als landmeter in Oostenrijkse dienst. Hij heeft Roermond tweemaal op kaart vastgelegd: de historische stad in decoratieve vorm in 1776 en in combinatie met de buitengebieden als topografische weergave in 1781. Vermoedelijk is deze gebruikt voor de verkoop van de kloostergoederen onder Joseph II.

⁸⁹ http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_de_Ferraris.

Afb. 4-5 en 4-6 Uitsnede uit kaart van de Roerdelta, van J.B. Debouge uit 1781 (GAR) en de Tranchotkaart van Roermond 1803-1820, beide gezien naar het noorden. De blauwe pijl geeft de locatie van de nieuwbouw in 1853 aan, rood die van de Michielsbrug.

De kaart van Debouge leent zich voor een vergelijking met de Tranchotkaart van Roermond die tot stand gekomen is in het spoor van de Napoleontische legers. Zoals hiervoor bij Jacob van Deventer al geïmpliceerd werd, waren betrouwbare kaarten voor een oprukkend leger een onmisbaar instrument om successen te behalen. Dit werk werd uitgevoerd door de Franse ingenieur-geograaf Tranchot die de leiding had van de landinmeting van het toenmalige Rijnland tussen 1803 en 1813. De kaart werd later nog bijgewerkt door de Pruisische officier Freiherr von Müffling tussen 1816 en 1820. Aangezien op deze kaart de Michielsbrug al staat aangegeven – aangelegd op de plek waar de “chemin dit Raette Kaest” van de Y-splitsing de Roer raakte – is hieraan tenminste nog tot 1807 gewerkt. Voor de vergelijking van de kaart van Debouge met de Tranchotkaart is de eerste een kwartslag naar het noorden gedraaid. Behalve de aanleg van de Michielsbrug blijft de situatie ‘buiten de Kapellerpoort’ ongewijzigd, zij het dat ook het resultaat van de slechting van de vestingwerken te zien valt. Van het bastion bij de Kapellerpoort zijn de omtrekken nog af te lezen.

Afb. 4-7 Kadastraal verzamelpan van landmeter P.J. Sotiau uit 1819. Hierop is later de rijksweg van 1844-1854 ingetekend (roze pijl). De blauwe pijl geeft de locatie van de nieuwbouw in 1853 aan, rood die van de Michielsbrug.

Zo was de situatie op het moment dat het kadastrale systeem werd ingevoerd. Dit systeem vormt een rechtstreeks uitvloeisel van de juridische vernieuwingen die de Franse Revolutie en het daaropvolgende Franse bewind in deze streken met zich mee had gebracht met als doel de eigendomsrechten van grond volledig in kaart te brengen. De eerste decennia van de negentiende eeuw werd de overname van

dit nieuwe landmeetstelsel gekenmerkt door incidentele campagnes, ook in Roermond. De stad neemt, zoals meer plaatsen waar in de Franse of Belgische tijd al een kadastraal systeem werd ingevoerd, een bijzondere positie in doordat hier sprake is van een prekadastrale kaart van 1809. Daar staat het buitengebied echter niet op. Dat verandert wanneer in 1819 een tweede campagne opgezet wordt, hetgeen eveneens vroeg is voor nationale begrippen. Grofweg kan gesteld worden dat in de jaren veertig, met 1843 als algemeen erkend officieel oprichtingsjaar van het kadaster, in nagenoeg geheel Limburg het kadaster was geïnstitutionaliseerd.

In 1819 verscheen het verzamelplan van Roermond, waarop in grote lijnen de kadastrale indeling in secties van de stad en het buitengebied staat aangegeven. Per sectie werd vervolgens datzelfde jaar een minuutkaart opgesteld die als moederkaart diende. Hierna zijn alle wijzigingen die plaatsvonden met betrekking tot de volumes, percelen en eigenaren bijgehouden op kadastrale hulpkaarten, leggers en via notariële akten.

Afb. 4-8 Kadastrale minuutkaart van sectie C tweede blad van landmeter P.J. Sotiau uit 1819.

Op de officiële minuutkaart liggen de percelen die François Stoltzenberg in het "Lievrouwe Veldt" kocht in sectie C "dite Roer" (tweede blad). Wanneer we de situatie vergelijken met de eerste kadastrale hulpkaart, van de stichting van het complex, dan blijkt het te gaan om de 'punt' tussen de "chemin dit Raette Kaest" en de Kapellerlaan. De betreffende gronden behoren volgens de AOT (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) in 1819 tot de volgende eigenaren:

371	Francis Nijs, controleur
372	Elisabeth Lambremonte, gehuwd met M. Beltjes, brouwer
373	F. Nijs, controleur
374	J.A.L. Geradts, rentenierster
375	S. Gunnen, slagter
376	Christiaan van Borren, koperslager
377	J.A.L. Geradts, rentenierster

Afb. 4-9 Detail met de "chemin dit Raette Kaest" en de percelen in het "Lievrouwe Veldt", waarop later het ateliercomplex zou verrijzen (rode cirkel).

De eerste grote verandering in dit gebied betreft de onteigening door de Staat van de grond die nodig is voor de aanleg van de rijksweg in 1844. De voornoemde eigenaren hebben allemaal een stukje van hun percelen in moeten leveren. Deze onteigening gaat gepaard met een wijziging van de nummers naar 900-tallen. Op het moment dat Stoltzenberg in september 1854 in éénmaal de aktes laat passeren van alle aankopen op die plaats betreft het de volgende situatie:

?	901	Godfried Pijs, landbouwer te Herten
?	902	Jan Hozef Reynen, wijnstoker
373	903	Francis Nijs, schepen van de stad Roermond en zijn echtgenote Maria Stoltzenberg (sic!)
372	904	idem (via M. Beltjes in 1841 aangekocht)
373	905	idem (via erven Cremers in 1829 aangekocht)

?	906	idem
371	907	idem (via Leonard Godfried Haanen, makelaar te Venlo in 1851)
373	908	idem (eveneens via Haanen in 1851)
371	909	Jan Hozef Reynen, wijnstoker
?	910	?

Het staatje geeft aan dat Stoltzenberg het gros van de benodigde bouwgrond overgenomen heeft van zijn zus en zwager, waarbij in de akte aangetekend staat dat C 903 “*patrimonieel goed*” vormde van Elisabeth Stoltzenberg, oftewel bezit dat zij uit de erfenis van haar ouders gekregen had.

Overigens hebben de percelen na de veranderingen ten gevolge van de aanleg van de rijksweg nog een omzwenning gemaakt via andere eigenaren, waarna ze tenslotte weer in handen kwamen van het echtpaar Nijs-Stoltzenberg.

De conclusie kan echter zijn dat de keuze om de fabriek voor kerksieraden langs de rijksweg ‘buiten de Kapellerpoort’ te bouwen enerzijds is bepaald door de logistiek en anderzijds door het opportuniteitsbeginsel, omdat de percelen relatief eenvoudig te verwerven waren als gevolg van de familiebanden met de eigenaren. Tevens blijkt hieruit dat het fabrieksterrein zich niet tot de Roer uitstreckte, zoals wel wordt verondersteld, maar vrijwel beperkt bleef tot die oppervlakte die nodig was om het complex op te zetten.

Het gebouw haalde al snel de pers: “*Gemelde atelier is, door zijne geheel eigenaardige strekking, als wegens de groote schaal waarop hetzelve is aangelegd, ontegensprekelijk een der schoonste inrichtingen in ons land. Ook stroomen vreemdelingen en deskundigen hoe langer hoe meer van alle kanten toe, om het te komen bezichtigen. Het is iets buitengewoons, ruim 40 kunstenaars op hetzelfde moment aan voorwerpen van marmar, steen, hout enz. doch allen voor kerkelijk gebruik bestemd, te zien werken.*”⁹⁰

Niet alleen was het ateliercomplex een blikvanger in het vrijwel nog lege Lieve Vrouwenveld, ook was het een publiekstrekker van formaat. De conclusie van George Linssen dat het bedrijf een sleutelrol heeft gespeeld in de economie en de bekendheid van de stad, kan vanaf de beginjaren van toepassing heten.⁹¹

⁹⁰ Geciteerd naar Schiphorst, Toevloed van werk, p. 86: verwezen wordt naar *De Godsdienstvriend* van 1854.

⁹¹ Linssen, *Verandering en verschuiving*, pp. 212-226.

4.3 De bouw van het complex en de eerste periode Cuypers (1853-1865)

4.3.1 Eerste bouwactiviteiten en de vennootschapsakte Cuypers & Stoltzenberg

Het ateliercomplex verschijnt voor het eerst in de kadastrale leggers in 1854. Het staat dan opmerkelijk genoeg uitsluitend op naam van François Stoltzenberg, hoewel Cuypers de bouw ervan organiseerde. Een van de verrassende ontdekkingen van dit onderzoek is dan ook dat Cuypers weliswaar de architect was, maar zijn vennoot als officiële oprichter tot 1860 de gronden met de opstallen in bezit had.

Afb. 4-10 Kadastrale hulpkaart van 16 maart 1854⁹²: duidelijk zichtbaar is het verloop van de grens van de percelen langs de “chemin dit Raette Kaest”. De historische Y-splitsing is in zachte lijnen te zien (blauwe pijl), evenals de Kapellerlaan. Tevens zien we de splitsing met de aftakking van de Maastrichterweg (rode pijl), die van meet af aan als oriëntatiepunt voor de nieuwbouw heeft gediend.

De leggers, waaruit blijkt dat met de bouw de 900-tallen van de perceelnummering omgezet zijn in 1100-tallen, geven de volgende vermelding:

904	1138	beeldhouwerij & erf
905		
907		
903	1139	huis & erf
908		
902	1140	huis & erf
909		

⁹² Tussen de datum van de hulpkaart en de feitelijke bouw of verbouwing ligt algemeen één tot anderhalf jaar.

901 1141 Schrijnwerk(werkerij), winkel & erf
910

Ook bij de vermelding van de bestemming doet zich iets merkwaardigs voor: deze wijkt namelijk af van de indeling die Didron beschrijft, maar komt wel weer over een met de aanduiding op de plattegrond van circa 1893.

Het bedrijf kampt al snel met gebrek aan ruimte met als gevolg dat er een volume wordt bijgebouwd achter de zuidelijke vleugel. Tevens wordt daarbij een stukje van de weg afgesnoept die het terrein aan de westelijke kant begrensd.

Afb. 4-11 Kadastrale hulpkaart met het “magazijn” achter de zuidelijke vleugel (1855).

Afb. 4-12 Indicatieve kaart.

We zien dat het nieuwe volume, dat in de legger aangeduid wordt als “magazijn”, samen met de zuidelijke vleugel wordt ondergebracht in nummer 1171. Dit is van belang in verband met de eerste vennootschapsakte die geregistreerd wordt. Niet alleen onthult deze de dominante positie die François Stoltzenberg in de firma had, maar ook geeft ze een kijkje in de keuken van de persoonlijke verhouding tussen beide families.

Bij de omschrijving van de veranderingen in de legger wordt overigens opgemerkt dat de stichting (dus de oprichting) van het ateliercomplex in 1857 was. Hier heeft men zich vergist met de eerste uitbreiding. Verder staat vermeld dat de “oprigting

eener Vennootschap" in 1861 heeft plaatsgevonden.⁹³ Dit laatste slaat op de hernieuwing van het contract tussen de twee firmanten, welk ritueel om de zoveel jaar herhaald werd. Uit de bijbehorende notariële akte blijkt dat Cuypers en Stoltzenberg in 1860 er toe over zijn gegaan om de onderhandse overeenkomst van januari 1859 – die door toedoen van Thijm tot stand was gekomen – aan te passen en te formaliseren.

Afb. 4-13 Frans Hubert Marie Stoltzenberg (1838-1909), de zoon van de oude François Stoltzenberg hier tussen zijn twee zoons. Frans junior zou zich ontpoppen als een nagel aan Cuypers' doodskist. Herkomst GAR.

De totstandkoming blijkt met de nodige strubbelingen gepaard gegaan te zijn die ons een kijkje in de keuken van de firma gunnen. Zoals iedere verhouding heeft ook een zakelijke relatie gevoelsmatige componenten. Op dit punt ligt het probleem niet zozeer bij Stoltzenberg senior als wel bij de inmiddels volwassen zoon. Thijm vraagt Cuypers waarom hij vanwege de verbintenis met senior zich ook verplicht zou voelen aan "dien droogen, dommen jongenheer", ook al is de vader een "grand homme". Stoltzenberg pretendeert blijkbaar dat Pierre zo makkelijker aan fondsen kan komen, maar Thijm meent dat elke vennoot Cuypers beter zou passen dan deze heren. Ook Nenny meent dat ze niets met Frans van doen hebben,

⁹³ Kadastraal archief: legger d.j. 1854 e.v. artikel 642.

wanneer hij niet toetreedt, ook al kunnen ze hem vanwege de verdiensten in het verleden niet helemaal op zij zetten.⁹⁴ Wanneer Cuypers gewapend met een concept van Thijm in januari 1859 de onderhandelingstafel betreedt blijkt al snel dat er sprake is van blufpoker aan de kant van zijn vennoot. Stoltzenberg moet namelijk bekennen dat hij geruïneerd zal zijn wanneer de vennootschap opgeheven wordt.⁹⁵ Dit doet de positie van Cuypers bepaald geen kwaad. Zijn aanstaande zwager raadt hem aan niet af te wijken van het voorgestelde contract. Cuypers heeft billijke eisen, dus geen nutteloze samenkomsten meer. Als Stoltzenberg uit wil treden is dat voor Nenny en hem een “*allergewenschte*” zaak. Op de een of andere manier weet Stoltzenberg de zaak te rekken, want in maart dat jaar, kort na zijn huwelijk met Nenny, schrijft Cuypers aan Thijm dat hij door zijn vennoot in een onaangename positie is gebracht. Er wordt gesproken over de dreigende val van het bedrijf en uit de context blijkt andermaal dat Frans junior hier bij betrokken is. Thijm regelt dat monseigneur Smits (bisschop van Haarlem) Stoltzenberg zal adviseren om zijn zoon in een ander vak te plaatsen. De geschiedenis zal leren dat François dit advies naast zich neer heeft gelegd, uiteindelijk tot groot nadeel van Cuypers en Nenny. Niet onvoorspelbaar zullen er telkens wanneer het contract vernieuwd moet worden, spanningen tussen Cuypers en Stoltzenberg zijn. Vaak moet hun wederzijdse vriend Ariens dan de gemoederen sussen.⁹⁶

De akte geeft aan dat het kapitaal van de vennootschap op 1 januari 1860 bepaald is op de som van f 92.241,49. De helft hiervan is door de contractant Cuypers in contanten ingebracht. François Stoltzenberg had al f 23.446,22 geïnvesteerd en heeft bij het verlijden van de akte “*voorst (sic!) in gemeenschap gebragt een huis en erf met aanhorige gebouwen kadastraal bekend gemeente Roermond ter plaatse gelegen in Lievevrouweveld sectie C. nummer*” 1138, 1139, 1140, 1171, 900 en 911, “*ter gezamenlijk grootte van vier en dertig roeden, vijf en veertig ellen, hebbende eene waarde van*” f 22.647,52 “*en aan genoemde contractant Stoltzenberg toebehoorende, krachtens, wat de grond betreft onderlinge akten in datos*” 20 mei, 10 juni en 10 augustus 1854 en 31 mei 1859 “*behoorlijk geregistreerd waarop laatstgenoemde de er thans opstaande gebouwen heeft opgericht*”.⁹⁷ In dit licht bezien is het wel frappant dat de gevelsteen alleen de naam van Cuypers bevat die zich daarop afficheert als “*architecte*” en als jaartal 1853 toevoegt. In ieder geval verklaart de financiële situatie waarom er zo bezuinigd is op het materiaalgebruik van het pand. Cuypers had een relatief beperkt budget ter beschikking van f 10.000,-, waarvan de

⁹⁴ Nai, BA Cuypers & Co, S50: 20.1.59; 24.1.59. S47: 120, 24.1.59.

⁹⁵ Nai, BA Cuypers & Co, S50: 21.1.59; 18.3.59; S48: 28.1.59. 17.3.59.

⁹⁶ Zie vorige noten en voorts Van Leeuwen (2007), P.J.H. Cuypers, hoofdstuk 2.

⁹⁷ Kadastraal archief register deel 180 akte nummer 57 d.d. 19 oktober 1860. De getallen zijn hierin voluit geschreven en voor de leesbaarheid in het citaat numeriek vermeld.

firmanten ieder de helft moesten inbrengen. Cuypers moest zijn aandeel financieren door een lening bij Stoltzenberg van f 5000,- tegen 5% rente.⁹⁸ Deze ongelijke situatie waar ook Thijm zich mee bemoeid heeft, werd in 1860 rechtgetrokken. De akte eindigt er mee dat aan beide vennoten het recht wordt verleend om een even groot bedrag in de zaak te storten. Het kapitaal ingebracht door de een mocht nimmer dat van de ander te bovengaan, zodat er geen meerderheidsbelang kon ontstaan.⁹⁹

Uit een latere hulpkaart van 1873 blijkt dat de nummers 900 en 911 direct grenzen aan de zuidelijke vleugel en samengevoegd worden tot perceel 1437.¹⁰⁰ Hiermee hebben we de eerste territoriale uitbreiding van de firma Cuypers & Stoltzenberg in beeld. Daar zou het niet bij blijven, zoals we in de loop van dit hoofdstuk zullen zien.

4.3.2 Dagelijks functioneren van het bedrijf

Tot de vele legenden die in het kader van dit onderzoek zijn ontkracht behoort ook het verhaal van de zogenaamde opzichterswoning tegen de zuidelijke vleugel die voor Jean Lauweriks gebouwd zou zijn. De ene keer wordt daar de datum van 1858 aan gehecht, de volgende maal 1860.¹⁰¹ Hierna zullen we zien dat het kleine volume pas in 1873 op de hulpkaarten verschijnt. De stelligheid van het verhaal vormt een indicatie van het belang dat van Lauweriks voor de firma zou hebben gehad. Enige correctie van dat beeld lijkt hier op zijn plaats. Toen de verhuizing naar het kantoorpand in 1858 niet doorging, vond Lauweriks huisvesting in een pand aan de Neerstraat (mogelijk dat van Stoltzenberg?). In 1865 volgde hij met zijn gezin Cuypers naar Amsterdam, waar hij in 1869 tot groot verdriet van Cuypers onverwacht overleed als gevolg van bloedvergiftiging.¹⁰² Aangezien Lauweriks in de hiernavolgende paragraaf over het bevolkingsregister in het geheel niet voorkomt, moeten we constateren dat het gezin nooit aan de Kapellerweg heeft gewoond. Een bevestiging hiervan lijken we te vinden in een brief van Nenny aan Pierre van Maria Geboorte (8 september) 1863, waarin ze schrijft: "*Lauweriks heeft ook eenige dagen de koorts gehad; maar 's morgens kwam hij toch werken. Hij is nu weer beter*".¹⁰³

⁹⁸ Van Leeuwen (2007), P.J.H. Cuypers, hoofdstuk 2.

⁹⁹ GAR FA Cuypers V.4. Brief van Nenny aan Pierre d.d. (onleesbaar). Bemoeienis Thijm: briefwisseling tussen Cuypers en Thijm, KDC brief van Cuypers van 17 maart 1859 en Nai, PGA Cuypers, S 50, no. 145 brief van Thijm van 18 maart 1859.

¹⁰⁰ Kadastraal archief: legger artikel 612, nummer 17.

¹⁰¹ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 184; 198.

¹⁰² Schiphorst, Toevloed van werk, p. 198; Nai, PGA Cuypers S48/107, brief van Cuypers d.d. 11 juni 1869.

¹⁰³ Nai, PGA Cuypers, S47/120: 8 september 1863.

Afb. 4-14 De zogenaamde opzichterswoning is oorspronkelijk de machinekamer van de stoommachine voor de schrijnwerkerij.

De hardnekkige verbinding van de vermeende opzichterswoning met de figuur van Lauweriks is goed te verklaren. Hij was immers de adjunct-directeur die Cuypers tijdens zijn afwezigheid verving. Dat laatste was meer regel dan uitzondering, zoals uit de brieven van Nenny blijkt.¹⁰⁴ Lauweriks voer dan ook mee met de op- en neergaande stroming van het bedrijf dat in 1861 zijn eerste grote crisis doormaakte als gevolg van het arbeidsconflict van Cuypers met zijn beeldhouwers over het roken in het atelier en de aanwezigheid van vrouwen en kinderen. De zaak liep hoog op. Zes van hen verlieten dat jaar het atelier en begonnen voor zichzelf, hetgeen onmiddellijk tot omzetsdaling van de firma leidde. Ook voor de bedrijfsvoering was het conflict desastreus: de werkzaamheden aan een grafmonument (?) te Breda lagen bijna twee jaar stil. In het kielzog van het conflict verdween bovendien Cuypers' huisgenoot en chef de bureau Frans van Schouwbroek, die de zijde van de dissidenten heeft gekozen. Tenslotte maakt de commotie een einde aan de leertijd van de nog heel jonge A.C. Bleijs die zich toen al als een querulant ontpopte. Vanuit Roermond ging hij door naar Antwerpen om de architectenopleiding aan de Academie te volgen.¹⁰⁵ Hoewel Cuypers met zijn aanpak een voorbeeld heeft gesteld, blijkt uit de brieven van Nenny dat het atelier eigenlijk niet goed draaide zonder hem: *“Ik heb van morgen de teekenaars weer moeten te recht zetten, ze maken een leven als een oordeel, en ge zult moeten eindigen met stappen weer te doen”*, schrijft ze in 1862. Als hij afwezig is doen *“de jongens”*

¹⁰⁴ Zie hierover ook Wies van Leeuwen, 'De vliegende architect': www.pjhcuyper.nl.

¹⁰⁵ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 202; 296. Nai, PGA Cuypers S 57, brieven aan Thijm d.d. 13 juni en 19 juni 1861.

welbeschouwd niets.¹⁰⁶ Hieruit zou men kunnen concluderen dat Lauweriks als manager niet zijn ware roeping had. Cuypers zou hem na zijn dood dan ook vooral gedenken als de man die “meer dan vijftien jaar [...] met de grootste nauwgezetheid en liefde mijn denkbeelden” heeft uitgewerkt “en hoe goed slaagde hij daarin”.¹⁰⁷

Afb. 4-15 Portret van Lauweriks op het grafmonument op het kerkhof van Rolduc, ontworpen door Cuypers en uitgevoerd in het atelier (Herkomst Schiphorst, afbeelding 108).

Een bijzondere sfeertekening geeft Nenny in 1865, wanneer ze verhaalt dat de chefs van het atelier voortdurend bij haar hun beklag doen over elkaar. Niet alleen onthult de brief de positie van Nenny, maar bovendien werpt ze een helder licht op het functioneren van de verschillende mensen in de organisatie: “t Wordt tijd dat ge terug komt voor mij — ja in den eerste plaats want mijn verlangen is oneindig — maar ook om hier de boel wat te regelen door Bolsius¹⁰⁸ flink aan te stellen daar Ketels¹⁰⁹ klaagt dat de anderen niets uitvoeren, Frans klaagt dat Ketels den halven dag [weg/moe] is en Lauweriks klaagt dat Frans zo dikwijls afwezend is. Je moet den ouden St. en Frans het vuur nader aan den schenen leggen. Alle morgens komt hij even laat en 's middags is hij gedurig op den kuijer. Hebt ge met Joop over 't kontrakt gesproken? Ik zou nog niets bepalen omtrent het voortgaan met Frans bij overlijden van den oude.” Hoewel het lijkt alsof Stoltzenberg senior op dat moment ver in de winter van zijn leven verkeerde, was 'de oude' toen pas 60 jaar! Uit de brief kunnen we concluderen dat het contract, een kleine twee maanden voor het vertrek naar Amsterdam, opnieuw ter discussie stond. Dat Nenny's voorzichtigheid

¹⁰⁶ Nai, PGA Cuypers, S46, brief van Nenny d.d. 4.10.62.

¹⁰⁷ Schiphorst, Toevloed van werk, p. 198. Nai, BA Cuypers & Co, brief van Cuypers aan Nenny d.d. 11-6 en 10-7 1869.

¹⁰⁸ Antoine Bolsius was via de koude kant geparenteerd aan Cuypers en had eveneens de Academie in Antwerpen bezocht. Vermoedelijk was hij de opvolger van Frans van Schouwbroek. Hij komt hierna nog ter sprake als echtgenoot van een van de dochters van Stoltzenberg senior.

¹⁰⁹ Voor Hendrik Ketels zie Schiphorst, bijlage 1, p. 299: hij was bouwkundig tekenaar en timmerman en werkzaam van 1860 tot 1871.

overigens terecht was heeft de geschiedenis bewezen. Uiteindelijk zou Frans junior een onbetrouwbare compagnon blijken wiens overmoedige zakelijk optreden en daaropvolgende chicanes leidden tot de liquidatie van de vennootschap.¹¹⁰

It wordt tijd dat ge lang komt
voor mij - ja, in de eerste plaats
want mijn verlangen is minlijk -
maar ook om de boel hier wat
te regelen door Doluis fluit om
te stellen, dan Ketels klaagt dat
de andere niets uitvoeren, Fran
klaagt dat Ketels de halve
slag niet is en Lauweit klaagt
dat Fran dus dikwijls afwezig is.

Afb. 4-16 Fragment uit een brief van Nenny aan Cuypers over de klagende chefs.

Er worden verschillende redenen genoemd waarom Pierre en Nenny tenslotte naar Amsterdam verhuisden. Enerzijds is er het echec met het personeel in 1861, dat twee jaar later gevolgd werd door de controverse rond de Munsterkerk die Cuypers veel kruim heeft gekost, zoals uit de briefwisseling met Nenny blijkt. Anderzijds wilde Nenny na de dood van zontje Theo graag terug naar Amsterdam. Uit de correspondentie blijkt dat ze veel alleen was en ze vertrouwde er op dat ze in Amsterdam beter opgevangen kon worden dan in Roermond. De correspondentie tussen hen beiden geeft echter aan dat ze in 1864 al op zoek waren naar bouwgrond, omdat Cuypers de noodzaak voelde meer centraal gevestigd te zijn met het oogpunt op zijn actieradius.¹¹¹ Tenslotte verhaalt Cuypers zelf nog in 1912: "Amsterdam, dé

¹¹⁰ GAR, FA Cuypers 5.IV, nr 1195 III/28 d.d. 8.5.65.

¹¹¹ Nai, PGA Cuypers, S 41, 20 maart 18.65 en 26 maart 1865. dood kind Cuypers, verhuisplan Amsterdam. Idem S 48, d.d. 3 april 1864.

grote stad immers van ons land, waar mijn verbeelding natuurlijk naar uitging, om de ruimte, 't intellectuele leven, het moderne verkeer, dat je toch noodig hebt als jong architect voor de groei van je werk nietwaar?'¹¹² Hoezeer zijn verbeelding daar tot ontwikkeling kwam, laat het rijke oeuvre zien dat in de hoofdstad is ontstaan.

4.4 Intermezzo: het komen en gaan volgens het bevolkingsregister

Zoals we bij de typologische analyse hebben aangegeven is in het kader van dit onderzoek onder meer nagegaan wie er allemaal in het complex 'buiten de Kapellerpoort' hebben gewoond. Ook dat heeft verrassingen opgeleverd, zowel – aanvankelijk – in de zin van raadsels als van nieuwe inzichten. Bij de analyse speelde vooral de vraag naar de manier waarop de huizen genummerd werden en de gehanteerde systematiek. Het bevolkingsregister legt vast wie er in een bepaald tijdsinterval in een pand woont. Met een cyclus van tien jaar werden de registers vernieuwd. Tussentijdse wijzigingen werden met doorhalingen en aanvullingen aangegeven. We laten hier het overzicht en de conclusies volgen.

1850-1860 — Blijkens de inschrijvingen in het register dat de cyclus 1850-1860 beslaat, woonde Cuypers met zijn gezin en Frans Vanschoubroek en een dienstmaagd "buiten de Kapellerpoort" op nummer **956^{3e}**. Na hun overlijden zijn de namen van Rosa van de Vin en het tweede dochttertje doorgestreept, terwijl Nenny als laatste in het register wordt toegevoegd. Op nummer **956^{2e}** blijkt het vijfkoppige gezin van de koopman in hardsteen Gerard Janssen te verblijven, terwijl nummer **956^{4e}** de verblijfplaats vormt van de arbeider Martinus van Buren en zijn familie. Van de vier kinderen zou er slechts één de zuigelingentijd overleven.¹¹³ Het tekent het verschil in stand, huisvesting en middelen dat de familie Janssen-Jordans niet bezocht werd door dit leed.

Hoe deze huisnummers geïnterpreteerd moesten worden bleek een ware puzzel. Algemeen wordt aangenomen dat het ateliercomplex er eenzaam bij heeft gestaan de eerste jaren. Zijn er mogelijk toch al meer panden geweest langs de Maastrichterweg of hebben we hier te maken met huurders uit de vroegste periode? Dat lijkt voor de hand te liggen, aangezien het complex officieel vier verschillende kadastrale percelen besloeg die ieder hun eigen huisnummer kunnen hebben gehad. Zoals eerder kort aangehaald, ontvouwt zich het beeld van een nummering van de kant van de stad richting buitengebied van **956^{1e}** (noordelijke

¹¹² Hubar en Rackham, Het familiegraf van P.J.H. Cuypers, p.33.

¹¹³ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3798, 1587, 1586 en 1588. Nummer **956^{1e}** nog verifiëren.

werkplaats), **956^{2e}** (kantoorpand), **956^{3e}** (woonhuis Cuypers) en **956^{4e}** (zuidelijke werkplaats). In dit scenario valt wel op dat de huurdersnamen nergens in de andere stukken voorkomen. Toch bleek het bij de behandeling van de *cité ouvrière* goed mogelijk om hen binnen het complex te positioneren.¹¹⁴

1860-1870 — Het register van de volgende cyclus (1860-1870) is eveneens intrigerend. Huisnummer Buiten de Kapellerpoort nummer 956 wordt dan integraal opgevolgd door Kapellerweg 1104! Wie treffen we allemaal aan:

1104 Cuypers met zijn gezin, bestaande uit Nenny, twee gediensstigen en vier (**956^{3e}**) kinderen.

Na hun vertrek zijn de namen doorgehaald en treffen we hier zijn vennoot, François Stoltzenberg, met zijn vier kinderen en drie domestieken.¹¹⁵ Bij hem staat als beroep vermeld “koopman en fabrikant”, bij zijn oudste zoon Frans Marie Hubert “kantoorbediende”.

Opvallend genoeg blijft het personeel van Stoltzenberg dat werkzaam is in de textielwerkplaats – zij worden vermeld als kleermaker of kleermakersgezel – *Onder aan de Markt* wonen. Als hoofd van de bewoners wordt kleermaker Jozef Hendricus Körner vermeld.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11		Cuypers	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
21		Stoltzenberg	Théophile Joseph	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
31		Cuypers	Charles	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
41		Stoltzenberg	Marie-Anne	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
51		Stoltzenberg	Marie-Anne	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
61		Cuypers	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
71		Cuypers	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
81		Cuypers	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
91		Stoltzenberg	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
101		Stoltzenberg	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
111		Stoltzenberg	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104
112		Stoltzenberg	Charles Joseph Hubert	18	Handelaar	1825	Brussel	g.		1104

Afb. 4-17 Detail bevolkingsregister 1860-1870 met de opeenvolgende inschrijving van Cuypers en Stoltzenberg

¹¹⁴ Zie de voorgaande paragrafen 4.1.2 en 4.1.3 ter zake van de typologie.

¹¹⁵ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3809, 189.

1104^{bis} (956^{4e}) Opnieuw treffen we hier “katoenf. arbeider” Martinus van Buren en zijn gezin aan. Er zijn inmiddels drie kinderen bijgekomen die de zuigelingentijd wel overleven. Zoals eerder gesteld, heeft Van Buren vrijwel zeker nooit voor Cuypers gewerkt, maar voerde zijn vrouw de keuken van de werkplaats. Zeer waarschijnlijk verbleven zij in het souterrain onder het kantoorpand, dat behalve de keuken en de koelkelders nog één extra ruimte had. Na hun vertrek verblijft “fabrikant” Robert Claus uit Heinsberg (niet te verwarren met Philip Claus) met vrouw, kinderen en domestieken hier.¹¹⁶ Claus woont dan al geruime tijd in Roermond, aangezien geen jaar van vestiging wordt vermeld en is zeer waarschijnlijk familie en vennoot van Philip Claus.

De komst van de familie Claus valt te verklaren in het licht van de verhuizing van Cuypers naar Amsterdam. Op dat moment gaat immers ook zijn architectenbureau over. Er kwam dus nagenoeg een heel pand leeg te staan. In 1862 was al een poging ondernomen om een deel van het complex te verhuren aan Frans Nicolas, zowel voor het glazeniersbedrijf als om er te wonen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Toen het verhuurd werd aan Robert Claus, bracht hij zijn eigen huispersoneel mee, waardoor niet langer employé geweest zal zijn voor Van Buren en zijn gezin.

956^{2e} Wanneer de hypothese klopt dat de familie Janssen-Jordans tot de komst van Nenny op de begane grond van het woonpand verbleef, dan is dit nummer samengevoegd met nummer 3 tot 1104.

1105 Ondertussen wordt het eerstvolgende buurpand bezet door Cuypers' concurrent Carl Weber met zijn gezin en schoonfamilie Schieffer. Zij worden opgevolgd door de familie van Deun waarvan het hoofd als “fabrikant” wordt opgevoerd (de specificatie is helaas onleesbaar). Tenslotte zijn hier de weduwe Eijdens met haar drie kinderen en de vrijgezel Eschweiler woonachtig.¹¹⁷

1103 Is het verloop op nummer 1105 groot te noemen, de bewoning op het eerstvolgende nummer aan de andere kant (waarschijnlijk richting stad) is statisch te noemen. Hier verblijft Godvrienus (?) Martinus Vastbinder, “Ontvanger der plaats. belasting” met vrouw en drie kinderen.¹¹⁸

¹¹⁶ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3809, 191.

¹¹⁷ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3809, 192.

¹¹⁸ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3809, 190.

Bij de behandeling van de typologie van het pand hebben we laten zien dat de onderverdeling in 2, 3 en 4 van huisnummer **956** overtuigend te verklaren is. Dat geldt ook voor 1104 en 1104^{bis}. Wel blijft het vreemd dat over de huurders geen enkele vermelding te vinden valt in de correspondentie tussen Nenny en Pierre.

1870-1880 — Het bevolkingsregister uit de cyclus van 1870-1880 geeft aan dat er opnieuw een hernummering heeft plaatsgevonden: Kapellerweg 1104 wordt Kapellerweg D N^o 360.

D N^o 360 (1104; **956^{3e}**) Als hoofd van de familie Stoltzenberg staat nog altijd François aangeduid onder de vermelding van “koopman”. Verder worden zijn zoon Frans M.H. en zijn dochters Caroline en Pauline opgevoerd. Na deze kinderen van senior volgt de vrouw van Frans junior, Louisa Dorothea Maria Alberdingk Thijm, een nicht van Nenny. Uit dit huwelijk werden twee zonen en een dochter geboren.¹¹⁹ Verder verbleven er twee tot drie domestieken.¹²⁰

Het huwelijk van Frans junior en Louise Alberdingk Thijm demonstreert het niet ongebruikelijke fenomeen dat zakelijke relaties leiden tot familiebanden, waardoor het opgebouwde kapitaal binnen een selecte kring bleef.

D N^o 360/2 Uit het bevolkingsregister valt op te maken dat het jonge echtpaar al snel de hoofdbewoners van het pand werden. Er komt een aparte inschrijving van de oude heer met zijn twee ongehuwde dochters.¹²¹ Of dit betekent dat er een daadwerkelijke splitsing van nummer 360 heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Wel valt op dat er in het totaal acht familieleden en drie tot vier domestieken woonden.

Vooruitlopend op de ontwikkeling die in de volgende paragraaf beschreven wordt geven we hier ook de bewoning weer die in de nieuwbouw direct ten zuiden van het museum zou komen:

D N^o 359 Als hoofd van het gezin wordt Antonius Cornelis Bolsius opgevoerd die een ‘neef’ van Cuypers was en in het bedrijf als bouwkundige en architect werkte. Hij was getrouwd met Maria Christina Josephina Stoltzenberg (Marie-Christine), de dochter van de oude heer.¹²² Ook hier herkennen we het eerder genoemde fenomeen van de symbiose tussen zakelijke en

¹¹⁹ Schiphorst, Toevloed van werk, p. 188.

¹²⁰ GAR, Bevolkingsregister, 1.5 inv.nr 3824, 120.

¹²¹ GAR, Bevolkingsregister, 1.5 inv.nr 3825 (1870-1880), 19.

¹²² De benaming Marie-Christine is historisch niet onderbouwd, maar ingevoerd vanwege de leesbaarheid.

familiebanden.

Behalve het echtpaar wordt zoon Frans Jozef genoemd en enkele domestieken, waaronder de min Catharina Dassen uit Waldvucht.¹²³ Een dergelijke figuur typeert de standing van de familie.

Bolsius wordt vermeld als architect, hetgeen tot de vraag leidt of hij dit huis ook ontworpen zou hebben. Daarop komen we terug bij de kadastrale hulpkaarten.

Volgsnummer.	Dag- teekening en Jaar der Inschrijving.	FAMILIENAAM. (Familienaam der vrouw).	VOORNAMEN. (Voluit geschreven.)	M. (mannelijk) V. (vrouwelijk)		Dag- teekening en Jaar der Geboorte.	GEBORTEPLAATS. (Met aangeving der provincie voor inboor- lingen, van het land voor vreemdelingen.)	Burgerlijk	
				Geslacht	Betrokking van elk soort tot het hoofd van het huizeken. (Niet in te vullen voor ofon- derlijk levende.)			Tijds de Inschrijving.	Vera ei Dag
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1		Bolsius	Antonijs Cornelis	M.	hoofd	20/12/1859	S. Bosch.	62.	
2		Stoltzenberg	Marie-Christine Stoltzenberg	V.	meub.	22/10/1845	Roermond.	42.	
3		Bolsius	Frans Jozef	M.	zoon	24/1/1869	id.	0	
4		Dassen	Catharina	V.	gen.	24/1/1845	Waldvucht	0	
5		Bolsius	Katharina	V.	ed.	18/1/1850	Medisch.	0	
6		Dassen	Antonia Catharina	V.	dochter	18/1/1845	Roermond	0	
7		Margotius	Anna	V.	gen.	18/1/1845	id.	1	
8		Claus	Philip	M.	zoon	18/1/1845	Roermond	1	

Afb. 4-18 Detail bevolkingsregister 1860-1870 met het gezin van Antoine Bolsius en Marie-Christine Stoltzenberg.

D N° 362 (1104^{bis} 956^{de}) Ondertussen blijft aan de andere kant van Stoltzenberg de familie Claus met twee kinderen en twee dienstmaagden wonen. Fabrikant Claus heet hier voluit Frederik Theod. Robert, terwijl zijn oudste zoon de naam van Philip Robert draagt.¹²⁴ Dit laatste versterkt het vermoeden dat het hier om familie van de textielabrikant Philip Claus gaat.

1870-1880 — Bij de volgende cyclus verandert er niet veel. De weg wordt omgedoopt tot de Kapellerpoort en krijgt andermaal nieuwe huisnummers.

¹²³ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3824, 118.

¹²⁴ GAR, Bevolkingsregister, I.5 inv.nr 3809, 121.

- n^o 68 (D N^o 360; 1104; **956^{3e}**) Bij het gezin van Frans Hubert, Louise en hun drie kinderen heeft inmiddels de figuurschilder Frans Reclair zijn intrek genomen. Reclair hoort tot de talentvolle krachten uit het atelier en maakte onder meer de monumentale schildering van het H. Hart in de oostelijke transeptarm van de Sint-Servaaskerk.¹²⁵ Opvallend is overigens het grote aantal domestieken dat komt en gaat.
- n^o 69 (D N^o 359) De zwager van Frans junior en bouwkundige bij Cuypers, Antoine Bolsius is inmiddels met zijn gezin vertrokken. Het huis is overgenomen door de twee ongetrouwde dochters van de 'grand homme', Caroline en Pauline, die Cuypers later in zijn brieven aan Joseph als "de dames Stoltzenberg" zal betitelen.
- n^o 66/7 (?) (D N^o 362 (1104^{bis} **956^{4e}**) Of de familie Claus nog in het voormalige kantoorpand van Cuypers zit, dient nog geverifieerd te worden. Zeer waarschijnlijk vertrekt Robert Claus pas op het moment dat Pierre Cuypers het kantoorpand weer nodig heeft voor de firma Cuypers & Co.

Tot die tijd doen er zich nog verschillende veranderingen aan en in de omgeving van het pand voor, die hierna aan de orde komen.

4.5 De familie Stoltzenberg aan het roer (1863-1892)

4.5.1 Buddenbrooks revisited

Met het aantreden van vader en zoon Stoltzenberg als hoofdbewoners van het complex aan de Kapellerweg, komt de vraag aan de orde of dit met een meer actieve positie in het bedrijf gepaard ging. De bevolkingsregisters zijn er klip en klaar over dat er niemand anders bij het bedrijf woonde die met de leiding had kunnen zijn belast. Uit de hiervoor geciteerde brief van Nenny bleek al dat Frans Hubert een bepaalde leidinggevende rol in het atelier geacht werd te vervullen, maar er eigenlijk de kantjes van af liep.¹²⁶ Dat gold in zekere zin ook voor twee andere chefs in het bedrijf, zijn zwager Bolsius en beeldhouwer Ketels. Mogelijk heeft Cuypers in het kader van de contractbesprekingen bedongen dat de firma met vader én zoon gecontinueerd kon worden, mits Stoltzenberg senior bereid zou zijn om mee te verhuizen naar de Kapellerweg en daar als *chief whip* het subkader in het gareel te houden. Stoltzenberg zal zich in dat geval zeker gekend hebben gevoeld: tenslotte was hij niet zomaar een willekeurige financier, maar een man met hart voor de zaak die indien nodig zelf beslissingen bij de bestellingen nam en bij tijd en wijle mensen

¹²⁵ *Hubar, Sint-Servaaskerk, p.128.

¹²⁶ GAR familiearchief Cuypers V.4., d.d. 8 mei 1865

rondleidde door het atelier. Voordat hij met Cuypers in zee was gegaan leidde hij, zoals Joseph Cuypers later ietwat denigrerend verhaalt, naast zijn borduuratelier een kleine werkplaats waar lijsten voor geschilderde panelen of gipsen kruiswegen en eenvoudige kerkmeubels gemaakt werden. Dit bedrijf, waar naar gedrukte modellen werd gewerkt, kende een bezetting van zeven tot acht man. Het hield stand, ook nadat de vennootschap was opgericht. Wie de activiteiten van Stoltzenberg overziet, valt op dat hij vooral sturend lijkt te zijn geweest bij de deelname van zijn firma's aan de verschillende Wereldtentoonstellingen en andere beursachtige exposities. Nadat hij zich rond 1870 had teruggetrokken, heeft Frans junior ook deze taak van hem overgenomen.¹²⁷

Afb. 4-19 Cuypers' schetsontwerp grafmonument Stoltzenberg te Roermond circa 1875 (Nai).

Bij het bevolkingsregister zagen we dat Frans Hubert in de periode 1860-1870 vermeld stond als kantoorbediende. Lidwien Schiphorst geeft aan dat hij een interne bedrijfsscholing volgde, waarbij hij onder meer als opzichter en beeldhouwer werd opgeleid. Veel ambitie lijkt hij daarin niet gehad te hebben. Het is dan ook weinig verrassend dat hij blijkens het bevolkingsregister uit de periode 1870-1880 in zijn vaders voetsporen is getreden. In deze rol van "fabrikant" is hij geleidelijk gegroeid. Uit de brieven blijkt dat zowel zijn vader als zijn zwager Bolsius in 1869 geveld waren door ziekte. Hoewel beiden daar over heen kwamen, ziet het er naar uit dat junior

¹²⁷ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 53; 122; 193-196. Concordans Nai: Cuypers & Co: g151/d1120 e.v.

vanaf dat moment de zaken van zijn vader over ging nemen.¹²⁸ Het is de vraag of hij deze helemaal alleen behartigde, zeker gelet op de eerdere karakterschets door Joseph en Nenny. Mogelijk hebben zijn beide ongetrouwde zusters het goudborduuratelier geleid dat hij na 1892 ook formeel op hun naam laat zetten. Na het vertrek van het gezin van hun zus Marie-Christine en zwager Bolsius betrekken zij het buurpand op de Kapellerweg. Uit de correspondentie van Cuypers blijkt dat er sprake was van “*gebrek aan harmonie*” tussen Bolsius en Frans junior. Mogelijk heeft deze *incompatibilité des humeurs* het vertrek van het echtpaar bespoedigd.

Vader en zoon Stoltzenberg zullen tussen 1865 en 1893 (senior overleed in 1875) een soort algemene directie over de kunstwerkplaatsen gevoerd hebben, waaronder verschillende chefs opereerden die met de dagelijkse leiding waren belast. In het bedrijf was een administrateur voor de bestellingen en leveringen werkzaam, hetgeen onverlet liet dat de commerciële correspondentie in handen bleef van Nenny. Gelet op het mentaliteitsverschil tussen vader en zoon, zal Stoltzenberg senior een meer betrokken regie hebben gevoerd, dan junior. Die conclusie wordt mede ingegeven door de wijze waarop de firma haar einde vond.

Afb. 4-20 Grafkapel voor de familie Stoltzenberg op de Oude Kerkhof te Roermond circa 1875.

Het begin van het einde voor de vennootschap met Cuypers lag in de kennismaking van Stoltzenberg junior met de Nieuwe Wereld. In 1876 nam hij deel aan de wereldtentoonstelling van Philadelphia en ontdekte hij de grote vraag naar kerke-

¹²⁸ Nai, PGA Cuypers, S48/107 brief van Cuypers d.d. 11 juni 1869.

lijke interieurstukken in de Verenigde Staten en Canada.¹²⁹ Voor de firma kwam dat goed uit want dit vult een lacune die ontstaat wanneer de grote werken aan het Rijksmuseum eindigen, die tot een dependance in de 'bouwloods' – de latere Quellinusschool – naast het museum hadden geleid.¹³⁰ Hoe de ideeën zich daarover precies hebben ontwikkeld valt niet tot in detail te achterhalen, maar daarbij valt in ieder geval de naam van de tweede zoon van Thijm, Frank Alberdingk Thijm, die zich na een beschamend faillissement in 1878 inscheeptte om zijn heil in New York te gaan zoeken. Uit de biografie over Thijm van Michel van der Plas blijkt dat de betrokkenheid van Frank min of meer een gelegenheidstreffer was die geregeld werd toen hij in 1884 tijdelijk terug was in het land.¹³¹ In juni 1884 ging hij, zoals broer Karl (Lodewijk van Deyssel) memoreert, voor “een kleine maand” naar Roermond om samen met Frans Stoltzenberg de organisatie voor te bereiden. Dit leidde tot de oprichting van een agentschap, gevestigd in Duane Street in New York, waar Frank behalve de firma Cuypers & Stoltzenberg ook F. Nicolas Art Stained Glass zou vertegenwoordigen. Of dit een gelukkige zet was is zeer de vraag. Wanneer Frank in 1887 overkomt om zijn ouders te bezoeken, haalt Thijm hem over om definitief te blijven. Dit tot schrik van zijn zus Catherina die het al erg genoeg vond dat Karel (Lodewijk van Deyssel) op de zak van hun vader teerde en bij Nenny over Frank klaagt: “*Il a bien prouvé dans les affaires de Luns et Stoltzenberg qu'il ne s'intéresse pas vivement à la perte de l'argent des autres* ».¹³²

De volgende akte van het drama kondigt zich aan wanneer Cuypers in februari 1888 aan zijn zoon schrijft dat Stoltzenberg voor drie maanden naar New York vertrekt. Het ziet er naar uit dat hij daar zijn (nieuwe?) compagnon die het bedrijf leidt moet zien te beteugelen. Hiervan krijgen we een meer gedetailleerd beeld dankzij de sterkte/zwakteanalyse die Joseph Cuypers in 1891 in een brief aan zijn vader opstelt. Dan blijkt dat het agentschap voor 90% in handen van Frans is en voor 10% in handen van ene Lambert. De zaak op zich zelf lijkt goed te draaien, maar Lambert bedient zich te ruim van de kas en draagt te weinig van de omzet aan de firma in Roermond af. Hierdoor ontstaan nijpende problemen en verliezen. Frans kan hier – zeker op zo'n grote afstand – niet tegen op, vooral niet omdat Lambert een persoonlijkheid van formaat blijkt te zijn: “*tot in Roermond wist hij telkens meer voorrechten van Frank af te dwingen, hoeveel te meer zal hij dat te New York weten te doen*”. In het voorbijgaan wordt gewag gemaakt van het duo Diepenbrock (eveneens via Thijm familie van Cuypers en Stoltzenberg) & Lambert

¹²⁹ Schiphorst, Toevloed van werk, pp.54-55.

¹³⁰ Koopmans, Muurvast en gebeiteld, pp. 50-52.

¹³¹ Van der Plas, Vader Thijm, pp.473; 577-578.

¹³² Ruyven-Zeman, De Firma Nicolas. Van de Plas, Vader Thijm, p. 617: brief aan Nenny d.d. 25 november 1887 (Nai S 42/55): hij heeft met de zaken van Luns en Stoltzenberg bepaald laten zien dat hij zij zich niet erg interesseert voor het verlies van het geld van anderen.

die zich van de “Oude Wereld” proberen los te maken. Volgens Joseph is er maar één oplossing waardoor Frans Stoltzenberg niet alleen zijn geldschietters tevreden kan stellen, maar ook zijn oudere schulden aan de verschillende familieleden kan aflossen: dat is zelf naar New York gaan met zijn gezin om het directeurschap ter hand te nemen. Wanneer hij het goed aanpakt dan zal hij in tien jaar tijd zijn schulden kunnen aflossen en “zijn fortuin geheel kunnen herstellen”.¹³³ Wat Cuypers met de uitermate heldere analyse van zijn zoon heeft gedaan, is niet duidelijk, maar voorsnog is er geen sprake van een vertrek van Frans naar Amerika. Dit bevestigt het beeld dat uit latere brieven van Joseph naar voren komt, dat Cuypers de zaak op zijn beloop laat.

Wanneer het dan ook mis loopt in 1892 constateert Cuypers met het nodige zelfverwijf dat hij de klap aan had moeten zien komen: sinds Frans junior de zaak in Amerika heeft opgezet, heeft hij immers geleidelijk zijn geld uit de zaak gehaald. Hij was al vaak afwezig en was nog maar weinig actief voor de oude firma: “*hij die werkt behoort het loon te ontvangen*”. Het is dan ook een zwaar gelag voor Cuypers om te moeten erkennen dat Stoltzenberg hem “*schandelijk bedrogen*” heeft. Door Cuypers' toedoen had hij een percentage van alle bestellingen van Amerika en Nederland. De afspraak was dat hij de schuld van f 40.000,- zou afbetalen voor eind 1897. In plaats daarvan heeft hij enkele medewerkers en de administrateur – die Cuypers naar eigen zeggen achter zijn rug uitlachte – overgehaald om naar het atelier aan de Graaf Ottostraat over te lopen. Zo beconcurrereert hij Cuypers met diens eigen geld. “*Ware ik geen Christen ik zou de mensen haten!*”¹³⁴ Impliciet geeft deze beschrijving aan dat Stoltzenberg zijn veelvuldige afwezigheid wist te compenseren door de administrateur op zijn hand te houden. Daarvoor betaalt Cuypers een hoge prijs, omdat hij van het ene op het andere moment totaal niet meer weet wat er aan orders uitstaat en wat er nog binnen moet komen.¹³⁵

Het drama eindigde er mee dat Stoltzenberg met zijn beide zoons enige jaren later naar New York emigreert. In de tussentijd houdt Frans zich bezig met import vanuit Frankrijk en laat hij werk in New York maken. Hoewel hij bij de liquidatie al het onroerend goed, inclusief zijn grote tuin achter de werkplaatsen, aan Cuypers over moet dragen, blijkt in 1894 de situatie financieel nog altijd niet helemaal geregeld: Cuypers zoekt naar middelen om beslag te leggen op Frans' bezittingen en laat Joseph weten dat “*de huizen*” (?) belast zijn met f 30.000,- aan hypotheek ten voordele van de dames Stoltzenberg. Kort daarop heet het dat de huisvriend van

¹³³ Nai, PGA Cuypers, S43/72: brief van Joseph d.d. 21 april 1891.

¹³⁴ NA, Archief Victor de Stuers, nr 70: brieven van Cuypers van 14.9.92, 2.10.92, 4.10.92, 28.11.92, 12.12.92, Vigilie Kerstmis 92.

¹³⁵ Nai, PGA Cuypers, S48/129: brief aan Nenny d.d. 3 oktober 1892.

de familie Stoltzenberg, Frans Reclair, niet meegaat naar New York. Voor 1894 lijkt er dus nog geen sprake zijn te zijn van de grote oversteek. Wanneer dit eenmaal gebeurt besluit Frans' vrouw Louise in Nederland te blijven om zich terug te trekken in een klooster. Cuypers heeft haar zeer gemist, omdat zij hem altijd verzorgde wanneer hij tussentijds de werkplaatsen in Roermond aandeed. De burens, de gezusters Stoltzenberg hebben nadien het borduuratelier, waar ze vermoedelijk al langer bij betrokken waren, en de kerkhandel op hun naam voortgezet.¹³⁶ Wanneer zij uiteindelijk het bedrijf willen staken, stelt Joseph Cuypers voor om dit over te nemen. Mogelijk heeft dit te maken met de talenten van één van de dochters van Cuypers die zeer vaardig was met de borduurnaald.¹³⁷

Afb. 4-21 François Stoltzenberg (GAR). Afb. 4-22 Frans Stoltzenberg (GAR).

Terugblikkend herinnert de opkomst en neergang van de familie Stoltzenberg aan de fameuze cyclus die Thomas Mann rond de Buddenbrooks weefde.¹³⁸ Gaat het daar om vier generaties van een koopmansfamilie, hier betreft het drie wanneer we de figuur van stamvader Henricus er in betrekken. Bij wijze van aankondiging van de stroom aan Rijnlandse emigrés rond 1800, vestigt hij zich al in 1775 in Roermond. Hij is afkomstig uit het Duitse Wickrath bij Mönchengladbach en is textielkoopman en rentenier van beroep. Henricus trouwt met Anna op de Graaf. Zij krijgen eerst drie

¹³⁶ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 54-55. NA, Archief Victor de Stuers, nr 70: brief van Cuypers d.d. 21 april 1894. Reclair gaat niet met Stoltzenberg naar New York. Nai, PGA Cuypers, S 46/111, ongedateerd (aug, 1894 of 1896(?)).

¹³⁷ Nai, PGA Cuypers, S43/73 Brief van Joseph, d.d. 17 februari 1907. Uiteindelijk gaat deze overname niet door.

¹³⁸ <http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/kunst/buddenbrooks/>.

dochteren en dan een zoon, François, in 1805. Het gezin bewoont een groot pand gelegen aan een zijstraat van de Markt. Henricus Stoltzenberg overlijdt als François zeventien jaar oud is.¹³⁹ Na de bouw van het imperium Stoltzenberg blijkt er in dit geval slechts één generatie voor nodig geweest te zijn om schipbreuk te lijden. Min of meer zien we dit terug bij Thijm die zijn kapitaal eveneens ernstig zag slinken door toedoen van Frank en Karel. Bij Cuypers zelf was het niet de zoon, maar waren het zijn dochters die hem veel geld hebben gekost. Hoe dit ook zij, door de verbondenheid van Frans met de familie – met name Rosa en haar echtgenoot Eduard Thijm waren zeer op hem gesteld – en het onvermogen van Cuypers om gevoelige persoonlijke kwesties tot een goed einde te brengen, zien we ook een scheuring in zijn gezin optreden. Wat dat betreft kan niet gezegd worden dat de oprichting van de firma Cuypers & Co in 1893 in harmonieuze omstandigheden geschiedde. Hoewel algemeen aangenomen wordt dat Cuypers dan besluit om de draad in Roermond weer op te pakken, blijkt dat niet te kloppen.¹⁴⁰ Zoals we elders in dit hoofdstuk zullen zien, zal Cuypers onder druk van de publieke opinie in 1893 in zijn zomerverblijf Valkenburg zijn toevlucht zoeken en zal zijn oude vriend monseigneur Willem Everts zich in het woonhuis in Roermond vestigen. Ook al is Cuypers er vaak om het bedrijf weer op te bouwen, pas in 1898 keert hij na zijn zeventigste verjaarsfeest met Nenny terug naar zijn geboorteplaats.

4.5.2 Gebiedsexpansie tussen 1863 en 1873

Vanaf het moment dat Stoltzenberg senior op de Kapellerweg woont houdt hij de mogelijkheden voor expansie nauwlettend in de gaten.

Afb. 4-23 Kadastrale hulpkaart 1873. Het betreft hier alleen de herschikking van percelen.

¹³⁹ Schiphorst, Toevloed van werk, p. 48.

¹⁴⁰ Zie paragraaf 4.6: GAR I.5 nr 3855 Bevolkingsregister 1890-1900.

In 1871 verwerft hij een perceel "Aan de Michielsbrug", terwijl Frans junior in 1878 aan de Molenweg een flinke lap grond aankoopt. Vader en zoon blijken in die jaren meer percelen aan de Molenweg aangekocht te hebben. Vooralsnog blijven deze in de leggers als bouwland genoteerd. De eerste kadastrale verandering na 1863 betreft overigens geen bouwactiviteiten, maar een herschikking van de percelen aan weerszijden van de rijksweg, waarvan de belijning rechtgetrokken werd. Bij deze gelegenheid werden de kavels van de eerste uitbreiding van het bedrijventerrein kort voor 1860 – nummer 900 en 911 – direct aan de zuidzijde van het complex verenigd in nummer 1437.

Afb. 4-24 Kadastrale hulpkaart met enkele aankopen aan de Molenweg.

Van grotere consequenties zijn de aankopen die verricht zijn aan de Molenweg, direct achter het museum. Deze concentreren zich op het gebied in de vork van de Y-splitsing. De legger toont bij Franciscus Maria Hubert Stoltzenberg (artikel 2409) het volgende overzicht:

C139	Aan de Molenweg	bouwland
C138	idem	idem
C1449	idem	idem
C122	idem	idem

C1450	idem	idem
C123	idem	idem
C58	Aan de Rattenkast	idem
C64	idem	idem

Wanneer we dit vergelijken met de referentiekaart, ontleend aan de kadastrale hulpkaart van 1882, dan krijgen we het volgende beeld:

Afb. 4-25 Kadastrale hulpkaart uit 1882 als referentiebeeld met in blauw de percelen die Frans Stoltzenberg junior in 1873 reeds in bezit had.

Frans junior mag dan volgens Thijm een “droogen, dommen jongeheer” zijn geweest, helemaal gespeend van commercieel inzicht was hij niet. Met zijn aankopen heeft hij, zoals hierna zal blijken, de ontwikkeling van de Frans Douvenstraat ingezet.

4.5.3 Een explosie van bouwactiviteiten

Begin jaren zeventig onthullen de kadastrale hulpkaarten een explosie van bouwactiviteiten aan de Kapellerweg. Deze zijn verspreid over verschillende kavels.

Afb. 4-26 Kadastrale hulpkaart 1873.

C1468	bouw van de zogenaamde opzichterswoning, in werkelijkheid de machinekamer met daarboven een verdieping. Dit geeft aan dat ook op de eerste verdieping van de zuidelijke vleugel van stoomkracht gebruik werd gemaakt. De schoorsteen en de ruimte voor de ketel zijn vreemd genoeg niet ingetekend
idem	uitbreiding magazijn
idem	bouw van de remise tegen het hierna genoemde volume
C1464	bouw van het woonhuis voor de familie Bolsius-Stoltzenberg

C1466	bouw van het woonhuis van de directeur van de steenhouwerij, Joseph Stienon ¹⁴¹
C1450	bouw van de behangselfabriek van Balthassar Deus

De nieuwbouw van Deus en Stienon laat zien dat er een bepaalde, spontane ontwikkeling in de omgeving van het ateliercomplex op gang kwam: kennelijk voelden initiatiefnemers die binnen het scala van industrie en kunstnijverheid opereerden zich aangetrokken tot het epicentrum van de Roermondse kunstindustrie. Daarbij gold, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, een mate van prestige die zeker ook te maken had met de positie van Stoltzenberg in de straat.

Afb. 4-27 Detail.

Afb. 4-28 Indicatieve kaart.

Wanneer we de kadastrale legger naast de hulpkaart leggen, zien we dat de inschrijving veranderd is in “Schrijnwerkers – winkel – magazijn – **remise & erf**”.¹⁴² Uit later kaartmateriaal zal blijken dat de remise het smalle volume is dat tegen het pand van het echtpaar Bolsius-Stoltzenberg is geplaatst. Mogelijk stond hier het wagenpark van het bedrijf, hoewel het ook kan zijn dat Frans junior deze ruimte

¹⁴¹ GAR, Bevolkingsregister 1890-1900, I.5 inv.nr 3855, 143: Joseph Lodewijk Stienon blijkt geboren te zijn in 1841 en heeft dus in de begintijd van Cuypers' atelier geen rol gespeeld daar hij in 1853 pas 12 jaar oud was. In 1866, wanneer zijn werkplaats wordt vermeld in het overzicht van de Kamer van Koophandel (zie paragraaf 4.1.2) is hij 25 jaar, op het moment dat het prestigieuze huis aan de Kapellerweg wordt gebouwd 30 jaar. Tussen 1890 en 1900 woont hij hier met vrouw en zoon en enkele domestieken.

¹⁴² Kadastraal archief, leggers, artikel 1812: Cuypers & Stoltzenberg.

nodig had voor zijn rijtuig. Uit de beschrijving blijkt dat de zogenaamde opzichterswoning geen eigen aanduiding heeft, wat betekent dat ze simpelweg opgevat moet worden als een uitbreiding van de zuidelijke vleugel. Mogelijk werd hier de winkel naar overgebracht.

Afb. 4-29 De uitbreiding van de atelierruimte of winkel die later als opzichterswoning bekend staat was in werkelijkheid het machinegebouw voor de stoommachine. Dit dateert uit dezelfde tijd als het buurpand.

Afb. 4-30 De remise zou later in 1951 verbouwd worden tot dienstwoning voor het museum.

4.5.4 Een stukje Vondelstraat aan de Kapellerweg

Als onderdeel van de bouwexplosie verrees in de jaren zeventig op het perceel ten zuiden van het ateliercomplex een imposant stads woonhuis. Dit stukje bouwland kwam zeer van pas, toen een van de dochters van François, Marie-Christine viel voor de charmes van Cuypers 'neef' en medewerker, Antoine Bolsius. Het typeert de positie van 'de oude', zoals Nenny hem betitelde, dat hij Cuypers wist over te halen om een deel van het terrein van de vennootschap van de hand te doen aan het jonge stel. Hoewel Joseph Cuypers op hoge leeftijd aan Gerard Brom laat

weten dat Bolsius het gebouw ontworpen zou hebben, is dat twijfelachtig. Joseph was in die tijd nog heel jong, woonachtig in Amsterdam en moet het van horen zeggen hebben. Dat blijkt ook uit de foutieve informatie dat het pand voor de oude Stoltzenberg gebouwd zou zijn. Bolsius was zeker de bouwheer, maar zal sterk onder invloed van Cuypers hebben gestaan. Zijn leermeester zal zo dicht naast zijn eigen bedrijvencomplex een stempel hebben willen drukken met het grote woonhuis dat niet toevallig veel overeenkomsten toont met hetgeen hij in die jaren in de Vondelstraat van Amsterdam realiseert. Ook Joseph merkt op dat het “volkomen aansluit bij de bouwwijze van P.J.H.C. in de 70ger jaren”. Naar verluidt zou het pand in 1868 zijn gebouwd, hetgeen zowel in strijd is met het bevolkingsregister als met de kadastrale legger. Op grond van de laatste kunnen we de nieuwbouw dateren op 1871-1872.¹⁴³

Afb. 4-31 Kadastrale hulpkkaart.

Afb. 4-32 Indicatieve kaart.

De verwerking van de portretkoppen van de bewoners in de entree vormt een typisch Cuypertiaans stijlbloempje dat hij ontleende aan middeleeuwse voorbeelden en toepaste in zulke verschillende gebouwen als de Munsterkerk, Vondelstraat 36-38 en het Rijksmuseum. Het gebouw past bij uitstek in de opzet van het complex als staalkaart op ware grootte, waarmee Cuypers het vakmanschap van zijn bedrijf

¹⁴³ Nai, PGA Cuypers, S 45 nr 102: Joseph Cuypers aan Gerard Brom, 18 maart 1944. Zoals hiervoor is aangegeven, is de bouwexplosie geregistreerd in kadastraal dienstjaar 1873, hetgeen betekent dat de feitelijke activiteit circa anderhalf jaar eerder heeft plaatsgevonden.

aanschouwelijke voor ogen stelde en zijn meesterschap als architect demonstreerde. Dat laat onverlet, dat Bolsius zeker mee getekend heeft aan dit ontwerp.

Afb. 4-33 Antoine Bolsius
(Herkomst Lidwien Schiphorst).

Afb. 4-34 Marie-Christine
Stoltzenberg.

Ook Bolsius werd in de brief van Nenny neergezet als een van de leidinggevende medewerkers die af en toe flink gepord moest worden. Bolsius (1839-?) was een zoon uit het derde huwelijk van notaris Antoon Petrus Bolsius uit Den Bosch die weduwnaar was van Maria Theresia Cuypers (1787-1820), een tante van Pierre. Naar verluid zou hij net als Pierre – overigens samen met zijn broer Jan Bolsius (1824-1919) – in de periode tussen 1845 en 1849 de Academie in Antwerpen bezocht hebben. Dat is gezien zijn geboortjaar volgens het bevolkingsregister onmogelijk. Toen hij rond 1860 bij Cuypers aantrad was net 21 jaar. Bolsius fungeerde als supervisor bij een aantal projecten, waaronder de bouw van de Catharinakerk in Eindhoven en assisteerde Cuypers bij de bouw van de kerk van Pey (circa 1862), waarbij de beschermheer van de firma, monseigneur J.A. Paredis, een proactieve rol speelde. Bolsius ontwierp in 1867 de parochiekerk van Ohé en Laak in een voor die tijd experimentele, romano-gotische stijl. Met name de vormgeving van de kapitelen van het schip is gedurfd en herinnert in zekere mate aan die van de kerk van Pey.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Schiphorst, Toevloed van werk, pp. 72; 76 ; 174-175; 184; 186; 188; 217; 296. Schiphorst vermeldt ten onrechte dat hij overleed in 1874 en geboren in 1830. Volgens het bevolkingsregister is Antoine geboren in 1839. Registrum pastorale Pey is in de pastorie aldaar.

Afb. 4-35 Foto van de situatie circa 1893: naast het atelier ligt het woonhuis van het echtpaar Bolsius-Stoltzenberg dat op dat moment bewoond wordt door de dames Stoltzenberg. Links daarvan ligt het woonhuis van steenhandelaar Stienon. De Kapellerweg die tussen de rijksweg en de stad ligt vormt dan nog een bekiezelde straatweg. Herkomst GAR.

Naast zijn eigen architectenpraktijk bleef Bolsius voor Cuypers werkzaam: in 1873 vergezelde hij Cuypers en Schneider per boot naar Bonn als tussenstation op weg naar Mainz om hem te assisteren bij het verwerven van de opdracht voor de restauratie van de Dom van Mainz.¹⁴⁵ Het moment van vertrek bij Cuypers viel niet te achterhalen, maar is mogelijk beïnvloed door de slechte verhouding met zijn zwager Frans junior. Joseph Cuypers typeert Bolsius als “de meest begaafde onder de directe leiding van P.J.H.C. werkende jonge architect is geweest tusschen 1860 en 1890” en betreurt het dat hij zo jong, aan tuberculose, is gestorven. Als zelfstandig werk staan onder meer de kerken bekend van Melick (uitbreiding van een Cuyperskerk in 1867) en in Doenrade (1884).¹⁴⁶

¹⁴⁵ GAR, FA Cuypers V.4: Cuypers 5/8/73.

¹⁴⁶ KDC Archief Brom, nr 296 Brief van Joseph Cuypers aan Gerard Brom 18 maart 1944.
<http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=944>.

Afb. 4-36 Bierhuis Vondel (1872-1873).

Afb. 4-37 Vondelstraat 36-38 uit 1867-1870.

Beide ontwerpen komen als het ware uit dezelfde blokkendoos waaruit het pand op de Kapellerweg naast de werkplaatsen, toegeschreven aan Bolsius, is samengesteld.¹⁴⁷

De inmiddels ontstane stedenbouwkundige invulling valt te toetsen aan de hand van een correctie van de perceelsgrenzen in dienstjaar 1877.¹⁴⁸ De betreffende hulpkaart geeft een goed beeld van de toenmalige architectonische configuratie aan de Kapellerweg.

Afb. 4-38 Kadastrale hulpkaart 1877.

¹⁴⁷ Hoogewoud, e.a., P.J.H. Cuypers en Amsterdam, pp. 99-113.

¹⁴⁸ Kadastraal archief, leggers, artikel 2574: Cuypers & Stoltzenberg.

Zoals ook uit de historische foto blijkt, worden de drie panden in kaart gebracht die lange tijd de Kapellerweg zouden domineren: van noord naar zuid het ateliercomplex, het woonhuis van de familie Bolsius-Stoltzenberg en dat van steenhandelaar Joseph Stienon.

*Afb. 4-39 Cuypers
circa 1873.*

4.5.5 Projectontwikkeling: de Frans Douvenstraat als schakel in het Cuyperskwartier

Cuypers heet een van de eerste projectontwikkelaars in Nederland te zijn. In de catalogus bij gelegenheid van de tentoonstelling in het Nai – toen nog NDB – werd daar voor het eerst aandacht aan besteed. Centraal daarbij stond het stedenbouwkundige ontwerp en bebouwing van de Vondelstraat, waar Cuypers eigenlijk direct mee startte nadat hij verhuisd was naar Amsterdam. Het huis 'Nabij Buiten' waar hij met zijn gezin en medewerkers na een verbouwing tot 'Leyerhoven' zijn intrek nam, was gelegen in dit gebied. Met een aantal medestanders zou Cuypers de komende jaren strategisch grond verwerven in dit gebied. Na de vaststelling van

het stedenbouwkundige plan door de gemeente hadden zij alle troeven in handen voor de verdere ontwikkeling van de straat, troeven die volop werden benut.¹⁴⁹

Het succes in Amsterdam is mogelijk voor Cuypers een aanleiding geweest om een herhaling van zetten voor te bereiden, maar ditmaal in Roermond, achter het ateliercomplex. Of Frans junior toen bewezen heeft van het formaat te zijn van zijn Amsterdamse protagonisten, verhaalt de geschiedenis niet, maar duidelijk is dat Cuypers hem nodig had voor zijn plannen, die blijkens de kadastrale hulpkaart in dienstjaar 1882 (dus circa 1880) vorm kregen. Om de kaart te kunnen vergelijken met het plan dat zich bevindt in het archief van de firma Cuypers & Co hebben we haar een kwartslag gedraaid.

Afb. 4-40 Kadastrale hulpkaart dj 1882.

¹⁴⁹ Hoogewoud, e.a., P.J.H. Cuypers en Amsterdam, pp. 99-113.

Afb. 4-41 Stedenbouwkundige lay-out uit het archief van Cuypers, waar ook de maat van de wegen op aangekend staat (Herkomst: Nai).

We zien dat de nieuwe lay-out, net zoals op de hulpkaart, is geprojecteerd op de dispositie met de Y-splitsing die nog teruggaat op de late Middeleeuwen, zoals de kaart van Jacob van Deventer laat zien. De weg "dit Raetten kaest" vormt globaal de scheiding tussen de bebouwde percelen aan de Maastrichterweg en een terrein dat prominent staat omschreven als de "Tuin F. Stoltzenberg". Daarachter ligt, globaal aangegeven, de bebouwing aan wat later de Frans Douvenstraat zal heten. Wie deze tekening vergelijkt met de leggers valt op dat de firma Cuypers &

Stoltzenberg de gronden van verschillende eigenaren hebben moeten verwerven. Dit gecombineerd met het element van de "Tuin F. Stoltzenberg" leidt tot de conclusie dat er een soort ruilverkaveling *avant la lettre* heeft plaatsgevonden. Frans junior heeft delen van de kavels die nodig waren voor het aanleggen van de panden aan de Frans Douvenstraat ter beschikking gesteld in ruil voor één aangesloten tuin, waarvoor Cuypers een aanleg ontwierp. Hierover komen we nader te spreken in de paragraaf gewijd aan de tuin.

Afb. 4-42 Kadastrale hulpkaart dj 1882: detail met in dunne potloodlijnen de aanleg van de "Tuin F. Stoltzenberg".

Wie deze ontwikkeling aan de hand van de leggers probeert te volgen, merkt dat beide huizenblokken aan de Frans Douvenstraat en op de hoek met graaf Ottostraat in handen zijn van de vennootschap die op dat moment voor de helft in handen is van Cuypers en voor de andere helft van Frans junior. Noch Nenny, noch zoon Joseph, noch de drie zussen van Frans junior delen hierin. Wanneer men bedenkt dat ook de werkplaatsen met het huis waar Frans junior met zijn gezin in woonde in handen blijven van de firma, dan kunnen we van een hoogst opmerkelijke constructie spreken dat de tussenliggende tuin tot het privébezit van één van de vennoten blijft behoren. In ieder geval kan hieruit geconstateerd worden dat Stoltzenberg op dat moment nog niet gelokt werd door de vooruitzichten van de Nieuwe Wereld. Sterker nog, de geschetste ruilverkaveling lijkt deel uit te maken van een groter plan om de bezittingen en bedrijfsgebouwen te concentreren. Lopende het onderzoek kwam een plattegrond tevoorschijn, waarop de namen van de huurders en de gebruikers van de nieuwbouw zijn aangetekend. Dan blijkt inmiddels aan de kant van de graaf Ottostraat een deel van de tuin van Stoltzenberg bebouwd te zijn. In de legenda staan de twee volumes aangeduid als "werkplaatsen Stoltzenberg" en "kantoor Stoltzenberg"! Frans Junior zat als een spin midden in het web van de beide bedrijven, zowel van de firma die hij samen met Cuypers dreef als van zijn eigen werkplaats voor schrijnwerk, gipsen lijsten en beelden.

Wanneer men bedenkt dat aan de ene kant naast hem zijn ongetrouwde zussen zaten die mogelijk het borduuratelier leidden – wellicht is dat Onder aan de Markt gebleven – vervolgens Joseph Stienon die de directie had over de steenhouwerij en zijn buurman Robert Claus van Philip Claus' textielabriek, dan lijkt het erop dat zich hier niet alleen een kunstnijverheids-, maar ook een chique industrieel kwartier ontwikkelde. Eind van de eeuw wordt dat beeld gecompleteerd door het prestigieuze woonhuis dat overbuurman Balthasar Deus van de behangselfabriek mogelijk zelf ontworpen heeft.

Afb. 4-43 Plattegrond van de situatie kort na 1883: in de cirkel liggen de werkplaats en het kantoor van Frans Stoltzenberg. Herkomst GAR.

Afb. 4-44 Ontwerp van de panden aan de Frans Douvenstraat.

Met het blok woningen aan de Frans Douvenstraat slaat Cuypers een nieuwe weg in. Had hij in de Vondelstraat grote prestigieuze woonhuizen gebouwd, in de Frans Douvenstraat lijkt hij een type huurwoningen te ontwikkelen voor het middenkader. Hierbij maakt hij wel gebruik van de plattegrond die hij in Amsterdam aan de grachtenpanden heeft ontleend: een opzij gelegde rechte gang, doorlopend naar de achterzijde, geeft toegang tot de daaraan gelegen parallel lopende kamers en suite. Net zoals in de woonhuizen van het ateliercomplex eindigt de gang aan de achterzijde in het privaat (met watercloset?). Op de hoekpanden na hebben de kavels per koppel een gelijke, spiegelbeeldige opzet. Doordat hier geen souterrain voorzien is, is vermoedelijk de keuken in het uitstekende volume aan de achterkant gepland. De woningen zijn royaal opgezet, met grote kamers en suite en een ruime verdieping onder een grote zolder. Opvallend zijn de grote vensterpartijen waardoor er veel lichttoetreding was.

Wat betreft het aanzien heeft Cuypers een midden gezocht tussen decoratie en soberheid, die we onder meer herkennen van de villa Bossevain in de Maria Tesselschadelaan in Amsterdam.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Voor de hierna volgende analyse is gebruik gemaakt van Hoogewoud, e.a., P.J.H. Cuypers en Amsterdam, pp. 99-113.

Afb. 4-45 Links de gevelwand van de Frans Douvenstraat.

Afb. 4-46 Rechts de plattegrond van Vondelhoven in de Vondelstraat (1870-1871).

Allerlei motieven die hij in de diverse panden in de Vondelstraat vrij uitbundig had uitgewerkt, keren in de Frans Douvenstraat in een terughoudende versie terug. De boogvelden boven de ramen zijn gevuld met het decoratieve metselwerk dat Cuypers' visitekaartje zou worden. De entree wordt gemarkeerd met rijk gemetselde profielen en een elegant gotisch vensterharnas in het bovenlicht. De straatwand wordt doorbroken door een ogenschijnlijk risalerend volume dat met zijn extra verdieping een rijzige toets geeft aan het ontwerp. Hier is de associatie met de Vondelstraat – in het bijzonder 44-48 en 58-60 – het grootst, ook al valt andermaal op dat de uitwerking veel overvloediger is en het spel met vooruitspringende en terugliggende gevelpartijen en ornamenten sterker is. Bij de Frans Douvenstraat is de geleding van dit centrale volume ten opzichte van de gevelwand aan weerszijden rijker door het opvallende motief van de driehoekige bekroning van de vensters van de bovenste verdieping, dat zich herhaalt in de vorm van de topgevel. Vanaf dit punt start een spel met lisenen die zich naar beneden toe verjongen en in uitgemetselde kragstenen eindigen. Zoals ook uit de rijk gedetailleerde muizen-tandlijst onder de dakrand blijkt, is het ambachtelijkheid wat de klok slaat. Dit in combinatie met de baksteenpolychromie en de uitgebalanceerde proportionering maakt de Frans Douvenstraat tot een bijzonder ensemble in Cuypers' oeuvre.

Afb. 4-47 Vondelstraat 44-48 (1870).

Afb. 4-48 Vondelstraat 58-60 (1870).

De uiteinden van de straat worden gemarkeerd door grote hoekpaviljoenen die nog eenvoudiger en robuuster van opzet zijn. De volumes tellen drie lagen onder een schilddak. Met lisenen, boogvelden, baksteenpolychromie en siersmeedankers wordt het strenge karakter, waarin het pand sterke overeenkomsten heeft met de villa Bossevain in Amsterdam, wat verzacht. Ook bij de paviljoens gaat het om dubbelpanden die echter veel ruimer van opzet zijn dan die aan de Frans Douvenstraat. De omvang van de panden doet vermoeden dat er ruimte is voor meer gezinnen, maar dat wordt gelogenstrafft door de indeling van de voordeuren.

Afb. 4-49 Ontwerp
hoekpaviljoen Graaf
Ottostraat.

Men zou bijna kunnen stellen dat waar Cuypers in de Frans Douvenstraat een kleinere dimensie heeft opgezocht dan de Amsterdamse Vondelstraat, bij de paviljoens in de Graaf Ottostraat deze grootstedelijke maat wel is aangehouden.

Afb. 4-50 en afb. 4-51: Links het hoekpaviljoen in de Graaf Ottostraat; rechts de helaas zwaar verminkte villa Bossevain in Amsterdam (1876-1878).

Resteert de vraag voor wie Cuypers deze panden eigenlijk heeft gebouwd. Daarvoor geven zowel de legenda bij de plattegrond van afbeelding 4-52, als het bevolkingsregister aanknopingspunten:

Onder de namen vinden we allereerst twee familieleden van Cuypers, op nummer 6 zijn zus, Anna, de weduwe van zijn vroegere medewerker en chef, de beeldhouwer Sus Renders – die een tijdlang bij de moeder van Cuypers heeft ingewoond¹⁵¹ – en de ouders van zijn latere schoonzoon Theo Mathon in het grote hoekpaviljoen. Opmerkelijk genoeg was op nummer 5 het ziekenhuis van de Nederlands Hervormde Gemeente gevestigd. De weduwe Schoonhoven op nummer 3, een nichtje van Cuypers, was de vrouw van zijn vroegere werknemer Hubertus Franciscus Schoonhoven (1835-1874).¹⁵² Voorts zien we de naam van Klumpkens, vermoedelijk Jozef (1821-1904), één van de trouwste medewerkers van Cuypers die als schrijver was begonnen en tot beeldhouwer opklom.¹⁵³

¹⁵¹ Zie paragraaf 4.1.2.

¹⁵² Schiphorst, Toevloed van werk, p. 303.

¹⁵³ Schiphorst, Toevloed van werk, p. 300.

Daarnaast komen we namen tegen als Van Beurden, hetgeen mogelijk de Roermondse geschiedschrijver A.F. van Beurden is die meegewerkt heeft aan het Cuypers' Gedenkboek uit 1930.

Wanneer we de beroepen aan de hand van het bevolkingsregister affurven, krijgen we het volgende overzicht:¹⁵⁴

Verloop van de bewoning in de Frans Douvenstraat (1890-1900)			
beeldhouwer (inclusief weduwe Renders)	9	boekhouder	1
schrijnwerker	2	rentenier	1
schilder	3	treincontroleur	1
steenhouwer	1	ambtenaar	1
directeur Teekenschool	1	koopman	1
leraar Teekenschool	1	kapper	1
bouwkundige	1	bloemist	1
architect	1	slager	1
leraar	3	tuinier	1
officier	3	deurwaarder belastingen	1
kadaster	3	klerk	1
scheikundige	2	handelsagent manufacturen	1

De hier in het overzicht vermelde directeur van de Teekenschool was Hermans die in een van de grote paviljoens op de graaf Ottostraat woonde. Opvallend is het relatief grote aantal scheikundigen – waarschijnlijk in dienst bij Haagen Chemie – kadastermedewerkers, leraren en officieren. Aan de top echter staan de beeldhouwers, gevolgd door de schilders en schrijnwerkers. Zelfs wanneer men bedenkt dat in het overzicht ook de verhuizingen zijn ingecalculerd, tekent dit de sfeer van de straat.

Hoewel niet iedere bewoner een relatie had met de kunstwerkplaatsen, is het aantal dat daarmee gelieerd is en voorts ook nog een persoonlijke band met Cuypers heeft opvallend. Verder lijkt de conclusie die bij de paragraaf over de *cit ovrire* is getrokken wat bijgesteld te kunnen worden. Wanneer we de *ouvrier* gelijkstellen met de *lower middle class* van controleur, kapper, bloemist, slager en tuinier, dan is ook deze als laagste in de hirarchie van de werkplaats in de bewoning van de Frans Douvenstraat vertegenwoordigd. Een van de bewoners staat zelfs als steen-

¹⁵⁴ GAR, Bevolkingsregister, I.5, inv.nr. 3855 (1890-1900): Frans Douvenstraat.

houwer vermeld. Dat laat onverlet dat de ontwikkeling van een woningtype voor het middenkader tot dusver zonder weerga was en we dat in Limburg pas zien verschijnen in de mijnstreek, waar Cuypers' vroegere leerling, Jan Stuyt, naar gelang de bedrijfshiërarchie verschillende genres ontwikkelt.

STRAAT	5 ^{de} N ^o	KAD N ^o	BEWONERS	REMERKES
Maatschappij	12	1037-1038	Wentzel en van der Plas	
		1039-1040	D ^r J. Cuypers	
Graaf Ottostraat	1	1982	Th. van der Plas	1982
		1846	Mr. J. van der Plas	
		1847	Mr. J. van der Plas	
		1848	Mr. J. van der Plas	
		1849	Mr. J. van der Plas	
		1850	Mr. J. van der Plas	
		1851	Mr. J. van der Plas	
		1852	Mr. J. van der Plas	
		1853	Mr. J. van der Plas	
		1854	Mr. J. van der Plas	
		1855	Mr. J. van der Plas	
		1856	Mr. J. van der Plas	
		1857	Mr. J. van der Plas	
		1858	Mr. J. van der Plas	
		1859	Mr. J. van der Plas	
		1860	Mr. J. van der Plas	

Afb. 4-52 Legenda bij de plattegrond met de namen van de huurders van de panden aan de Frans Douvenstraat en de Graaf Ottostraat.

Alles op een rij zettend kunnen we concluderen dat de woningen achter de werkplaatsen een bijzonder element vormen in het scala aan specimina in het Cuyperskwartier. Niet alleen is hier een genre gebouwen vertegenwoordigd dat Cuypers zelden of slechts éénmaal toepaste, ook is hier, zoals we later zullen zien het oeuvre van drie generaties Cuypers vertegenwoordigd.

4.6 Afscheid (1893-1898)

4.6.1 Tussen Valkenburg en Roermond

Vertrek uit Amsterdam — Het najaar van 1892 was somber voor Cuypers. September 1892 schrijft Nenny aan Joseph dat de crisis in de zaak te Roermond vader veel zorgen baart en veel heen en weer gereis met zich meebrengt. Hij mist Nenny's nicht Louise (de vrouw van Stoltzenberg) die hem voorheen altijd zo hartelijk ontving en betreurt het dat het werk verworden is tot slaafse arbeid.¹⁵⁵ Uit verschillende brieven blijkt dat de opheffing van de vennootschap geleid heeft tot de terugkeer van een "oude kwaal", waarbij zijn zenuwen opspelen. Nenny schrijft de kinderen in december dat vader ziek is en moeite heeft zijn huis aan de Vondelstraat op te geven. Het verdriet hem dat geen van de kinderen zich er wil of kan gaan vestigen. Verhuren vindt hij geen oplossing, want wie wil er wonen in een pand waar de mensen naar de tegels komen kijken (zie afbeelding 4-1). Het is hem een klap in het gezicht als hij die er dan eerst uit moet laten nemen.¹⁵⁶ De brieven van Nenny tekenen de sfeer waarin Cuypers' terugkeer naar het zuiden plaatsvond: afscheid nemend van zijn oude firma, afscheid nemend van Amsterdam, schoorvoetend, omdat hem de taak stond te wachten het atelier nieuw leven in te blazen. Op het moment dat dit allemaal speelt schrijft hij De Stuers dat zijn kleinzoon Michael geboren is: Pierre vertrouwt er op dat hij een waardige opvolger van *PCII* (Pierre junior) zal zijn. Daarmee loopt de geplaagde ondernemer onvermoed voor op de ontwikkelingen, want in 1913 wordt de dan net volwassen Michael ingeschreven op het Roermondse adres van Cuypers om ingewerkt te worden als directeur van de firma Cuypers & Co.¹⁵⁷

Refugie in Oud-Valkenburg — Hoewel men er algemeen vanuit gaat dat Cuypers in 1893 terugkeerde naar Roermond blijkt dat niet het geval te zijn. In december 1892 wordt het besluit genomen om naar Oud-Valkenburg te verhuizen, waar de architect jaren daarvoor al gedurende vakanties veel verbleef en zich vaak terugtrok om tot rust te komen. In de loop van 1893 vestigt hij zich met Nenny en zijn dochters Catharina en Annie in Oud-Valkenburg, en wel in zijn "retraite" Op den Dries, die hij kort daarvoor heeft laten bouwen.¹⁵⁸ Hoewel niet duidelijk is wat precies de reden was voor de keuze van Oud-Valkenburg vinden we een tip van de sluier in een brief van een vriendin van de familie, laat 1892, die opmerkt dat Cuypers op

¹⁵⁵ Nai, PGA nr S 1001, brief van Nenny d.d. 1.9.92.

¹⁵⁶ Dit stuk had ook over het Roermondse complex kunnen gaan, maar dat was al sinds 1865 verhuurd, dus daar kan Cuypers geen moeite mee hebben gehad. Nai, PGA nr S 1001, brief van Nenny d.d. 12.12.92.

¹⁵⁷ NA, Archief Victor de Stuers, nr 70: brief d.d. 28 november 1892. Zie paragraaf 5.1.6.

¹⁵⁸ Van Leeuwen (2007), P.J.H. Cuypers, hoofdstuk 2 Ruimte, paragraaf 6 Valkenburg.

dat moment in Roermond verguisd wordt.¹⁵⁹ Het laat zich raden dat wanneer het opbreken met Frans junior in de familiekring al tweedracht veroorzaakt dat op stedelijk niveau niet minder zal zijn geweest. Frans was een notabele die in Roermond zijn positie had kunnen bewaken, terwijl Cuypers de stad ontgroeit en ontlopen was. Overgevoelig als Cuypers voor dit soort moeilijke, persoonlijke zaken was, zal hij zich niet welkom hebben gevoeld in zijn geboortestad, vooral niet wanneer bedacht wordt dat Frans junior er nog enige jaren aan de graaf Ottostraat kantoor hield. Ook wie de verschillende brieven in de daaropvolgende jaren doorneemt, krijgt de indruk dat hij uit zelfbescherming domicilie gekozen heeft in Oud Valkenburg, maar dat zijn hart *nolens volens* in Roermond ligt.

Afb. 4-53 De feestelijke inhuldiging van Cuypers in Roermond bij zijn zeventigste verjaardag gaf aan dat hij weer welkom was in de stad.

Roermond opent zijn armen — Het zijn de jaren dat hij geabsorbeerd wordt door het atelier en door Kasteel de Haar, in het volle besef dat het werk voor het laatste het voortbestaan van het eerste verzekert. Dat neemt bij tijd en wijle zulke vormen aan dat De Stuers hem in 1896 vermaant: *“Ik hoor dat gij u kapot werkt te Roermond, van 6 uur 's-Morgens af. Spaar uwe krachten”*. Cuypers nodigt hem kort daarop uit om te komen logeren tijdens de kermis en de werkplaatsen te bezichtigen.¹⁶⁰ Vermoedelijk zal op dat moment weer het een en ander klaar

¹⁵⁹ Nai, PGA S 44, nr 84 Zuster Felicie (Angelica van der Werdt) 27.12.92.

¹⁶⁰ NA Archief De Stuers, nrs 120-151: 1.5.96, 25.6.95

geweest zijn voor De Haar. In ieder geval geeft de invitatie aan dat er een *piéd a terre* was waar Cuypers gasten kon ontvangen. Hierop komen we hierna terug. Ondertussen was het leven voor Nenny allerm minst optimaal. Cuypers schrijft aan Joseph: “Moeder maakt visites! Het wordt tijd dat ik ze te Amsterdam in de lieve en gunstvolle omgeving breng want met mijn aanhoudend werken wordt het voor haar saaij”.¹⁶¹ Uiteindelijk ziet het er naar uit dat Nenny zo vaak alleen is, dat ze alsnog in 1897 naar Roermond verhuizen. Maar vrijwel zeker hebben de feestelijkheden in Roermond rond zijn zeventigste verjaardag hier pas de stoot toe gegeven: Cuypers schreef De Stuers dat het gejubel tot middernacht doorging, hetgeen hem het gevoel zal hebben gegeven dat ‘zijn’ stad hem weer graag in haar midden zag. In oktober 1897 worden de voorbereidingen getroffen om Roermond opnieuw in te richten, waartoe verschillende meubels van Amsterdam worden overgebracht.¹⁶² Hoewel ze er dan al enige tijd feitelijk wonen, worden Cuypers en zijn gezin hier op 14 januari 1898 formeel ingeschreven. Hij is dan net voor de tweede maal weduwnaar geworden.

Verbouwing Roermond — Gedurende de *interlude* van 1892 tot 1898 stonden de ontwikkelingen in het complex aan de Kapellerlaan niet stil. Stoltzenberg junior was nog niet vertrokken of een deel van het huis werd verhuurd aan boekhouder Th.J.B. Janssen die er samen met zijn vrouw Anna Maria Wijdeveld, maar zonder domestieken verblijft. Op dit adres worden in 1897 en 1899 hun kinderen geboren. Dat het hier om zomaar huurders ging is twijfelachtig. Na de problemen met Stoltzenberg en het weggapen van zijn administrateur heeft Cuypers een nieuwe medewerker aan moeten trekken om de zaken in Roermond te behartigen. Bij de afhandeling van de erfenis komen we de naam van “Janssen Wijdeveld” (sic!) tegen op de lijst van bedrijven aan wie nog een rekening moet worden voldaan, in dit geval voor administratie tot de dag van Cuypers’ overlijden op 3 maart 1921. Hoewel ze formeel niet tot de domestieken behoorde, heeft mevrouw Janssen mogelijk hand- en spandiensten voor de familie Cuypers verricht.¹⁶³

Opnieuw krijgen we aan de Kapellerlaan te maken met een complexe woonverhouding, want behalve de familie Janssen neemt een jaar later, oktober 1893, Cuypers’ oude huisvriend, monseigneur Willem Everts, oud-directeur van Rolduc er zijn intrek. Cuypers’ nichtje Catharina Alberdingk Thijm annoteert in de uitgave van de brieven van haar vader, Joseph, in 1896: “Het destijds door hem (Cuypers) bewoonde gedeelte is thans betrokken door Mgr. Everts, terwijl de kantoren der

¹⁶¹ Nai, PGA nr S 46,111: 17.11.94.

¹⁶² NA, Archief Victor de Stuers, nr 26: brief van Cuypers d.d. 21 mei 1897. Nai, PGA S50/114 brief van Cuypers aan Joseph d.d. 23 oktober 1897.

¹⁶³ RAL Maastricht: memories van Successie: “Memorie van aangifte van de nalatenschap van Cuypers. dr Petrus Josephus Hubertus” d.d. 3 maart 1921.

firma Cuypers & Stoltzenberg (sic!) in den anderen vleugel gevestigd zijn.”¹⁶⁴ Dit laatste geeft aan dat het kantoorpand in 1896 weer zakelijk in gebruik was.

Afb. 4-54 Monseigneur Willem Everts, huisvriend van Cuypers en zijn latere executeur testamentair.

Kon Cuypers voorheen steeds bij Louise Stoltzenberg terecht voor gezelschap en een maaltijd, nu was er zijn oude vriend Willem Everts om hem op te vangen, wanneer hij in Roermond verbleef. Uit het voorgaande verhaal kwam naar voren dat er in ieder geval een *pied à terre* was, hetgeen door de eerder behandelde plattegrond bevestigd wordt. Hoewel de reeks die we vanwege de vermelding Cuypers & Co toeschrijven aan 1893, inmiddels al een aantal keren de revue is gepasseerd, laten we ze hier nogmaals volgen om te verifiëren wat er waarschijnlijk rond die tijd veranderd is. We zoomen in op het *corps de logis*. Behalve de woonvertrekken van Everts aan de linkerkant zien we dat in het kantoorpand eveneens een woon- en slaapkamer zijn ingericht voor de dagen dat Cuypers in Roermond verbleef. Welke huurder nu precies op welke plaats in het dubbelpand gesitueerd moet worden, valt moeilijk uit te maken. De ruimtes op de begane grond en op de eerste verdieping links zullen verdeeld zijn geweest over Everts en de familie Janssen. De dienstmaagd van Everts heeft vrijwel zeker haar slaapkamer op zolder gehad, terwijl de keuken in het souterrain eveneens tot haar territorium zal hebben behoord. Mogelijk hebben Everts en Cuypers de eetzaal gedeeld, want in 1893 wordt verteld dat de eetkamer beneden “*zeer gezellig en deftig is ingericht, ook de slaapkamer, zaal en voorkamer zijn zeer fraai ingericht*”.¹⁶⁵ De genoemde

¹⁶⁴ *Catharina Alberdingk Thijm, *Alberdingk Thijm*, pp. 128-129; p. 337 noot 40.

¹⁶⁵ Nai, PGA S 48/127: Cuypers aan Nenny 7 mei 1893.

ruimtes zien we hier allemaal op de begane grond: de eetkamer links, de slaapkamer, zaal en voor(woon)kamer rechts.

Afb. 4-55 Plattegrond woonhuis en kantoorpand circa 1893/1898.

Uit latere bronnen blijkt dat de priester na de komst van Cuypers en zijn gezin in 1898 op dit adres blijft wonen. Sterker nog, hij beschikt over een kapelletje in huis waar hij het H. Oliesel bewaarde.¹⁶⁶ Mogelijk was dat na de terugkeer van de familie Cuypers ingericht in de erker op de eerste verdieping die immers naar het oosten was gericht.

Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co — De plattegrond van circa 1893 heeft voor een deel ook een conceptueel karakter. Opvallend genoeg zijn namelijk de verschillende opstallen achter het complex – met uitzondering van het volume rechtsboven (noordwest) – op geen enkele kadastrale hulpkaart terug te vinden. De hier weergegeven situatie heeft dus vrijwel zeker nooit zo bestaan. Geldt dat in ieder geval voor de dispositie van deze magazijnen, wanneer we de interne

¹⁶⁶ Gedenkschrift 1930, p.21

indeling van het complex verifiëren, blijkt deze wat betreft de meeste onderdelen wel gerealiseerd te zijn. De splitlevelstructuur die we eerder ontdekten, de machinekamer met de stoomketel en de schoorsteen, de plaats van de privaten, de globale indeling in een schrijnwerkerij en een steenhouwerij, et cetera.

De beoogde situatie zal te maken hebben met de verwachtingen die Cuypers & Co hadden van de heropleving van de kunstindustrie na het vertrek van Stoltzenberg. In de praktijk viel deze echter danig tegen: in 1896 blijkt er geen werk meer te zijn voor “de beeldsnijders” en het “atelier beeldhouwwerk” stil te liggen.¹⁶⁷ In 1898 constateert Joseph dan ook dat ze voorzichtig moeten zijn: “Op den duur zie ik niet in dat Cuypers-Co. geen werk zou hebben zoo goed als andere en beter dan anderen, maar wij kunnen zelfs met de Haar mede – niet met zulk groot personeel doorwerken: dat is accidenteel geweest. Architectuur vraagt altijd nog meer wat dan men spoedig lev[er]en kan; dat kan verminderen, maar met reputatie, goede relatiën, en orde op zijn werk, kan ik niet denken dat het architectuur-bureau geheel terug kan komen!”¹⁶⁸ Zowel de kunstwerkplaatsen als het bureau maken duidelijk een moeilijke tijd door.

Dit beeld verklaart in ieder geval waarom de steenhouwerij niet is uitgebreid, terwijl ook één houtmagazijn voldoende zal zijn geweest om de voorraad te garanderen. Dat de remise, waar voorheen het rijtuig van Stoltzenberg gestaan heeft, verbouwd is voor gipsmodellen en dergelijke, is tamelijk realistisch. De gipsafgieterij vormde een belangrijke bron van inkomsten voor het atelier, met name in de periode dat de collectie gipsafgietsels van het Rijksmuseum werd gevormd. Daarnaast was er een grote vraag naar gipsen heiligenbeelden voor kerkelijke en private devoties. Daar waar de portemonnee het niet trok maakte duurzamere materialen als hout en natuursteen voor kerkelijke inrichting al snel plaats voor gips dat bij uitstek geschikt was om te polychromeren. Indien het ergens gold, dan was het toch wel hier dat het (conceptuele) werk de materie oversteeg. Zoals uitvoerig onderzoek heeft aangetoond was het Ovidiaanse motto “*opere superante materiam*”, waarmee middeleeuwse denkers zich graag afficheerden, aan Cuypers niet vreemd.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Nai, PGA Cuypers S 46 nr 111: Pierre aan Joseph augustus 96; nr 113 10.3.96.

¹⁶⁸ Nai, PGA Cuypers S43, nr 73 : Joseph aan Pierre 28.6.1898.

¹⁶⁹ Hubar, *Arbeid & Bezieling*, pp. 386: de materie wordt door het werk (het artistieke concept) overstegen.

Afb. 4-56 Plattegrond circa 1893 met de nimmer uitgevoerde uitbreidingen achter het complex.

Wanneer we de familie Cuypers in dit decennium trachten te positioneren, dan krijgen we het volgende beeld:

- Pierre Cuypers woont met Nenny, Annie en Katrien in Oud-Valkenburg
- Joseph woont met Delphine en hun nog heel jonge kinderen in het ene huis op de Vondelstraat in Amsterdam, terwijl het andere een tijdje verhuurd schijnt te worden aan zijn compagnon Jan Stuyt. Hier wordt het architectenbureau voortgezet.
- Roermond dient als *pied à terre* voor met name Cuypers die er het gezelschap van zijn oude vriend Willem Everts geniet.
- Deze *pied à terre* werd bij tijd en wijle ook door de volwassen kinderen gebruikt, zoals Mia in de crisisjaren van haar huwelijk met Theo Taen Er Toeng.

In Roermond zelf vinden, blijktens het kadastraal archief, in de moeilijke jaren geen uitbreidingen plaats. Het complex werd grotendeels als volgt gebruikt:

- zuidelijk (woon)huis de familie Janssen-Wijdeveld, en monseigneur Willem Everts en zijn dienstmaagd

- noordelijk pand bureau van de firma Cuypers & Co met daarnaast werkruimtes voor de tekenaars en een *pied à terre* voor Cuypers beneden
- noordelijk atelier steen- en beeldhouwerij
- zuidelijk atelier schrijnwerkerij
- machinekamer e.d. ruimte voor de stoommachine, de ketel en de schoorsteen
- "remise" gipsafgieterij, kleikamer e.d.

Opvallend is verder dat het onroerend goed in Roermond niet overgegaan is op de NV Cuypers & Co, maar alleen in handen komt van Cuypers. Dat geldt zowel voor het ateliercomplex als de huizen aan de Frans Douvenstraat, waarvan een aantal in de loop van de jaren – vermoedelijk aan de bewoners – worden verkocht.

Hoe de indeling wordt wanneer Cuypers en Nenny uit Valkenburg verhuizen is niet duidelijk. De bevolkingsregister geeft daar geen uitsluitsel over, maar waarschijnlijk zal de familie Jansen-Wijdeveld een ander onderkomen hebben moeten zoeken. Willem Everts bleef bij het gezin inwonen, zoals de lotgevallen rond Nenny's overlijden illustreren.

4.6.2 Vaarwel aan de muze

Een van de meest dramatische gebeurtenissen die Cuypers na zijn terugkeer naar Roermond te wachten stond was het onverwachte overlijden van Nenny. Het ging de laatste tijd al niet zo goed met haar. Ook bij Nenny zien we dat het ouder worden haar wat somberder maakte, niet alleen vanwege familiale zorgen of de zaak, maar vooral doordat "*de muzikale aureool aan 't tanen is*". In de moeilijke jaren '90 schrijft ze Cuypers dat hij "*nog altijd je gevoel kan uitdrukken door lijnen en kleuren, terwijl ik helaas de klanken niet meer kan voortbrengen waarin ik vroeger mijn gemoed kon lucht geven*".¹⁷⁰ Dit zijn de jaren dat het huwelijk van Mia strandt en ze met haar kinderen door Europa zwerft, de jaren dat Annie en Katrien tegen hun vader in opstand komen en ondertussen de werkplaatsen en het architectenbureau met tegenslag kampen.

Kort na de verhuizing naar Roermond slaat het onheil toe. Nenny is niet goed en lusteloos, schrijft Cuypers aan Joseph. Ze heeft bronchitis en last van haar maag en nieren, waardoor haar conditie afneemt. "*Daar Moeder uiterst zwak is wil ik niet*

¹⁷⁰ Nai, PGA: S 47 nr 119 d.d. 31.12.89 en 5.3.95.

gaarne eene nacht van huis zijn, vooral omdat mijn tegenwoordigheid haar meer rust geeft".¹⁷¹

Afb. 4-57 Links: Nenny op latere leeftijd (particuliere collectie).
Afb. 4-58 Rechts: Nenny op haar sterfbed (GAR).

In de eerste week van 1898 lijkt de toestand wat te verbeteren, dus Cuypers durft het aan om met Joseph in Helmond de aanbesteding van de Heilig Hartkerk bij te wonen. Halverwege de dag, merkte de zuster die Nenny gezelschap hield, dat ze opeens in ademnood verkeerde. Zij haalde monseigneur Everts erbij die Nenny in allerijl de laatste sacramenten toediende die hij in zijn huiskapel had. Via een telegram stelde hij Joseph op de hoogte die het rampzalige nieuws bij zijn vader in de week moest leggen:

*"Men had gemeend goed te doen, nu 't eenmaal zoo was, zijn gevoel te imponeeren door hem voor 't feit te stellen, dat zijne geliefde Nenny niet meer in zijne intieme omgeving was, door haar beneden opgebaard te stellen. Monseigneur Everts, zijn vriend, wachtte hem af aan 't station, bereidde nog meer voor ... De schok was buitengewoon hevig, te hevig. Hij was gebroken."*¹⁷²

¹⁷¹ Nai, BA Cuypers & Co: S 46 Diverse correspondentie, nr 114: Cuypers aan Joseph: 21.12.97, 4^e zondag advent 1897, 22.12.97, Vigilie van Kerstmis 1897.

¹⁷² Gedenkschrift 1931, p. 21.

Als eerbetoon aan Nenny ontwierp Cuypers het onlangs gerestaureerde grafmonument op de begraafplaats te Roermond, waar een uitvoerige analyse aan het licht bracht dat het hulde brengt aan zijn beide vrouwen.¹⁷³ Het monument bestaat uit twee zerken en een grootse gedenkpijler. Op de sokkel, voorzien van de namen van de in het graf gelegen personen, is een opbouw met vier elegante heiligenfiguren geplaatst, waarvan de originelen onlangs aan het stedelijke museum zijn overgedragen.

Afb. 4-59 (links): De zerk van Rosa van de Vin. Afb. 4-60 (rechts): De vier evangelistensymbolen in de hoeken van het randschrift rondom de zerk en de gedenkpijler: de leeuw van Marcus, de os van Lucas, de adelaar van Johannes en de engel of mens van Mattheus.

De grafzerk van Rosa dateert van 1858 en is ontworpen in middeleeuwse stijl. Inspiratiebron hiervoor was de zerk die Cuypers vriend, geestverwant en latere zwager, Josef Alberdingk Thijm in 1855 voor de laatste rustplaats van zijn familie ontwierp. Rosa staat als het ware in een gotische kerk – verwijzing naar het Hemels Jeruzalem – en is omringd door de vier evangelistensymbolen die aan “den ingang der poorte van het huis des Heere” staan. Hoewel Rosa al in 1855 overleed, werd het familiegraf gesticht in 1858, nadat Cuypers in opdracht van de gemeente het kerkhof opnieuw had ingericht. Toen ontstond het lineaire karakter van het kerkhof

¹⁷³ Hubar en Rackham, Het familiegraf van P.J.H. Cuypers te Roermond. De samenvatting is ontleend aan www.res-nova.nl en van de hand van Hubar en drs R. Bruynesteyn MBA.

en de aandacht voor de beplanting. Inrichting en beplanting van de begraafplaats zijn belangrijk om bezoekers in de juiste sfeer te brengen. Cuypers en zijn tijdgenoten deelden de romantische visie dat de weemoed op een kerkhof een brug sloeg tussen hemel en aarde. Het rouwen daarbij was elementair en werd door Cuypers tot uitdrukking gebracht door zijn dagelijkse wandeling van het atelier naar de Kapel in het Zand en het graf van Nenny.

Afb. 4-61 Catharina.

Afb. 4-62 Petrus.

Afb. 4-63 Cecilia.

Afb. 4-64 Johannes.

Het versleutelen van boodschappen in de kunst door middel van symbolen is iets van alle tijden. Bij Cuypers kan men deze ontcijferen, omdat zijn beeldentaal geënt was op een brede onderstroom van collectief bewustzijn die sterk bepaald was door het katholieke geloof. De heiligen Cecilia en Catharina zijn beide verwijzingen naar Nenny: Cecilia als patrones van de muziek, Catharina als naamheilige. Beide figuren keren ook terug op de piano die Cuypers als huwelijksgeschenk aan zijn jonge vrouw had geschonken. Petrus is niet alleen afgebeeld als de naamheilige van Pierre Cuypers, maar ook als de drager van de sleutels die toegang bieden tot de poorten van de hemel, de Heilige Stad. Verder was Petrus de eerste bisschop van Rome en staat hij dus symbool voor de aardse kerk.

Het vierde beeld, dat met moeite geïdentificeerd kon worden, is Johannes. Hij kreeg niet alleen een plaats als naamheilige van de vader van Cuypers, maar vooral als Johannes de evangelist die het Hemels Jeruzalem in zijn visioen heeft gezien. Het Hemels Jeruzalem dat niet alleen de hemel op aarde symboliseert die na het Laatste Oordeel een feit zal zijn, maar ook de ideale maatschappij en de volmaakte architectuur. De *Caelestis urbs* die als rode draad door de ontwerpen van Cuypers gaat en die hij met ieder kerkgebouw, nee zelfs het Rijksmuseum incarneerde. Johannes, de bezielde ziener, is op het grafmonument zo geplaatst dat hij kijkt naar de Bisschoppelijke Grafkapel, ontworpen door Cuypers als een aardse voorafspiegeling van de Goddelijke stad.

Afb. 4-65 Diptiek van Nenny naar aanleiding van haar overlijden in januari 1898 (Herkomst GAR). Het linker opschrift luidt: "De hemelen vertellen de glorie Gods en de werken sijnder handen verkondig | dat firmament. Ik zal V liefhebben mijn Heere mijne sterkheid". Rechts staat: "Zalig zijn zij allê die den Heere vreezen die wandelen in zijn weegen. De barmhertigheden Gods zal ik in der eeuwigheid singen. Fiat voluntas tua (Uw wil geschiede)".

Afb. 4-66 De hoeken van de baldakijnen boven de vier heiligen zijn gesierd met bloemen die terug te voeren zijn tot de roos en het maarts viooltje en beide behoren tot de Mariasymbolen

Tot in details toe als de bloemmotieven werkt de symboliek door. De associatie van bloemen, hiernamaals en verrijzenis is al zo oud als de prehistorie. De rol van de bloemen in de grafcultus wordt op prachtige wijze door Cuypers verwoord, wanneer hij zijn zoon Joseph na een bezoek aan het graf van Nenny schrijft: *“Wat is verwonderlijk hoe fraai de bloemen blijven op Moeders graf. Er zijn rozenknoppen die voortdurend ontluiken. Het groen is zoo frisch of 't slechts eenige uren aan de stam onttrokken is —”*.¹⁷⁴ Dit thema lijkt vertaald te zijn in de stenen rozen aan de baldakijnen die in een eeuwigdurend ontluiken zijn verstild.

Voor Cuypers was de confrontatie met Nenny's onverwachte dood een teken dat het tijd werd om zijn aardse besognes te regelen. Dat pakte hij radicaal aan, want nu zijn muze was overleden, had zijn werk hem niets meer te bieden. Bij akte van 15 februari 1898 gaat het atelier met alle toebehoren (?) over in handen van Joseph. Die maand laat Cuypers zijn kinderen weten dat hij blij is met hun instemming met de verdeling van het vastgoed. Wat betreft het Roermondse complex, waarvan hij het vruchtgebruik van de woning hield, zou hij bij die gelegenheid memoreren:

*“Het is wel merkwaardig dat de eerste 6 jaren van ons huwelijk die zeker tot de gelukkige mogen meerekenen en de laatste 6 weken door Moeder in dit huis met mij doorleefd zijn. Het is voor mij eene troostende gedachte dat ik juist in die laatste weken steeds bij Moeder was; maar het blijft ook eene weemoedige herinnering dat die laatste weken dagen van lijden voor de lieve goede Moeder waren. Wel heeft zij het diepe gevoel van de oneindige en innige liefde die ons verbond al treurende genoten, maar toch blijft het eene zalige gedachte geen oogenblik van verwijdering ooit doorleefd te hebben.”*¹⁷⁵

¹⁷⁴ GAR, FA Cuypers 5.IV: brief van Cuypers aan Joseph d.d. 24 januari 1898.

¹⁷⁵ GAR, FA Cuypers 5.IV: brief van Cuypers aan Joseph en Delphine d.d. 8 februari 1898.

Afb. 4-67 De woonhuizen en ateliers aan – toen nog – de Kapellerlaan circa 1893.

Na een zware periode, waarin Cuypers op adem komt bij de Dominicanen in Huissen, herneemt ook voor hem het leven weer zijn loop. Hoewel hij formeel geen stem meer heeft in het bedrijf dat nu van Joseph is, lijkt hij zich als vanouds met de verschillende projecten bezig te houden. Met name De Haar is een blijvende bron van toewijding en zorg. Daarnaast hervat hij zijn werk als rijksadviseur ter inspectie van de restauratie van rijksmonumenten. Ook de kunstwerkplaatsen houden Cuypers' aandacht. Illustratief is de beschrijving van A. Hermans in het gedenkboek dat in 1927 werd uitgegeven. Hij vertelt hoe de architect tot op hoge leeftijd het werk in de ateliers inspecteerde en de werknemers bijstuurde. Saillant genoeg onthult hij daarbij een bijzonder detail over het gebruik van een van de ruimtes van het complex waar Cuypers zich 's avonds voor zijn werk terugtrok:

“Menig Roermondenaar zal zich den hel verlichten erker aan den Maastrichterweg herinneren. Daar was zijn werkkamer, zoo karakteristiek, zoo doordrongen van een middeleeuwsche atmosfeer, zoo eenig in haar soort, maar zoo volkomen saamgegroeid met zijn persoonlijkheid.”¹⁷⁶

Hierna zal duidelijk worden, dat dit 'hel verlichte' aureool niet zomaar beeldspraak was, maar sloeg op de toen nog als opvallend sterk ervaren verlichting die mogelijk was dankzij de electriciteitscentrale die in 1907 in het complex werd aangelegd.

¹⁷⁶ Dr Cuypers Gedenkboek 1827 – 1927, p. 59.

4.7 Naschrift en opmaat tot 'Icoon van de natie'

Een van de meest prominente thema's die uit het onderzoek naar 'het huis van Cuypers' naar voren kwam, is dat het complex haast als een autobiografie van de architect fungeert. Zoals elders in de waardenstelling aan bod zal komen, illustreren de lotgevallen van het logement 'Buiten de Kapellerpoort' de volgende significante momenten in de ontwikkeling van Cuypers zich als persoonlijkheid en kunstenaars-type:

- als jonge romantische 'bohémien' uit de artistieke ambiance uit Antwerpen: als eerste onder zijns gelijken betreft hij zijn kunstbroeders en geestverwanten bij het nieuw te ontwikkelen kunstcentrum in Roermond, waar hij met en tussen hen samenwoont.
- om zich te profileren laat Cuypers zijn broer Frans een 'bedrijfspresentatie' schilderen waarbij hij als Academisch gevormde *architectus doctus* wordt weergegeven in zijn studievertrek: door middel van het recursieve thema van de Tudorboog – entree tot de *cite ouvriere* – die terugkeert in de lijst van dit portret vertelt hij de toeschouwer van de relatie tussen hem en de werkplaatsen.
- de directeur en *pere* overeenkomstig de beschrijving van Didron, die als een 'vader' de 'broederschap' van zijn werknemers aanstuurt: hij is de leider, de *magister operum* van de bouwloods. Mede door zijn huwelijk op stand is zijn woonhuis alleen nog bestemd voor zijn eigen familie en domestieken. Dit huis wordt rijk gedecoreerd met een bijzonder stucplafond, schilderijen en zijden wandbespanningen.
- het complex krijgt andere bewoners doordat Cuypers Roermond ontgroeit: ook hier gaan persoonlijke lotgevallen en zakelijke ervaringen hand in hand: enerzijds is er het overlijden van zootje Theo, anderzijds het conflict rond de Munsterkerk waarbij vroegere medestanders zich tot tegenstanders ontpoppen. Cuypers is ook hen ontgroeid.
- een nieuwe inrichting van de woonhuizen volgt na het vertrek van Frans Stoltzenberg: Cuypers kan daarvan niet profiteren omdat hij niet welkom is in Roermond dat de zijde van Frans heeft gekozen: het zijn de jaren van verbittering en achterdocht die in blijvend spoor in zijn karakter trekken. Hij wordt tot een sombere *pater familias*. Nenny's dood is een trieste mijlpaal in deze fase van zijn leven. Aan de andere kant zien we dat hij met de huldiging in 1897 weer erkend wordt in Roermond en de eerst stap is gezet naar de ontwikkeling van icoon van de Nederlandse architectuur.

- de ontwikkeling tot icoon krijgt zijn beslag met de viering van zijn tachtigste verjaardag in 1907, waarna Joseph Cuypers de grote verbouwing ter hand neemt die onder meer resulteert in de “feestzaal” (huidige Cuypeeszaal): niets minder dan een schrijn voor dit icoon. Het zijn de jaren dat Lodewijk van Deyssel (Karel Alberdingk Thijm) Cuypers steeds sterker canoniseert als de échte kunstenaarstype. De *pater familias* leeft in een familiehuis waar de deur openstaat voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Dit laatste thema staat centraal in het tweede deel van het ‘Verhaal van de plek’, getiteld ‘Icoon van de natie’. Hiermee start gelijktijdig het tweede deel van ‘Rien de pareil’ start, waarin de verbouwing van het complex in uit 1907-1908 onder Joseph Cuypers uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. Hoewel Joseph daarbij als dirigent van de ontwikkelingen wordt neergezet, kan men zich niet ontrekken aan de indruk dat de partituur op de achtergrond door de oude Cuypers naar believen herschreven is. In die zin verhaalt het complex ook over de relatie tussen vader en zoon die nu voor het eerste door Wies van Leeuwen aan de hand van bronnenmateriaal in de biografie uit de doeken wordt gedaan.¹⁷⁷ Het is geen wonder dat Joseph zich pas in Roermond vestigde na de dood van zijn vader en de transformatie tot museum in 1931 voor hem een pracht aanleiding was om zijn eigen moderne woonhuis aan Roerzicht 1 te bouwen en te betrekken.

De verbouwing van 1907-1908 is zozeer de voltooiing van het veelzijdige concept gebleken dat Cuypers in 1853 had gerealiseerd dat zich hier ook het aangewezen moment voordeed om de rijke bouwsymboliek van het complex uit de doeken te doen. Toen Cuypers enkele dagen voor zijn dood aan Joseph vertelde dat “dit huis van 1858 (sic!) en het Rijksmuseum bewijzen dat met beginselen de kunstenaar in een lang leven één lijn met succes kan volhouden”, heeft hij niet overdreven.¹⁷⁸ Ook op het punt van de retorica van de architectuur is de samenhang tussen Roermond en Amsterdam groter dan menigeen tot dusver heeft kunnen vermoeden.

¹⁷⁷ Van Leeuwen, P.J.H. Cuypers, hoofdstuk 1, paragraaf 3.1.

¹⁷⁸ Zie het slot van paragraaf 5.1.8.

4.8 Toegift: de bouwgeschiedenis in hoofdmomenten

Hoewel dit onderdeel logischerwijze pas volgt aan het einde van het 'Verhaal van de plek', wordt er hier alvast een voorschot op genomen vanwege de tweedeling van de rapportage. Ook al heeft men nog niet de beschikking over het totale beeld, via deze recapitulatie door middel van kaarten en plattegronden, kan men in kort bestek de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het complex tot zich nemen.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1853

Afb. 4-68 Oprichting van het complex: tussen de twee vleugels met de werkplaatsen bevindt zich links in het zuidelijke pand het woonhuis van Cuypers en in het andere volume het architectenkantoor

1871-1872

Afb. 4-69 Behalve de loods achter op het terrein (één van de velen die er verschijnen en later weer verdwijnen) worden de machinekamer, de remise en het pand van Bolsius gebouwd

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1883

Afb. 4-70 Door verkaveling, ruil en aankoop worden de Frans Douvenstraat en de Graaf Ottostraat ontwikkeld naar opzet en architectuur van Cuypers. Aan de Graaf Ottostraat worden voorts de werkplaatsen en het bureau van Stoltzenberg gevestigd, die na de liquidatie van de firma in hand komen van Cuypers.

1901-1902

Afb. 4-71 Bouw van de houtloods

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1906-1910

Afb. 4-72 De landschapstuin Cuypers senior uit 1881 werd uitgebreid tot een gemengde tuin door de formele elementen van Henri Copijn die de overgang naar de bebouwing begeleiden. Later zet Joseph de geometrie van de tuin nog sterker aan. In 1934 wordt hier dwars doorheen de Henri Luytenstraat aangelegd met woonhuizen van Joseph en Pierre junior.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1907-1908

Afb. 4-73 De werkplaatsen worden geheel in de noordelijke vleugel gevestigd; daarachter wordt het poortgebouw opgetrokken die aan de bestaande houtloods grenst, waarachter de nieuwe beelden galerij ligt die de verbindende schakel is met de werkplaatsen voorheen van Stoltzenberg. Via een bronsmotor en een electriciteitscentrale wordt het gehele complex van licht en warmte voorzien. De zuidvleugel wordt verbouwd tot feestzaal, eetkamer en keuken met daarboven een verdieping vol slaapkamers. Het hofje met de remise wordt de officiële entree. De opzet van hofje met entree eetkamer en Cuyperszaal toont een museale logistiek en draagt een dito karakter. Welbeschouwd ligt in deze verbouwing de genese van het huidige museum dat dit jaar dus zijn eeuwfeest viert.

Hoofdmomenten uit de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis

1931-1970

Afb. 4-74 In 1931 wordt het museale concept dat er in 1907-1908 al lag voltooid door de aanbouw van de Luytensalen. Weldra volgt de verbouwing van de verdieping van de zuidvleugel tot archiefruimte met depot. In 1979 wordt het oorspronkelijke woonhuis aan het museum toegevoegd, in 1979 het originele kantoorpand en de appendance (noordvleugel)

1990

Afb. 4-75 In 1990 worden de houtloods en de pandgang gerestaureerd en van de ondergang gered. Tevens worden de glaspanelen van de Luytensalen vervangen door golfplaten.

Buggenum
BUGGENVUM

Schaal van 1:40,000.

Vierde uur gaans.

Nederlandsche Mijlen.

oorwegen.
nat- en kunstwegen.
nwenwegen.
ken.
spaden
nk.
ten.

HERKENBOSCH
EN MELICK

VanHellenbergHubar.org

Kunst, cultuur & erfgoed

Home Gepost Over mij Projecten Toegang
Bibliodoc Recent Erfgoedverhaal Ter zake

Laatste verandering op 20 January 2014

Wat is Bibliodoc?

Binnenkort komt hier de bibliotheek & documentatie (bibliodoc) van de onderzoeken die Vanhellenberghubar.org vanaf 1996 heeft uitgevoerd. De bedoeling is om tegen een bescheiden contributie rapporten en onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen. Het laatste segment bestaat

Geïnteresseerd in nog meer erfgoedverhalen? Kom dan kijken bij Bibliodoc op www.Vanhellenberghubar.org.

Vanaf 2013 is Res nova
tevens ingeschreven als:

Vanhellenberghubar.org

Kunst, cultuur & erfgoed

vanhellenberghubar@gmail.com
bernadette@vanhellenberghubar.org
www.vanhellenberghubar.org

Telefoon:

0475 - 55 23 30

06 - 513 87 805

Postadres:

B. Minkenberglaan 2
6109 AL Ohé en Laak

KvK 12050206

©2003-2013